

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE, EDUCATION**

**FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM**

**ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ**

Илмий-инновацион журнал

Jurnal OAK Rayosatining 2022-yil 30-sentabrdagi 325/6-son qarori bilan filologiya fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

2021-yildan buyon nashr etiladi

2024/ № 1

Termiz - 2024

Muassis:
Termiz davlat universiteti

**PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE,
EDUCATION**

**FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM**

**ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА,
ОБРАЗОВАНИЕ**

ILMIY-INNOVATSION JURNAL

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2020 yil 19 oktyabrda
1122 raqami bilan ro'yxatga olingan.
Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma
va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar
javobgardir. Jurnaldan ko'chirib
bosilganda manba qayd etilishi shart.

Bosishga ruxsat etildi: 29.01.2024

Qog'oz bichimi: 70x85

Bosma tabog'i: 5.94

Ofset bosma. Ofset qog'ozi

Adadi: 100

Bahosi kelishilgan narxda

Buyurtma: 155-son

«TerDU bosmaxonasi»da chop etildi
Termiz shahri, Barkamol avlod ko'chasi,
43-uy

Tahririyat manzili:

190111, Termiz shahri,
Barkamol avlod ko'chasi, 43.
Telefon: +998762231649

E-mail:

philologicalresearch@umail.uz

Rasmiy sayt:

www.philologicalresearch.uz

BOSH MUHARRIR:

Abduqodir TOSHQULOV, iqtisod fanlari doktori, professor

TAHRIR HAY'ATI:

Bekpo'lat Umurqulov, filologiya fanlari doktori, professor
(bosh muharrir o'rinbosari)

Shoxista Maxmaraimova, filologiya fanlari doktori, professor
(mas'ul muharrir)

O'ral Xoliyorov, f.f.f.d. (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Olmos Ulviy Binnatova, f.f.d., professor (Ozarbayjon)

Karl Rayxl, f.f.d., professor (Germaniya)

Vali Savash yelok, f.f.d., professor (Turkiya)

Dorota Silviya, f.f.f.d. (PhD), dotsent (Polsha)

Muslihiddin Muhiddinov, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Ibodulla Mirzayev, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Abdi Mamatov f.f.d., professor (O'zbekiston)

Suyun Karimov f.f.d., professor (O'zbekiston)

Muhammadxon Hakimov, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Nafas Shodmonov f.f.d., professor (O'zbekiston)

Dilmurod Qurunov, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Baxtiyor Mengliyev, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Normat Yo'ldoshev, f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Abdulla Xudoyqulov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Bobonazar Murtazayev, f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Asqar Eshmo'minov, f.f.d., dotsent (O'zbekiston)

Obidjon Shofiyev, f.f.f.d. (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Zafar Umurqulov, f.f.f.d., dotsent, (PhD) (O'zbekiston)

Nurali Amonturdiyev, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Hakim Ahmedov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Ahad Shukurov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Eshnazar Jabborov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Abdumurod Arslonov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Sirojiddin Turdimurodov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Umida Raximova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Gulchehra Begmatova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Shoira Amonturdiyeva, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Nargis Kurbanazarova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Muyassar Xolova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Zaynura Qodirova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Texnik muharrir: Bahodir To'raliyev

Учредитель:
Термезский государственный университет

**PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE,
EDUCATION**

**FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ**

**НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛ**

Зарегистрировано Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 19 октября 2020 года под номером 1122.

Авторы несут ответственность за точность приведенных в текстах примеров, отрывков и данных. Необходимо указывать источник при копировании из журнала.

Разрешено к печати: 29.01.2024
Размер бумаги: 70x85
Печатный лист: 5.94
Офсетная печать: Офсетная бумага
Тираж: 100. Цена договорная
Заказ: 155

Печатано в «Типографии ТерГУ»
ул. Баркамол авлод 43, г. Термез

Адрес редакции:
190111, г. Термез, ул.
Баркамол авлод, 43.
Телефон: +998762231649

E-mail:
philologicalresearch@umail.uz

Официальный сайт:
www.philologicalresearch.uz

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Абдукадир ТАШКУЛОВ, доктор экономических наук, профессор

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бекпулат Умуркулов, доктор филологических наук, профессор (зам. главного редактора)

Шохиста Махмараимова, доктор филологических наук, профессор (ответственный редактор)

Урал Холияров, ф.ф.ф.д. (PhD), доцент (Узбекистан)

Олмос Улвий Биннатова, д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Карл Райхл, д.ф.н., профессор (Германия)

Вали Саваш Елок, д.ф.н., профессор (Турция)

Дорота Сильвия, PhD, доцент (Польша)

Муслихиддин Мухиддинов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ибодулла Мирзаев, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Абди Маматов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Суюн Каримов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мухаммадхон Хакимов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нафас Шодмонов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилмурод Куронов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бахтиёр Менглиев, д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нормат Юлдашев, к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Абдулла Худайкулов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Бобоназар Муртазаев, ф.ф.н., доцент (Узбекистан)

Аскар Эшмуминов, д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Обиджон Шофиев, д.ф.ф.н. (PhD), доцент (Узбекистан)

Зафар Умуркулов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Нурали Амонтурдиев, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Хаким Ахмедов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Ахад Шукуров, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Эшназар Джаббаров, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Абдумурод Арслонов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Сирожиддин Турдимуродов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Умида Рахимова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Гульчехра Бегматова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Шоира Амонтурдиева, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Наргис Курбаназарова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Муяссар Холова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Зайнура Кадилова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Технический редактор: Баходир Туралиев

Institutor:
Termez State University

PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE,
EDUCATION

FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ: ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

SCIENTIFIC-INNOVATIONAL
JOURNAL

Registered by the Agency
for Information and Mass
Communications under the
President's Administration
of the of the Republic of
Uzbekistan on October 19,
2020 under number 1122.

The authors are responsible for the
accuracy of the examples, passages
and data provided in the texts. The
source must be specified when
copying from the journal.

Approved for printing: 29.01.2024
Size of the paper: 70x85
Printed sheet: 5.94. Offset printing.
Offset paper. Circulation: 100
Price is negotiable
Order: 155. Printed at the
«Printing House of the TerSU»
43, Barkamol avlod str. Termez city.

Address of Editorial Office:
190111, Barkamol avlod str., 43,
Termez city.
Phone: +998762231649

E-mail:
philologicalresearch@umail.uz

Official website:
www.philologicalresearch.uz

EDITOR IN-CHIEF:

Abdukodir TASHKULOV, doctor of economic sciences, professor

EDITORIAL BOARD:

Bekpulat Umurkulov, doctor of philological sciences, professor
(Uzbekistan) (deputy chief editor)
Shohista Makhmaraimova, doctor of philological sciences, professor
(Uzbekistan) (editor-in-chief)
Ural Kholiyorov, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Olmos Ulviy Binnatova, doct.of philol. sciences, professor
(Azerbaijan)
Karl Rayxl, doct.of philol. sciences, professor (Germany)
Vali Salvash Elok, doct. of philol. sciences, professor (Turkey)
Dorota Silvia, PhD, associate professor (Poland)
Muslihiddin Mukhiddinov, doct.of philol. sciences, professor
(Uzbekistan)
Ibodulla Mirzaev, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Abdi Mmatov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Suyun Karimov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Muhammadkhon Khakimov, doct.of philol. sciences, professor
(Uzbekistan)
Nafas Shodmonov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Dilmurod Kuronov, doct. of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Bakhtiyor Mengliev, doct. of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Normat Yuldashev, cand.of philol. sciences, associate professor
(Uzbekistan)
Abdulla Khudaykulov, PhD (Uzbekistan)
Bobonazar Murtazaev, cand.of philol. sciences, associate professor
(Uzbekistan)
Askar Eshmuminov, doct.of philol. sciences, associate professor
(Uzbekistan)
Obidjon Shofiev, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Zafar Umurkulov, PhD (Uzbekistan)
Nurali Amonturdiyev, PhD (Uzbekistan)
Hakim Akhmedov, PhD (Uzbekistan)
Ahad Shukurov, PhD (Uzbekistan)
Eshnazar Jabbarov, PhD (Uzbekistan)
Abdumurod Arslonov, PhD (Uzbekistan)
Sirojiddin Turdimurodov, PhD (Uzbekistan)
Umida Rakhimova, PhD (Uzbekistan)
Gulchekhra Begmatova, PhD (Uzbekistan)
Shoira Amonturdiyeva, PhD (Uzbekistan)
Nargis Kurbanazarova, PhD (Uzbekistan)
Muyassar Kholova, PhD (Uzbekistan)
Zaynura Kadirova, PhD (Uzbekistan)

Technical editor: Bakhodir Turaliyev

МУНДАРИЖА

TILSHUNOSLIK

SOBIROV ABDULHAY SHUKUROVICH

Globalashuv jarayonlarida o'zbek tilining tutgan o'rni 7

FAYZIYEVA XADICHA CHORUYEVNA

Boysun-Sho'rchi o'zbek shevalarida
qon-qarindoshlikni bildiruvchi atamalar 11

ШУКУРОВ АБДУЛАХАД АХМАДОВИЧ

Поэтик матнда форс-тожикча
ўзлашмаларнинг қўлланилиши..... 15

SIDDIQOV JAHONGIR NOSURULLOYEVICH

Ichki imkoniyat asosida yasalgan
ergonimlarning lingvistik tadqiqi..... 18

HAQBERDIYEVA SAGINA SHOMUROT QIZI

“O'zbek tilining izohli lug'ati”da berilgan
dizayn terminlari haqida mulohazalar 22

XAYDAROVA DILNOZA

Milliy qandolatchilik terminologiyasiga doir..... 25

BOYNAZAROV ISLOM

Development of some philosophical
terminology in uzbek and english languages..... 28

М У Н Д А Р И Ж А

ADABIYOTSHUNOSLIK

КУРБОНОВ АБДУМАЛИК

Навоий ижоди бўйича илмий қарашлар

(Айшеҳан Дениз Абикнинг тадқиқоти мисолида)..... 32

DJURABAYEVA ZAMIRA AXMEDOVNA

Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va

faoliyati – ibrat maktabi 35

NIGORA ESANOVNA ERKINOVA

Eshqobil Shukur she'rlarida badiiy san'atlar va

ularda leksik birliklarning qo'llanish xususiyatlari..... 38

PROFESSOR JABBOR OMONTURDIYEV 42

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2024; 1

ISSN: 2181-1741 (Print)

ISSN: 2181-1725

GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA O'ZBEK TILINING TUTGAN O'RNI

Sobirov Abdulhay Shukurovich,
Andijon davlat universiteti
professori, filologiya fanlari doktori

Yaqin o'tmishda sobiq ittifoq davrida yashagan xalqlar va millatlar uchun ona tilisining davlat tili bo'lishi haqidagi gaplar afsona edi. Hatto bironta zot bu haqda o'ylab ham ko'rmagandi. O'tgan asrning 80-90 yillarida dunyoda sodir bo'lgan siyosiy o'zgarishlar barcha millatlar va xalqlarning qalbida mudrab yotgan "arslon"ni uyg'otib yubordi. Bu borada tarixning hamma davrlarida dunyo tamadduniga munosib hissa qo'shib kelgan o'zbek xalqi boshqalarga qaraganda ilg'orroq bo'ldi. Vaziyat shuni taqozo etdiki, markaz O'rta Osiyoda katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan, hamisha yetakchi davlatlarning diqqat markazida turgan, ilm-fanning azaliy o'choqlaridan biri sanalgan, milliy qadriyatlarini boshqalarga qaraganda ko'proq saqlab qolgan o'zbek xalqiga yon bosishga majbur bo'ldi. To'g'rirog'i, xalqning qo'zg'alib ketishidan "cho'chidi" va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishiga rozi bo'ldi. Shu tariqa 1989-yilning 21-oktabri o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun sifatida tarixga muhrlanib qoldi. Bu olamshumul voqea mustaqillik tomon tashlangan ilk qadam edi. Ko'pchilikning nazdida shu bilan oliy maqsadga erishildi, ish nihoyasiga yetdi.

Oradan yillar o'tdi. Til har doim parvarishga, e'tiborga, qarovga va eng muhimi, har vaqt umumxalq himoyasiga muhtoj bo'lishini hayotning o'zi ko'rsatdi.

Til masalasi bugungi globallashuv davrida, davlatlar va millatlarning qiziqishlari o'zining avj nuqtasiga chiqqan pallada, yanada o'tkirlashdi. Millatlarning bir-biriga yaqinlashuvi hamda ularning siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jihatdan integratsiyalashuvi dunyoning lisoniy manzarasini batamom o'zgartirib yubordi. Buning natijasida dunyodagi barcha tillar taraqqiyotida ikkita yo'l paydo bo'ldi:

a) milliy qadriyatlarga asoslangan, ajdodlari tomonidan e'zozlab kelingan ona tilini saqlab qolish, uning softligi, kelajagi uchun murosasiz kurashish;

b) kuchli tillar ta'siri ostida asta-sekinlik bilan ona tilini yo'qotib borish, ijtimoiy hayotning barcha sohalari chet tiliga so'zsiz o'rin bo'shatib berish.

Bundan o'zbek tili ham chetda qolgani yo'q. Biz o'tgan yillar mobaynida o'zbek tilining softligi, mavqei

uchun kurashish kerakligi haqidagi gap-so'zlarga asosiy diqqatni qaratib, chetdan asta-sekinlik bilan "sizib" kirib kelgan minglab xorijiy so'zlarga, xususan, inglizcha leksik birliklarga bee'tibor qoldik.

Bugungi vaziyat 80-90 yillardan keskin farq qiladi. Dunyoda sodir bo'layotgan voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, ilm-fan, texnika sohalarida ilg'orlikni qo'lga kiritgan ingliz, nemis, rus, xitoy, yapon, koreys millatlarining tili boshqa tillarga nisbatan hukmron mavqega o'tib bormoqda. Internet ma'lumotlariga ko'ra dunyo bo'ylab tarqalayotgan axborotlarning 80 foizi ingliz tili chekiga tushmoqda. Masalan, 2021-yili Internetdagi Wikipediya 233 412 890 marta ingliz, 33 348 255 marta yapon, 29 598 303 marta rus, 27 337 625 marta nemis, 22 923 283 marta fransuz tilida tashriflar qilingan¹.

"World Wide Web Foundation" vakili Xuan Ortiz Freylerning aytishicha, dunyo aholisining qariyb 5 foizi ingliz tilida gaplashadi, biroq internetdagi barcha kontentning qariyb 50 foizini shu til orqali tarqaladi. Internet "madaniy ommalashuv"ga ulkan hissa qo'shmoqda, Facebook va Googledan foydalanuvchilar soni kundan kunga oshib bormoqda².

Ingliz tilidagi saytlardan foydalanuvchilarning soni 1 195 919 154 nafarni (25,2 foiz), xitoy tilida 863 239 794 nafarni (19,3 foiz), ispan tilida 344 448 932 nafarni (7,9 foiz) tashkil qilgan. Rus tilida 109 552 842 nafar (2,5 foiz) foydalanuvchi bo'lgan.

Tadqiqotchi Devid Graddolning hisob-kitobiga ko'ra hozirda ingliz tilida 750 million atrofida saytlar mavjud bo'lib, ular umumiy miqdorning 54,7 %ni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda turgan rus tilidagi saytlar miqdori 6% ga teng. Saytlarning 5,6 % nemis, 4,8 % ispan, 4,5 % fransuz, 4,4 % xitoy, 4,2 % yapon tillariga tegishli³. O'zbekiston bu boradi 46-pog'onani band etib turibdi.

Bu ma'lumotlar bizni nafaqat o'ylantirishi, balki ogohlantirishi kerak (!) Chunki, keyingi yillarda linvis-

¹ <https://ru.wikipedia>

² <https://topmira.com>

³ <https://upl.uz/culture>

tika sohasida “til yoki lingvistik imperializm” (“linguistic imperialism”) degan tushuncha paydo bo’ldi. Bu – hukmron tilning zaif tilga maqsadli holda yo’naltiriladigan kuchli ta’siri demakdir.

Mazkur atama ustida tadqiqotlar olib borgan Robert Filipsonning fikricha, “lingvistik imperializm” dominant tilning boshqalariga nisbatan mutlaq ustun turishi, uni o’rganuvchilar, afzal biluvchilar uchun alohida imkoniyatlar berilishi, bu tilni o’rgangan shaxslarga mo’ljallangan istiqbolli o’quv dasturlari mavjud bo’lishi kabi belgilarga ega¹.

Buni yaxshi bilgan inglizzabon aholi butun topgan-tutganini, ilm-fan va texnika sohalarida erishgan yutuqlarini Internet sahifalariga joylamoqda. Yaxshi insonlar bilan birgalikda yovuz niyatli kishilar ham o’zlarining g’oyalarini targ’ib qilishda ijtimoiy tarmoqlardan ustalik bilan foydalanmoqda. Bu holat ko’plab yurtdoshlarimizning mazkur saytlardan foydalanishiga yo’l ochib bermoqda. Afsuski, Internet sahifalarida o’zbekcha kontentlar miqdori yetarli emas. Buni chuqur anglagan davlatimiz rahbari 2019-yilning 20- oktabr kuni “O’zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-5058-, 2020-yilning 21-oktabr kuni “Mamlakatimizda o’zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6084-sonli Farmonlarini qabul qildi. Ushbu Farmonlar til siyosatida tub burilishlarga olib keldi va o’zbek tilining taraqqiy etishi uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

Biroq, xalqimiz bugun boshqa bir muammoga duch kelmoqda. Xohlaymizmi, yo’qmi o’zbek tiliga dunyo tillaridan, asosan, ingliz tilidan son-sanoqsiz atamalar, terminlar o’zlashmoqda. Bunga *bakalavr, magistr, reyting, plastik kartochnka, bankomat, shou-biznes, biznes inkubator, virus, antivirus, fleshka, telegramm, instragramm, pleyyer, provayder, disket, monitor* kabi so’zlarni misol qilib olishimiz mumkin. Ularning miqdori va qo’llanish ko’lamini keng.

Ularning ba’zilari o’zbek tilida asrlardan beri qo’llanib kelinayotgan so’zlarni “siqib chiqarmoqda”. Masalan, *diller, hotel, SMS* so’zlari *dallo, mehmonxona, telegramdagi yozishma* kabi leksik birliklarning o’rnini egallab bo’ldi.

Aniq fanlarga oid matnlarda ko’plab inglizcha so’zlar uchrayotgani bois, ularni anglash murakkablashdi. Masalan, quyidagi matnga e’tibor beraylik. “*Prezentatsiyalar tayyorlashda eng effektiv va universal vositalardan biri – bu Microsoft Office ilovasidagi – POWER POINT dasturidir. U grafik axborotlar, slaydlar, ovoz, video kliplar, animatsiyalardan*

foydalanib, sifatli prezentatsiyalar yaratish imkonini beradi”.

Ushbu gapdagi *prezentatsiya, effekt, universal, Microsoft Office, POWER POINT, grafika, slayd, video klip, animatsiya* so’zlari o’zlashma leksemalar sanaladi.

Bir tomondan olib qaraganimizda, bu – yaxshi, dunyo hamjamiyatiga yaqinlashyapmiz, jahon ilm-fani, texnikasi bilan tanishyapmiz, tilimiz boyiyapti, so’zlarimiz ko’paymoqda; ikkinchi tomondan esa inglizcha so’zlar misolida xorijiy til ustuvor ahamiyatga ega bo’lib bormoqda, “lingvistik imperializm”ga duch kelib turibmiz. Bu hammamizni o’ylantiradigan hayotiy masala (!)

So’z o’zlashtirish qonuniy hol. Dunyoda sof til yo’q, bo’lmaydi ham, lekin me’yor, har bir tilning o’ziga yarasha ichki qonun-qoidalar bor. Ularni e’tiborga olmaslik millatning o’zini va u bilan birga tilini ham halokatga olib boradi.

Afsuski, “lingvistik imperializm” unsurlarini mamlakatimiz hududlarida yoppasiga kuzatish mumkin. Masalan, Samarqanddagi maktabgacha ta’lim muasasalari nomini oladigan bo’lsak, *Ko’zmunchoq, Boychechak, Yulduzcha, Marjon, Nurafshon, Oftobjon, Qaldirg’och, Sog’lom avlod* kabi milliy mentalitetimizga mos nomlar bilan birga *Kinder city, Bee happy, Calaxy baby, Golden kids, Первый шаг, Золотая рыбка, Солнышка, Чебурашка* singari “Davlat tili haqida”gi qonun talablariga mutlaqo javob bermaydigan nomlar uchraydi. Yuqorida keltirilgan ingliz va rus tilidagi leksik birliklar hali bizga o’zlashgani yo’q-ku?! Ularni qo’llash o’zbek tili qonun-qoidalariga zid bo’lishi bilan birga, o’sib kelayotgan yosh avlodning ongiga aks ta’sir ko’rsatadigan, ulardagi til tuyg’usini so’ndiradigan holatdan boshqa narsa emas.

Xalqimiz xorijiy tillarni o’rgansin, chet elliklar bilan bemaol ularning tilida muloqot qila olsin, ammo bu yo’l bilan emas. Ona tilining o’rniga xorijiy til elementlarini hayotimizga bo’lar-bo’lmasga tiqishtirish bizdagi millatparvarlik, xalqparvarlik, tilga bo’lgan hurmat-e’tibor hislarining so’nishiga olib keladi. Eng yomoni – insondagi ona tili tuyg’usi yo’qoladi. Bu o’z-o’zidan ona tilining tanazzuliga uchrashiga sababchi bo’ladi.

Broker, velotrek, shou, sprint, sprinter, konsalting, terminal, xaker kabi so’zlarning ma’nosini tushunib qo’llagandirmiz, ammo *vaucher, trauler, sheyping, charter, blokcheyn, mayning, mayner, token, bitkoin* singari leksik birliklar ma’nosi hammaga ham ma’lum emas. So’zlarning ma’nosini tushunmasdan qo’llash yomon oqibatlariga olib kelishi tayin.

¹ Phillipson R. Linguistic imperialism. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – P. 120.

² Аслонов У. Информатика (маъруза матнлари). – Бухоро, 2019. – 52 бет.

Yana Samarqandga qaytamiz. Samarqandda birgina *gold* – *oltin* so'zi ishtirok etgan *Diyor gold*, *Gold Brand mebel*, *Golden Samarqand*, *Gold Yekfmud*, *Gold star media*, *Gold market*, *Gold food Sam*, *Gold King darvoza* kabi nomlarga duch kelasiz.

Sadaf, *Javohir*, *Tillakori*, *Do'stlik*, *Visol*, *Dunyo*, *Xonatlas*, *Rohat*, *Zarhal*, *Vazira*, *Karvon*, *Beksaroy* kabi restoran nomlari o'rniga tushgan, lekin *Mersi*, *Mirakle Garden*, *Bisatto*, *la Mia Vita*, *La Yesmeraldo*, *Zolotoy dvorets*, *Grand Sherdor* kabi nomlar ustida o'ylab ko'rish kerak.

Samarqandga butun dunyodan mehmon keladi, ammo biz o'zbeklar tugul mehmonlar ham *Gusht Hause*, *Samarqand garden*, *Fedya shashlik*, *The Royal*, *Xilton Plaza 777*, *Zuzani hotel*, *Hotel M/M Gold*, *Sherxon Hause* singari mehmonxona nomlariga nima der ekan? "Mehmonxona nomini ifodalash uchun bu tilda so'z yo'q ekan-da?! deb o'ylamaydimi?!"

Romashko shifo nur, *Sixat shifo baxsh*, *Anvar nano striit*, *Yeyfel magazin* kabi mavhum nomlar Samarqandga yarashmaydi.

Bunday vaziyat yurtimizning tashrif qog'ozi sanalgan Buxoro, Xiva va boshqa shaharlarida ham shaharlarida ham istagancha topiladi. Xivada *Ayami food*, *ATA Gamburg*, *Flora*, *Elita Dogs Mini*, *Khiva Moon*, *Tea hause Mirza boshi*, *Halal food*, *Gold Xiva*, *Grand Vazir hotel*, *Gavhar hause*, Buxoroda *Edem*, *Temir's*, *Rozmarin*, *Sardoba Sever*, *Kukaldosh Garden*, *New Plov*, *The Plov*, *Khan rooms*, *Garden Degrez*, *Old street*, *Nemo Guest Hause Bukhara*, *Mercure Bukhara Old Town*, *Graf* kabi yozuvlar mavjud. Agar ish shu darajada keta bersa, yaqin o'n yilliklarda milliy lug'at tarkibimizning sezilarli qismi inglizcha so'zlardan iborat bo'lib qolishi mumkin. Buning oldini olish uchun quyidagilarga amal qilishni joiz deb o'ylaymiz.

1. So'z o'zlashtirishda davlatimiz rahbarining dono siyosati, o'zbek xalqining metin irodasi va teran tafakkuri bilan tanlangan "oltin o'rtalik"ni ushlab turish kerak. Bu nima degani? Barcha sohalarda qo'llanilayotgan terminlar va atamalarga, ularning o'zlashish holatlariga, qo'llanilish koeffitsiyentlariga nihoyatda ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz, birinchi galda ichki imkoniyatlarimizdan to'la foydalanishimiz, tilimiz tarixida faol qo'llangan leksik birliklarni qaytadan muomala-munosabatlarga kiritishimiz yoki bebaho xazina sanalgan shevalarimizdan so'zlarni olishimiz talab etiladi. Buni istalgan sohaga tatbiq etish mumkin. Masalan, o'zbek tili uchun yosh va tor sohalardan sanalgan informatikada *algoritm*, *veb-sayt*, *domen*, *fayl*, *fleshka*, *cursor*, *kilobayt*, *me-gabayt*, *sayt* kabi o'zlashma so'zlar bilan birgalikda *birlamchi ma'lumot*, *dastur*, *dasturchi*, *dasturlash*, *dasturiy ta'minot*, *tarmoq*, *tizim* singari o'z qatlamga oid so'zlardan ham faol foydalanilmoqda. *Kiberjino-yat*, *kiberxavfsizlik*, *kiberurush*, *kibertovlamachilik*

ko'rinishidagi yarim kalkalangan leksemalar paydo bo'ldi. Buni barcha sohalarda kuzatish mumkin.

2. Ilm-fan, ayniqsa, aniq fanlar terminologiyasini boyitishda amaliy bosqichga o'tishimiz kerak. Bu borada muayyan ishlar qilinyapti, ammo oz. Masalan, *adgeziya*, *akveduk*, *aksioner*, *aksiya*, *alternativa*, *polirovka* kabi leksemalari *yopishqoqlik*, *osma quvur*, *hissador*, *qimmatbaho qog'oz*, *muqobil*, *jilolash*, *sayqallash* tarzida qo'llanmoqda.

3. Mustaqil O'zbekistonda yangitdan shakllana boshlagan va bizga mutlaqo notanish bo'lgan avtomobilsozlik, bank va moliya, diplomatiya, gen injeneriyasi, kompyuter texnologiyasi, nanofizika, biokimyo, geodeziya, kartografiya kabi tor sohalarda qo'llanayotgan leksik birliklarga hushyor turishimiz talab etiladi.

Masalan, fizika fanining taraqqiyoti natijasida undan nanofizika, nanoelektronika, atom fizikasi, qattiq jismlar fizikasi kabi fanlar ajralib chiqdi va ularda o'ziga xos terminologik qatlam shakllandi. Misol uchun nanofizikada *spintronika*, *lazer*, *mikroelektronika*, *matritsa*, *fulleron*, *kollektor*, *konsentratsiya* kabi xorijiy terminlar bilan bir qatorda *nanomaterial*, *nanozarra*, *nanotuzilma*, *nanog'ovak moddalar*, *kvantli iplar*, *kristall panjara*, *getero o'tish*, *antinuqta*, *kvantlash*, *tunnellashish* singari kalkalangan leksemalar, *aralashma*, *eritma*, *yarim o'tkazgich*, *o'ichamli hodisalar*, *kuchlanish* va h.k. o'z qatlamga oid leksik birliklar ishlatiladi¹.

Ularning har biri o'z ma'nosiga ega, ularni o'zlashtirish, qo'llash, ayniqsa, kalkalash va muqobillarini topish aniq fanlarni boyitishga, yaqindan bilishga xizmat qiladi. Bu kabi tor sohalarda ham davlat tilining ta'sirini kuchaytirish lozim.

4. Jahon taraqqiyotidan orqada qolmaslik. Buning uchun butun dunyoda faol qo'llanayotgan axborot kommunikatsion texnologiyalaridan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish. Bugun ona tilini bayroq qilib olib, har qanday yangilikka qarshi turish parovozning g'ildiragiga cho'p tiqish bilan teng.

Dunyo tajribasidan foydalanib, *uz* domeni bilan internetga ma'lumotlarni joylash tilimizni faqat boyitish va targ'iboti uchun xizmat qilishi tabiiy.

5. Zudlik bilan o'zbek tilining korpusini ishlab chiqish, matn tahriri faoliyatini yo'lga qo'yish. Buning uchun kompyuter lingvistikasini taraqqiy ettirish. Mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga kurs ishlari, BMI, magistrlik dissertatsiyalari mavzulari berish, PhD va DSc dissertatsiyalarini yoqlatish talab etiladi. Filologiya va pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida kompyuter lingvistikasi bo'yi-

¹ Расулов А., Раҳимов Н., Бойматов П., Пулатов А. Нанозифика ва нанозелектроника асослари. – Наманган, 2016. –162-бет.

cha bakalavriyat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklarini ochish lozim.

6. Rasmiy ish yuritishni qat'iy davlat tiliga ko'chirish. Ayniqsa, sud-huquq, adliya, notarial korxonalar-da o'zbek tilida hujjatlar aylanishini yo'lga qo'yish.

7. Teleradiokompaniyalar, gazeta va jurnallarda davlat tili haqidagi materiallar berilishini mavsumiy emas, balki muntazamligini ta'minlash kerak.

8. Eng muhimi, barcha sohalarda mutaxassislar bilan filologlarning hamkorligini yo'lga qo'yish, xususan, lug'atlar yaratish, ularning elektron versiyalarini tayyorlashda soha mutaxassisi + filolog tajribasidan foydalanish darkor.

Umuman olganda, ona tili taqdiri ustida o'ylash, uning kelajagi uchun kurashish shu yurtda yashayotgan har bir insonning el oldidagi muqaddas burchidir.

Unda bo'yin tovlash yoki sustkashlik ko'rsatish xiyonat bilan tengdir.

Xulosa shuki, davlat tili ustida bosh qotirish faqat mutasaddi insonlarning ishi emas, balki millat ishi, umumxalq ishi, ezgu niyatli barcha hamyurtlarimizning yelkasida turgan burchi, eng muhim vazifasidir. Bu haqda millatimiz peshvolaridan biri Alixonto'ra Sog'uniyning ibratli bir o'giti bor: *"Qaysi bir millatning ona tili o'z hojatini o'tayolmay, boshqa yot tillar oldida mag'lubiyatga uchrab tiz bukar ekan, unday millat ko'p uzoqlamayoq, insoniy huquqlaridan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolg'izgina Vatanlaridan emas, balki butun borlig'i bilan tarix yuzidan yo'qolishga majbur bo'ladilar"*.

Resume: The article deals with interlingual relations, "linguistic imperialism", words adopted in the Uzbek language, and the tasks we face in this regard.

Резюме: В статье рассматриваются межъязыковые отношения, "языковой империализм", иностранные слова, заимствованные в узбекский язык, и задачи, стоящие перед нами в этом плане.

¹ Алихонтўра Соғуний. Туркистон қайғуси. – Тошкент: Шарқ, 1993. – 10-бет.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2024; 1
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

BOYSUN-SHO'RCHI O'ZBEK SHEVALARIDA QON-QARINDOSHLIKNI BILDIRUVCHI ATAMALAR

Fayziyeva Xadicha Choriyevna,

*Termiz davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi,
 filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori*

O'zbek tilshunosligida qon-qarindoshlikni bildiruvchi atamalar haqida deyarli tadqiqotlar olib borilmagan.

Turkiy tillarda qon-qarindoshlik atamaları L.A.Pokrovskaya, X.G. Yusupov va S.A. Burnashevalar tomonidan yozilgan maqolalarinigina ko'rsatish mumkin¹.

Bu asarlar turkiy tillardagi qavm-qarindoshlik terminlarini ma'no jihatdan tekshirishda ko'pgina ijobiy tomonlarga egadir. Chunki L.A. Pokrovskaya o'z ishida aniq bir turkiy tilni asos qilib olib tekshirmaydi. X.G.Yusupov va S.A.Burnashevalar ham boshqird va tatar tillaridagi qavm-qarindoshlik terminlari haqida fikr yuritadi va ularni boshqa turkiy tillar bilan qiyoslagan holda xarakteristika beradi. Umuman, turkologik xarakterga egadir.

Turkiy tillar bo'yicha qilingan dastlabki ishlarda turkiy tillar guruhiga kiruvchi biror xalqning tarixini uning etnografik xususiyatlarini tekshirish bilan bog'lab, qavm-qarindoshlik terminlari ustida yo'l-yo'lakay to'xtab o'tilgan².

O'zbek tilidagi qavm-qarindoshlik terminlarini esa I. Ismoilovning ishlarida ko'rish mumkin, lekin uning ishlarida ham o'zbek tilidagi qavm-qarindoshlik terminlarining tasnifiy ro'yxati, uning sinonimlari va qisman, ma'nolarini izohlangan³.

Lekin biz tekshirayotgan Boysun-Sho'rchi o'zbek shevalari leksikasiga unchalik to'g'ri kelmaydi.

Turkiy millatlar va elatlar o'zlarining boy xalq og'zaki ijodi namunalari va yozma yodgorliklarning qadimiyligi bilan mashhurdir.

Yozma manbalarning guvohlik berishicha turkiy tillarning lahjalariga oid har xil boyliklar, grammatik unsurlarni kuzatish mumkin. Bu esa o'zbek tili dialektlarini qiyosiy o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, biz yoritayotgan mavzu ko'proq xalq orasida yurib yig'ib olingan materiallar asosida yoritildi.

Tillarning taraqqiyoti davomida qon-qarindoshlik terminlarining bazasi asosida yangi ma'nodagi so'zlar, ularning turkiy tillarning ko'pchiligida bir xil tuzilishda bo'lib chetdan kirib o'zlashib ketgan so'zlar hisobiga ham kengayib borishini leksikologiya tarixi bilan bog'lab tekshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuning uchun ham biz tekshirayotgan Boysun-Sho'rchi o'zbek shevalarida uchraydigan qon-qarindoshlik nomlarini bildiruvchi so'zlar leksik-semantik guruhlariga xos bo'lib, qadimgi turkiy yozma obidalarida uchraydi va hozirgi o'zbek adabiy tilida deyarli ishlatilmaydi. Quyida Boysun-Sho'rchi shevalaridagi dialektal so'zlardan qon-qarindoshlikka oid ayrim xarakterli so'z va atamalarni yozma yodgorliklar tili va turkiy tillar bilan qiyoslagan holda so'zlarning ma'nosini yoritib berishga harakat qildik.

ata // dādā (S-D) – ota.

jenā // enā (Boy., Sho'r., Jar., Qum.), **äčä // äžä** (Bog'., Bog'.) **tötä // biji** (Boy.) – ona. Sol., Kn. da **acha** – mat (Kn, 79); Yujtad. **mat**; Nam. **buvi**; qq. . **əjə** – ona, momo tushuniladi (Qtdmt, 78): Qiyos., **əjə** – buvi (Rdl, 1, 914). Toshovuzda **yeje** – 1) xola, amma (keksa ayollarga nisbatan). Esk. o'zb. **آچە** **kampir** (Bl, 39); yaju. **acha** – ota; olt, **əchə** – dada, aka; qirg'. **eje** – buvi; turk. **eje** – ona, oyi; **əchə** – oyi, buvi; xak. **iche** – ona; tuv. **acha** – tog'a; adab. tilda **acha** – ona, buvi.

čəčä // čičä // jāñä (S-D) – I. kelinoyi; 2. ayollarga murojaat qilganda ishlatiladi. Sol., Rdl. **yengə** – yanqa jena starshego brata (Rdl, III, 512); **sheshə** – ona

¹ Покровская Л.А. Термины родство в тюркских языках, См. кн. Историческое развитие лексики тюркских языков. – М., Изд-во АН СССР, 1961; Юсупов Х.Г. Термины родства в тюркском языке, Вопросы башкирской филологии. – М., Изд-во АН СССР, 1959; Бурнашева С.А. Некоторые вопросы лексики татарского языка, см. Исследования о сравнительной грамматике тюркских языков, IV, лексики. – М., 1962.

² Номинханов Ц.Д. Термины родства в тюрко-монгольских языках. Вопросы истории и диалектологии казахского языка. Вып. I. – Алма-Ата, 1958. – Б. 42.

³ Исmoilov И. Ўзбек тилида қавм-қариндошлик терминларига доир баъзи мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. 4-сон, 1964. – Б. 40-43.

(Rdl, IV, 1, 1015); **chachə** – ona (Rdl, III, 1988); qq. sheshe – buvi, keksa ayollarga murojaat qilganda ishlatiladi. **jeŋge** – oʻzidan katta qarindoshlarining xotini (Qtdm, 82); qirgʻ. **cheche** – ona (Yudaxin, 125); Xor. **chechə** – yangi, kelin oyi (OʻzSHL, 41); YUQSH **yengngə** (OʻzSHL, 162); Sam. **chechchə** – yanga (SamDU, 319, 59).

kelin // **kelinčäk** // **qallı:q** // **qajlı:q (S-D)** – kelin.

Sol., esk. oʻzb. كليل (Bl. 227); Dlt. كليل (Dlt, 1, 384);

Aft. كليلين (0110); turk. **kelin**; ozar. **gəlin**; qoz. qq. **kelin**; yaju. **kelin**; xak. **kelin**, tat. boshq. **kilen** (Rdl, II, 1369); qir. **kelin**; (Yudaxin, 241) turkm. **gəlin** (Tsd, 162); uy. **kelin** // **kəlin** – snoxa; nevestka, kelinchak – moloduxa (Yaufd, I, 202). adab. tilda **kelin**.

qallı:q // **qajlı:q** (Boy.) – 1. yosh kelin-kuyov; 2. unashtirib qoʻyilgan qiz; 3. yigitni qizning uyiga borib turishi, yaʼni “**qallı:qqa bārmaq**” Sol., uygʻ. **qəyliğ** – nevesta; moloduxa; jenix. (Yaufd, 1, 208) Oʻrl. da **qallıq** – 1. nevesta; 2. moloduxa; 3. jenix oʻynash etn. Обычай по которому (vopreki shariatu) ustravalis vstrechi jenixa s nevestoy do svadby – **kallygʻ** (Oʻrl, 602).

žezzä // **žezda** // **žezna** // **jəznä** (S-D) – pochcha, katta opa, xola, amma, boʻlalarining eri, umuman, qarindosh-urugʻlarning eri. Sol., Gʻozovon shevasida **jezda**, Xor. oʻgʻuz shevalarida **yezda**; Buxoro shevalarida **yazna** – singil yoki opaning eri (Mirzayev, 120); qoz. **jezde** – pochcha (KrsL., 171); qirgʻ. **jezde** (Yudaxin, 1781); qq. **jezde** – pochcha, opaning eri (KkrsL, 241); tat. jizna; mishar shevasida yizni; boshq. **yezna**; chuvash tilida **yıysna** – opa, xola yoki ammasining eri (ESCHYA, 83); ozar. **yezna**, pochcha (Arl, 190); oyrot tilida **dyeste** – pochcha; **daan dyeste** – ammaning eri (Orsl, 54); tuva **cheste** – opaning eri (Tuvrsl, 507); DLT da **yəznə** – katta qiz qardoshning eri (III, 42); Rdl. da **yəsne** (uygʻ) – opaning eri; **yəste** (teleut): **tay yəste** – xolaning eri (// **yəstəsh**); جزه – pochcha (III, 377, 387).

L. A. Pokrovskaya **yezna** termini, asosan, qipchoq guruhiga kiruvchi tillarda keng tarqalganini taʼkidlaydi¹.

Shunday qilib, bu soʻz qadimda **jazna**, **jeznä** shakllarida qoʻllangan boʻlib, turkiy tillar va ularning shevalarida soʻz boshidagi **y** undoshi **j**, **ch**, **d** tovushlari bilan almashgan (**yazna**, **yezne**, **yasna**, **yisna** – **jezna**, **jezde**, **jizna** > **cheste** > **dyeste**).

bāžä // **bažä** (S-D) – opa singil, qarindoshlarning erlari. Sol., esk. oʻzb. باجه – opa (Rdl, IU, 1521); qoz. **baja**; qirgʻ. **baja** (Yudaxin, 61); qq. **baja** (Qtdm,

82); xak. **pachcha**, mong. **baza** – pochcha; tat. boshq. **baja**; turkm. **ba:ja** – boja (TDS, 66); adab. orf. **Boja** va **pochcha**.

abusı:n (Boy.) // **avsi:n** // **o:sin** (S-D) – aka-ukalarning xotini. Sol., qq. qoz. **abyсын** (Qtdm, 84); qirgʻ. **abyсын** – aka yoki biror qarindoshning xotini (Yudaxin, 12); tat. boshq. **abystay** – opa (yoshi katta ayollarga murojaat, xak, **abyсын**; mong. **abyusun** – kelin (Rdl, I, 629); Xor. **avsʻn** // **o:sʻn**.

āyal/aya – 1. aka; 2. erkaklarga nisbatan murojaat uchun ishlatilgan soʻz. Sol., qq. qoz. **agʻa**; turk, ozar. **aga**; tat. **agʻa**; yaju. **aka**; xak. **aga** – bobo; qirgʻ. **aga** (Yudaxin, 17); turkm. **a:ga** (TDS, 15); adab. **ogʻa**. V.V.Radlov lugʻatida ogʻa terminining turkiy tillarda oltidan ortiq maʼnosini izohlagan (1, 144).

Ozarbayjon tilida **ogʻa** soʻzi, asosan, “janob”, “boshliq” maʼnolarida ishlatiladi, qarindoshlik maʼnosida esa “agʻadadash” formasida uchraydi².

ul – oʻgʻil. Sol., esk. oʻzb. اوغول (Rdl, 1, 1015); (“Tafsir”, 231); qq. qoz. boshq. **ul**; yaju. **ogul**, tuv. **ool**; xak. **ool**: qirgʻ. **uul** (Yudaxin, 845); turk. **ogul** (TDS, 756); tat. **ul** (Rtsl, IU, 163).

bölä – opa-singilning bolalari, xolavachcha. Sol., Rdl. **bolo**.

čaqa // **čaqalaq** // **böväk** // **böbäk** // **ninni** – chaqaloq. Sol., esk. oʻzb. بيباك – chaqaloq; **čaqa** – **chaka** (Rdl, IU, 1637; Sh, 2, 1883); بيبك koʻz qorachigʻi (Bl, 133); turk. **bəbek** – chaqaloq, qoʻgʻirchoq; qirgʻ. **bəbek** (Yudaxin, 97.); qoz. **bəbek** (Qtts, 122); fargʻ. **buvək** [7,247].

bälä // **bäččä** – bola, farzand. Sol., esk. oʻzb. بالا (Rdl, IV, 1637; III 2. 1833); qoz. **bala**; xak. **pala**; turk, ozar. **bala**; turkm. **ba:la** (TDS, 69); f.-toj. **bacha**; adab. **bola**.

nebara // **nävira** // **nabira** // **nevara** – farzandning bolasi.

čevara – nevaraning bolasi; **dübärä** – chevaraning bolasi.

suvli:q // **suvluq** – duvara (evaraning bolasi) (Qoʻsh, 155).

sevärä – duvaraning bolasi;

evärä – sevaraning bolasi;

zuvala – evaraning bolasi;

begänä – zuvalaning bolasi, oxirgi avlod. Qiyos., q q. **begana** (Qoʻsh, 82).

pašikästä // **äjäl** // **zäjipä** – ayol, xotin, oila. Sol., qq. **əyəl** – ayol (Qtds, 53); uygʻ. **ayal** – xotin (YA-UFD, 1, 166); qirgʻ. **ayal**, kатын, зауыр (Rks, 188); turkm. **ayal** (Rtms, 165); tat. xатын (Rts, 1, 281). Nam. **əyəl** – yosh bola, goʻdak: Onnyçtə əyəlli de-

¹ Покровская Л.А. Термины родство в тюркских языках, см.кн. Историческое развитие лексики тюркских языков. – М., Изд-во АН СССР, 1961. – Б. 45.

² Турецко русский словарь. 1945. – Б. 17.

däs' bosəyəm yeq'l k'rmə:yd' – o'n uchta bolaning otasi bo'lsa ham, aqli kirmaydi (O'TAM, 5, 1948). Toshkent shevasi va uyg'ur tilida bola-chaqasi ko'p erkaklarga nisbatan äjälmän, ayalman so'zi ishlatiladi. Qiyoslang, ayolmand odam ishlamay tura olmas ekan (G'.G'ulom).

O'zbek shevalarida "äjälsiz xätin (yosh bolasiz) sümäkkä tojmäs" maqoli (molparast ma'nosida) keng qo'llaniladi.

Umuman, ayal so'zi arabcha عيال – ayol va عائيله – alio so'zlariga aloqadordir. Masalan: oila // bola-c-haqa kabi.

üjli-žayli (Boy.) – oilali **-li + -li** affiksleri qadimgi turk va eski o'zbek tillarida **va** bog'lovchisi vazifasini bajargan (uy va joy).

žesir äjäl // **tul** – eri o'lgan ayol. Sol., qq. je-sir hayal ersiz ayol (Qtds, 133); qq. tul // **tulg'atın** (Qtdm, 83); turkm. dul ayal (Rtms, 58); qirg'. jesir ayal (Rqs, 67); tat. **tol xatın** (Rts, 1, 53).

bu:az // žükli // jükli // xā::urajaxli // böjidā bar (Boy., Sho'r., Jar.) – homilador, xotin. Sol., qq. buo'az – ikkiqat (Qtds, 80); turkm. gevreli, bogaz (Rtms, 40); qirg'. booz, boyunda bar, juktyy (Rks, 43); tat. **yöklelek buazlık** hayvonlarga nisbatan (Rts 1, 46); qoz. Yekiqabat, ishinde balası bar, jukti; buaz (Qtds, 1, 126).

bojdaq (Boy., Sho'r.) – uylanmagan kishi, turmushga chiqmagan qiz. Sol., qq. boydak – I. tug'adigan molning tug'may qolishi; 2. uylanmagan odam (Qtds, 77); qoz. boydaq (Qtds 117); turkm. sallax (Rtms, 830); qirg'. boydak (Rks, 932); tat. buydak (Rts, 4, 328); adab. bo'ydoq (O'rl, 94).

xaltaköti (Chor.) // **kenžä** (Boy., Sho'r., Qum., Jar.) // **surpä qaqtı:** (Boy., Ink., Pad., Sho'r.) – eng kichik, kenja farzand. Sol., Rdl, kenje (II, 1082); esk. o'zb. **کنجه** – kichik qiz, kenja qiz (Rdl, II, 1082); qq. kenje; qirg'. kenje, eñ kichyy (bala) (Rks, 613); turkm. **kəpre**, soñky chaga (Rtms, 542); qoz. kenje (Qtds, 1, 287); tat. songy bala, **təpçek bala** (Rts, 3, 201); qq. (Xo'j.) tuvadak – kenja bola (Qo'sh, 161).

nusxa // qursağ (Boy., Sho'r.) – otasi o'lganda onasining qornida qolgan bola. Agar qiz tug'lsa, ismi Nusxa, Misqol, o'g'il tug'lsa, Yodgor qo'yiladi. Sol., "Shajarai turk"da qursoq(g') – qorin: qari kishi issiq kunda ot chopg'onda qursog'i og'rib turur..., Navoiyda: Bahr arodur maskani bo'lg'oy balig'ning qursog'i.

Qi:jamätli (Boy., Qum., Chor., Pad.) // qi:jamalli (Jar.) – tutingan: Qijamälli apäm-ku. Bu so'z turkiy tillarda uchramaydi. Faqatgina uyg'ur va o'zbek til-

lariga xosdir. Bu so'zning ma'nosi shuki, ular bir-biriga qarindosh bo'lmay, balki har ikki shaxs orasida mehribonlik, do'stlik kabi insoniy xususiyatlar bilan belgilanadi.

jemčakdāš // širxora (Boy.) – onasi bir, otasi bos-hqa farzandlar. Shuningdek, begona bo'lsa ham, bir onani emishganlar.

qajmikä // qajmukä // qajnsinñil – erning opa-singil va ayol qarindoshlari.

qajni // qajnāya – erning aka-ukalari va erkak qarindoshlari.

qajinna – kelin -kuyovning onasi.

qajnata – kelin-kuyovning otasi bir-biriga shun-

day nom bilan yuritadilar. Sol., esk. o'zb. **قاین اتا** (Rdl, II, 13-24); qayın ("Tafsir", 194): erning xotin tomondan qarindosh-urug'lari (DLT, 286); qoz. qq. қауын; ozar. гауын-xotinning aka-ukasi; xak. хазын; olt. қауын; qirg'. қауын (Yudaxin, 352); turkm. gayo'n (TDS, 135).

qi:z // qiz (S-D) – 1. qiz, farzand; 2. Surxondaryoda yangi tushgan kelin, agar uyda turmushga chiqmagan qiz, ya'ni kuyovning singlisi bo'lsa, ismini

aytmasdan, "qiz" deb chaqiradi. Sol., esk. o'zb. **قىز** (Rdl, II, 875); qыз ("Tafsir", 207); turk. qыз, ozar. gыз; qoz. qq. qыз (Rdl, II, 818); qirg'. кыз (Yudaxin, 422); xak. хыс; turkm. gыз; (221); Xor. qыыз // qыз.

sayi:r // sayi:ra – ota-onasi yo'q farzandlar.

ijärtmä // ijärçän (Boy.) – o'gay bola: Xotin kishi ikkinchi marta turmushga chiqsa, birinchi eridan bo'lgan bolasi bilan borishi (ijärtmä > ergashib kelgan ma'nosida). Qiyos., Qoraqolpog'istonning Xo'jayli, Beruniy, Mang'it shevalarida iyərçənə (Qo'sh, 109).

härami // qudra (Boy., Sho'r., Jar.) – 1. nikohsiz tug'ilgan bola. 2. qudra-o'zi yovvoyi holda o'sib chiqqan daraxt, qudradarax. Qiyos., ar. haromi – o'g'ri, yo'lto'sar; qq. **vələtiyzyına** (Qo'sh, 88).

qarshi quda (S-D) – ikki tomon bir-biriga qiz berib qiz olishi. Qiyos., qq. (Ber.) syyəgəlyshma – qarshi quda (Qo'sh, 155).

bajbiča // bijča // bu:āti:n(S-D) – boyvuchcha. 1. Boy oilaning ayoli; 2. kesatliq ma'nosidagi murojaat.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyati Boysun-Sho'rchi o'zbek shevalarida uchraydigan qon-qarindoshlikni bildiruvchi atamalar alohida, maxsus reja asosida o'rganilishi kerakki, bu kabi so'z va iboralar hozirgi o'zbek adabiy tilining rivojlanishi, taraqqiyoti uchun qimmatli material bo'lib xizmat qiladi.

ШАРТЛИ ҚИСҚАРТМАЛАР:**I**

- Афт – Мелиоранский П.М. Араб филолог о турецком языке. Спб, 1900.
 Бл – “Бадои-ал-лугат”. М.-Л.: 1961. (факсимальное издание с комментариями Боровкова А.К.)
 ДЛТ – Маҳмуд Кошғарий “Девону луғотит турк”. I, II, III., (Муталлибов С. таржимаси), Тошкент, 1960-1963.
 Кн – Муҳаммад Якуб Чинги. Келурнаме. Ташкент. Фан, 1982
 Рдл – Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий, СПб, I-IV., 1863-1911.
 Ртмс – Русско-туркменский словарь. М. 1931.
 СамДУ – Ўзбек тили грамматикаси, диалектологияси ва лексикологияси масалалари (СамДУ асарлари). Самарқанд, 1977.
 Тдс – Туркмен ділінің сөзлугі, Ашгабат, 1952.
 УФД – Садвакасов Г. Язык уйгуров Ферганской долины, I-II., Алма-Ата, 1970-1976.
 11. Ўзшл–Ўзбек шевалари лексикаси(тўплам). Тошкент, 1966.
 12. ҚТДМ – Бегжонов Т. Қарақалпоқ тили диалектологиясининг мәсәләләринен, Нөкис: Қарақалпақистан, 1971.
 13. ҚТТС – Кеңесбаев С.Х. Қозақ тілінің тусіндірме сөздігі. I., Алматы, 1959.
 14. Қўш – Ишаев А. Қорақалпоғистондаги ўзбек шевалари. Тошкент, 1977.

II

Сол.- солиштиринг, озар.–озарбайжон, тат.–татар,қоз.–қозоқ, қирғ.–қирғиз, ққ.– қорақалпоқ; С-Д– Сурхондарё, Хор.– Хоразм, Сам.– Самарқанд, уйғ.– уйғур, Шўр.– Шўрчи, Қум.– Қумқўрғон, Бой.– Бойсун,пад.-Паданг, Инк.-Инқобод

Резюме. Изучение диалектов помогает определить фонетические, лексические и грамматические нормы узбекского стардартного языка, а также стабилизировать узбекскую орфографию и орфографию. А также исследование диалектов важно также для истории народа и этнографии языков и диалектов, оно помогает определить местонахождение народов в прошлом и определить, тесно ли связаны языки друг с другом, узнать, как в них назывались лексеми. Кроме того, это изучение всех этапов развития национального языка, являющегося средством общения между членами общества, от народных языков до говорюв. Мы исследовали лексические элементы, которые уже исчезли или в определенной степени изменились в стандартном языке, сохраняются в диалектах. Поэтому попытались описать их лексическое и грамматическое значение, сравнивая произведение с письменными памятниками, фольклором и другими тюркскими языками.

Resume. The study of dialects helps to determine the phonetic, lexical and grammatical norms of the Uzbek standard language, as well as to stabilize the Uzbek spelling and orthography. And the study of dialects is also important for the history of a people and the ethnography of languages and dialects; it helps to determine the location of peoples in the past and determine whether languages are closely related to each other, to find out how lexemes were called in them. In addition, it is the study of all stages of the development of the national language, which is a means of communication between members of society, from folk languages to dialects. We examined lexical elements that have already disappeared or changed to a certain extent in the standard language and are preserved in dialects. Therefore, they tried to describe their lexical and grammatical meaning, comparing the work with written monuments, folklore and other Turkic languages.

ПОЭТИК МАТНДА ФОРС-ТОЖИКЧА ЎЗЛАШМАЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Шукуров Абдулахад Ахмадович,
 Термиз давлат университети доценти,
 филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Туркийзабон ва форсийзабон халқлар қадимдан ҳудудий яқин маконларда истиқомат қилишиб, ўзаро маданий-маърифий ҳамда дўстона алоқада бўлиб келишган. Шунинг учун ҳам тилимизда тирихий жиҳатдан форс-тожикчадан ўзлашган лексик-грамматик воситалар кўплаб учрайди.

Ҳозирги ўзбек тили ҳам тарихан мураккаб ривожланиш ва шаклланиш босқичларини бошидан кечирган, чунончи, манбаларда туркий уруғ, қабил тилларининг кейинчалик ўзбек халқи тилининг эроний тиллар билан алоқаси уч даврий хусусият билан характерланиши кўрсатиб ўтилади. Булар:

1. Туркий уруғ ва қабил тилларининг қадимий эроний қабил, уруғ тиллари билан алоқаси ва қўшилиши (қадимий даврлар).

2. Ўзбек тилининг форс-тожик адабий тили (IX-X, XI - XIV) билан алоқаси.

3. Ўзбек тилининг маҳаллий тожик шевалари ва тожик халқи тили билан алоқаси (қадимдан ҳозиргача)¹.

Ана шунга кўра, ўзбек тили луғат таркибида форс-тожикчадан ўзлашган ҳамда ўз лексик воситасидай тушунилиб кетилган сўз ва иборалар кўплаб учрайди.

Тарихий мавзудаги ўзбек шеърий дostonларида форс-тожикчадан ўзлашган кўпгина тарихий, поэтик ва китобий сўзларни учратамиз. Улардан айримларини қуйида кўриб ўтаамиз.

Ашк. Форс-тожикчадан ўзлашган бу сўзнинг маъноси кўз ёши демақдир. Ўзбек мумтоз шоирлари бу сўздан фаол фойдаланишган. Навоий асарларида ашк, ашкбор, ашкнок, ашкрез, ашкрезон, ашкрезлиг, ашкфишон каби лексик восита сифатида қўлланган².

Бу сўздан ҳозирги ўзбек шоирлари ҳам поэтик мазмунни ифодалаш учун фойдаланади. Масалан, Б. Бойқобилоннинг “Тож маҳал” дostonида

қаҳрамон руҳий ҳолатини очиш мақсадида қўллайди:

*Тунлар шамнинг қошида,
 Шамнинг дарди ашида...*

Кўринадики, бу ерда ашк сўзи биринчидан, жарангдор қофияни ташкил этган. Иккинчидан, шамнинг эриб тўкилиш ҳолати кўз ёшга ўхшатишган. Учунчидан, шу асосда қаҳрамоннинг тунлари бедор ўтган оғир, ўйчан, қайғули ҳолатини ифодалашга хизмат қилган.

Бисёр. Форс-тожикчадан ўзлашган бу сўз ЎТИЛда эскирган, китобий белгисида берилган. Бадий матнда, бу равиш феълга боғланиб келиб, ғоят даражада, кўп даражада, ўта даражада, бениҳоя деган маънони билдиради³. Масалан:

*Аввалига гангиб қолди бу гапдан Ҳаким,
 Эл ичида гарчи бисёр эди. (“Ҳаким ва ажал”)*

Бода. Бу поэтик сўз май, ичкилик, шароб маъносидадир. У поэтик матнда турли кўчма маъноларни ифодалаш мумкин. “Минг бир ёғду” дostonида бу сўз жаҳолатда қолганлик, илм-маърифат маъноларини ифодалашга хизмат қилган.

Бу фикрни ифодалашга форс-тожикчадан ўзлашган нола, ғам, алам, ҳасрат ифодаловчи аянчли овоз маъносини беради. Навҳа эса мунгли йиғи маъносидадир. Масалан: Ҳушёр донишманд Элнинг бодага берилганини худди азадордек, нола билан, навҳа билан айтади.. (“Минг бир ёғду”).

Гуфтуғ. Бу сўз ҳам форс-тожикчадан ўзлашган, ЎТИЛда эскирган, китобий белгиси остида берилган. Гап, суҳбат, маслаҳат маъноларини беради. Масалан: Руҳсиз гўзал маъюсгина қилди гуфтуғ (“Ҳаким ва ажал”).

Ганжина. Форс-тожикчадан ўзлашган китобий сўзлар ичида ганж, ганжина сўзлари бўлиб, улар поэтик матнда кенг қўлланиб келган. У хазина, бойлик маъносини беради. Масалан:

¹ Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 79.

² Навоий асарлар луғати. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1967. – Б. 68-69.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд, - М.: Рус тили, 1981.

*Нақшу нигор билан роса берди зеб,
Жондек асради у ганжинасини. (“Афросиёб”)*

Эътибор берилса, ушбу парчада “ганжина” сўздан ташқари нақш, нигор, зеб каби поэтик нутққа хос сўзлар ҳам ўрни билан ишлатилган. Улар бирикиб мазмунни гўзал, поэтик ифодалашга хизмат қилган.

Гўша. Форс-тожикчадан ўзлашган бу сўзнинг ЎТИЛда икки ҳил маъноси, яъни, биринчидан, одамлар назаридан узоқ ер, овлоқ жой, бурчак, маъноси ҳамда иккинчидан, фақирона турар жой, бошпана, кулба маънолари изоҳланган.

Тарихий мавзудаги ўзбек шеърий дostonларида ҳам бу сўз, ушбу маънода қўлланган. Масалан, Б.Бойқобилонинг “Афросиёб” дostonида қуйидагича ифодаланган:

*Фуқаронинг айлаб жигар, бағрин хун,
Боғин хазон этди, гўшасин вайрон.*

Бу ерда “гўша” сўзи фуқаро, оддий меҳнаткаш фақир кишилар уйи, демак, камтарона қурилган уй, кулба маъносини беради. Тирикчилик эвазига зўрға тикланган хонадоннинг вайрона этилиши ўқувчида босқинчига нисбатан нафратни уйғотади.

“Тож маҳал” дostonида бу сўз уй, хонадон маъносида келади: Обод этиб гўшасин... Баъзан бу сўз диалектал “сас” сўзи билан бирга жарангдор кофия яратишга ҳам хизмат қилади. Масалан:

*Кўнглин бир гўшасида,
Қалбин оташ сасида. (“Тож маҳал”)*

Душвор. Бу сўз ҳам форс-тожикча бўлиб, қийин, мушкул, оғир маъноларини ифодалайди. “Ганчкорнинг ҳам юмуши душвор” (“Гумбаздаги нур”) деганда худди шу маъно англашилади.

Аммо сўз контекст (мант)да ҳаётдир. Баъзан у турли ўринларда бошқа маънолар ҳам касб этиш мумкин. Масалан, “Ҳаким ва ажал” дostonида “Деди: танда бесабаб дард бўлмоғи душвор”, -дейилади. Бу ерда “душвор” сўзи мумкин эмас маъносида келган.

Дом. Форс-тожикчадан ўзлашган бу сўз тузоқ, сиртмоқ, қопқон маъноларини билдиради. Шунингдек, у кўчма маънода кимсани ялинтириш, қўлга тушириш ёки ўз измига солиш мақсадида қилинган ҳийла, найранг, шу мақсадда қўйилган тузоқ, қопқон маъноларида ҳам келади. Форс-тожикчадан ўзлашган “дам” сўзи ҳам бор. У “дамига тортмоқ” ибораси таркибида қўлланилиб, биринчидан, чуқур ва кучли нафас билан ичига тортмоқ, ютмоқ маъносини, иккинчидан, кўчма маънода ўз таъсирига олмоқ, ялинтирмоқ каби маъноларни ифодалайди.

Б.Бойқобилонинг “Афросиёб” дostonида бу ибора “дамига тортмоқ” шаклида келиб, ҳар иккала (“дам ва дом”) маъно умумлаштирилган:

*Дамига тортди-ю, мисли ялмоғиз,
Аҳли донишларни қўймади омон.*

Сўзнинг бу тарзда ўзгариши бадиий нутқда тез-тез учраб туради. Масалан, форс-тожикчадан ўзлашган “жунбиш” сўзи бор. У жунбишга келмоқ (ёки кирмоқ) ибораси таркибида қўлланади. Бу ибора ҳаракатга келмоқ, тўлқинланмоқ, тебранмоқ, мавж урмоқ, кўчма маънода эса кўзғалмоқ, қайнамоқ, жўш урмоқ маъноларини беради. Худди шу сўз кўпгина поэтик матнларда жунбуш тарзида қўлланилади. масалан: Киши табиатдан кўнглига мос туйғуларни овунтирадиган, жунбушга келтириладиган ҳолат, манзара излаши шундан далолатдир (“Минг бир ёғду”).

Жом. Бу сўз айнан мистоз маъносини, иккинчидан, шароб ичиладиган идиш, қадаҳ маъносини беради. Бадиий матнларда асосан шу иккинчи маънода келади. Масалан, “Тож маҳал” дostonида шодлик жоми, ишқ чашмаси иборалари орқали бу маъно яхши ифодаланган. Бу ерда шодлик завқ берувчи ичимликка қиёсланган. Жом, қадаҳ кўтариш ҳам завқ, хурсандчилик ифодасидир. Чашма сўзи ҳам форс-тожикчадан ўзлашган бўлиб, у булоқ маъносидадир. Булоқ доимий қайнаб тургани каби, ишқ ҳам ўша қайноқликка ўхшатилаган. Масалан:

*Шодлик жоми синганди,
Ишқ чашмаси тинганди. (“Тож маҳал”)*

Оташ. Бу сўз олов маъносида. Контекст (мант)га кўра турли кўчма маъноларда келиши мумкин. Дилни ёндирадиган, ўртантирадиган ҳароратли ҳис-туйғуда келиши ҳам мумкин. Масалан, “Тож маҳал” дostonида “Қўрқмай суву оташдан” дейилган мисра бор. Бу ерда ҳар қандай қийинчиликдан қўрқмай деган маъно ифодаланган.

Қуйидаги парчада эса бу сўз эътиқод билан боғлиқ равишда сиғинишга хос илоҳий маънода келган:

*Топшираман сени, қардошим,
Сўнмас оташ ҳимоясига (“Широқ”).*

Оғуш. Бу сўз кучоқ, қўйин маъносидадир. Поэтик матнда бир қатор кўчма маъноларда қўлланади. Қуйидаги парчада ҳам ибора таркибида (“Зафарлар оғушида”) тантанавор, хурсанд ва хушчақчақ кайфият маъносини яхши ифодалаган:

*Шундай яшар эди Самарканд,
Зафарларнинг оғушида маст.
 (“Гумбаздаги нур”)*

Ошён. Бу китобий сўз айнан қуш уяси, ин маъносини ифодалайди. Шунингдек, у яшириниб, жон сақлабқолса бўладиган жой, макон, бошпа-на; оила, уй-жой, оилавий ҳаёт каби кўчма маъноларда ҳам қўлланади. Масалан: “Бамисоли ошёнига шошган кабутар” (“Ҳаким ва ажал”) мисрасида айнан асл маъноси (қуш уяси)да келади. “Тож маҳал ошёнига” (“Тож маҳал”) деганда кўчма маънода-макон тушунчасини ифода этади. “Янги фарзанд шаънига, бахтимиз ошёнига” (“Тож маҳал”) деганда эса ибора таркибида қувонч, бахт топганлик маъносини беради.

Пинҳон. Бу сўз кишининг назаридан яширинган, кўзга кўринмайдиган, яширин деган маънони беради. Поэтик матнда уларнинг турли кўчма маънолари ифода топади. Масалан, “Ошкоралар ичида пинҳон” (“Гумбаздаги нур”) гапида, биринчидан, шеърда тазод санъатини ҳосил этишга хизмат қилган, иккинчидан, кишининг камтарлик камсуханлик феъли туфайли яширин қолиш маъносини иборавий ифода этган.

Тарихий мавзудаги ўзбек шеърий дostonларида форс-тожикчадан, ўзлашган бундай поэтик, китобий сўзлар кўплаб учрайди. Масалан, осуда, ошён, орайиш, оҳанграбо, дил, даст, ёсуман, жўмард, девкор, сипор, танҳо, тиғ, заррин, кошона,

кушойиш, дурахшон, ком, кас, замин, зард, забун, нигоҳ, наханг, найза, паркант, чунон, шамшир, шоён, ғаним, рўё, роз, расида, сарин, сарсари, суҳан, ситамгар, ситам, сийна, ситора, хун, хоб, хок, шўриш, хумо ва бошқа сўзлар шулар жумласидандир.

Шундай қилиб, тарихий мавзудаги ўзбек шеърий дostonларида форс-тожик тилидан ўзлашган поэтик, китобий сўзлар кўпчиликни ташкил этади. Улар асосан, кўчма маънода қўлланилади, поэтик мазмунни бойитади, шунингдек, бир қатор шеърий санъатлар ҳосил қилишда хизмат қилади.

Ўзлашма сўзлар ўзбек адабий тилида ора-чорада жойлашадиган нарса бўлмай, балки ўзлаштирувчи тил томонидан фаол ўзлаштирилган объект мақомига эга бўлган. Ўзлашмалардан холи бўлган бирон-бир тилни топиш амримаҳол¹.

Шундай қилиб, тарихий мавзудаги шеърий дostonлар матнида ўзлашган сўзлар муҳим маъновий-услубий восита сифатида қўлланади. Тарихий дostonлар лексикаси тадқиқи тегишли давр тилидаги ўз ва ўзлашма қатламнинг кўламини аниқлашга, тилларнинг ўзаро таъсир доирасини белгилашга, уни юзага келтирувчи омилларни кўрсатиб беришга ёрдам беради.

Resume. The article analyses specific feature and peculiar use of Persian-tajik borrowings in the texts uzbek poetic epic poems of historical topics. The borrowings, historical, poetic and boorish words are taken as a source of studies.

Резюме. В статье анализируется своеобразные особенности применение перидско-таджикских заимствований в текстах узбекских поэтических дастанах по исторической теме. Три анализе за основу взяты исторические, поетические, книжные слова.

¹ Дадабоев Ҳ., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 28.

ICHKI IMKONIYAT ASOSIDA YASALGAN ERGONIMLARNING LINGVISTIK TADQIQI

Siddiqov Jahongir Nosurulloevich,
Andijon davlat chet tillari instituti doktoranti

Tabiat va jamiyatning betakror go'zalligi, ranginligi, jozibadorligi ulardagi adadsiz narsa va hodisalarning muntazam ravishda birining o'rnini ikkinchisi egallab turishiga asoslanadi. Bu jarayondan til ham mustasno emas. Til muayyan xalq tafakkuri, ruhiy dunyosi, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy hayoti, diniy qarashlari, kundalik turmushi va shu kabilarning yorqin ifodasi sifatida bir joyda to'xtab turmas ko'p qirrali, murakkab jarayondir. Biz – insonlar ko'pincha dunyo tillarining tashqi belgilariga qarab baho berishga odatlanib qolganmiz va ularning ichki tomonida ro'y berayotgan jarayonlardan aksariyat hollarda bexabar qolamiz. Aslida, tilning butun mohiyati uning ichki tomonida ro'y berayotgan hodisalarga, tilni tashkil qiluvchi unsurlar o'rtasidagi chegara bilmas aloqalarga bog'liq bo'ladi. Mutaxassislar hamma vaqt ham buning tagiga yeta olmaydi. Til birliklarining qiziq tomoni shundaki, u til egalari tomonidan oson ajratiladi, lekin lingvistlar tomonidan qiyin aniqlanadi (1, Nurmonov: 2008; 42). Buni Andijon viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan ergonimlar misolida ham ko'rish mumkin. Masalan, umumiy ovqatlanish bilan bog'liq korxonalar nomlarini bildiruvchi ergonimlarni xalq vakillari oddiygina qilib *oshxona*, *restoran* yoki *choyxona* deb atab qo'ya qoladi. Tilshunoslar esa ularning qaysi tamoyil asosida nomlangani, qaysi tildan olingani, qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgani, funksional-uslubiy, lingvomadaniy, pragmatik va hokazo xususiyatlarini hisobga olib ish ko'radilar. Misol uchun Andijon viloyatidagi *“Al-Hilol”*, *“Asaka bo'yin go'shti”*, *“Ahmadillo”*, *“Archazor shashlik”*, *“Asilbek shashliklari”*, *“Besh yulduz”*, *“Bir zumda”*, *“Burgut”*, *“Buyuk lpak yo'li”*, *“Burger”*, *“Vostok”*, *“Vladivostok”*, *“Delfin”*, *“Do'Ima”*, *“Zaytun”*, *“Lazeez”*, *“M-Pizo” milliy taomlari*, *“Ugolok”* kabi oshxonalar nomlarini yuqoridagi tamoyillar asosida tahlil qiladilar. Bu jarayonda, albatta, birinchi galda ichki imkoniyat asosida yasalgan til birliklariga asosiy e'tibor qaratiladi. ⁴⁰

Mutaxassislarning fikricha, ichki imkoniyat asosida yangi til birliklarining hosil qilinishi quyidagi uch usul orqali amalga oshiriladi:

a) ichki resurslar asosida yangi leksik birliklarni hosil qilish;

b) eskirgan, tarixiy manbalarda qayd etilgan leksik birliklarga qaytadan “hayot” bag'ishlash;

c) shevaga xos so'zlarni adabiy tilga olib kirish¹.

To'plangan materiallar ichidan ichki imkoniyat asosida yasalgan ergonimlarni ajratib olish hamisha ham oson kechmaydi. Andijon viloyati ergonimlarining eng katta guruhni umumiy ovqatlanish shoxobchalari bilan bog'liq ergonimlar tashkil qiladi. Tadqiqot ishiga ulardan 446 tasi tanlab olindi. Jami ergonimlarning 254 tasi (56,9 foizi) ichki imkoniyat asosida hosil qilingan. Ularning qoliplari quyidagicha:

a) bir asosli sodda, tub ergonimlar 115ta: *“Burgut”*, *“Gumbaz”*, *“Davr”*, *“Diydor”*, *“Do'Ima”*, *“Do'stlar”*, *“Zamin”*, *“Zaytun”*, *“Ziyo”*, *“Karvon”*, *“Koshona”*, *“Lazzat”*, *“Musaffo”*, *“Muhtasham”*, *“Omad”*, *“Orzu”*, *“Palovjon”*, *“Rustamjon shashlik”*, *“Rayxon”*, *“Sinfidoshlar”*, *“Soy”*, *“Tabassum”*, *“Tandoor”*, *“Tanho”*, *“Fayz”*, *“Chinor”*, *“Shoh”*, *“Shukrona”*, *“Fayzullo”*, *“Fayz”*, *“O'rdak”*, *“Humoyun”*, *“Asr”*, *“Atlas”*, *“Barlos”*, *“Bo'ston”*, *“Gumbaz”*, *“Javohir”*, *“Kamolot”*, *“Mazza”*, *“Osiyo”*, *“Ruboiy”*, *“Samo”*, *“Sultan”*, *“Uy”*, *“Хокан”*, *“Chinor”*, *“Shabboda”*, *“Shodiyona”*, *“Farovon”*, *“O'tov”*, *“Akbar”*, *“Anor”*, *“Antiq”*, *“Asr”*, *“Afsona”*, *“Baraka”*, *“Bek”*, *“Bisiyor”*, *“Vatan”*, *“Gumbaz”*, *“Diyora”*, *“Zaytun”*, *“Zanjabil”*, *“Zamin”*, *“Javohir”*, *“Iris”*, *“Ishtaha”*, *“Kavkaz”*, *“Karvon”*, *“Kecha”*, *“Lazza”*, *“Malika”*, *“Mazza”*, *“Musaffo”*, *“Mustafo”*, *“Norin”*, *“Capoŭ”*, *“Sofiya”*, *“Semurg”*, *“Yulduz”*, *“Xurmo”*, *“Humo”*, *“Andijo”*, *“Baxt”*, *“Visol”*, *“Gulshan”*, *“Istiqlol”*, *“Orzu”*, *“Fayz”*, *“Farovon”*, *“Humo”*, *“Afson”*, *“Baraka”*, *“Botir”*, *“Vatan”*, *“Vodiy”*, *“Gap”*, *“Guzar”*, *“Davr”*, *“Diyor”*, *“Doniyor”*, *“Zo'r”*, *“Istiqlol”*, *“Kema”*, *“Kujgon”*, *“Omad”*, *“Tabassum”*, *“Tong”*, *“Cho'ntak”*, *“Shabboda”*, *“Shams”*, *“Vodiy”*, *“Ixlos”*, *“Zilol”* (45,2 foiz);

b) bir asosli sodda, yasama ergonimlar 15ta: *“Archazor”*, *“Behizor”*, *“Guliston”*, *“Yong'oqzor”*, *“Oydin”*, *“Registon”*, *“Sarbon”*, *“Shodlik”*, *“Tolzor”*, *“Turkiston”*, *“Uzumzor”*, *“Shohona”*, *“O'rikzor”*, *“O'zbekiston”*, *“Chopar”* (5,9 foiz);

c) bir asosli (tarixan yasama) ergonimlar 3ta: *“Marokand”*, *“Movarounnahr-2”*, *“Humoyun”* (1,18 foiz);

¹ Ўзбек адабий тилининг тараққиёти. Уч жилдик. – 3-жилд. Лексика. – Тошкент: Фан, 1991. – 128 б.

d) arabcha -al/ artikli yordamida yasalgan ergonimlar 3ta: “Al-Aziz”, “Al-hilol”, “Al-qasr” (1,18 foiz);

e) morfologik ko'rsatgichli ergonimlar 14ta: “Asadbek”, “Anasbek”, “Arabboy”, “Ahmadillo”, “Botirbek”, “Do'stlar”, “Ziyodbek”, “Palovjon”, “Sinfdoshlar”, “Ulfatlar”, “Fayzullo”, “Furqatjon” “Shukronabegim”, “G'ulomjon” (5,51 foiz);

f) juft asosli ergonimlar 7ta: “Anda-jon”, “M-Pizo” milliy taomlari, “Non-kabob”, “Choynak-Piyola”, “Hasan-Husan”, “Aka-uka”, “Zo'r-zo'r” (2,75 foiz);

g) son ishtirok etgan ergonimlar 6ta: “Abar ota choyxona №1”, “1001 kecha”, “№1 Choyxona”, “Ulfatlar-2”, “Oq to'nlilik baliq markazi №1”, “Xartum baliq-2” (2,36 foiz);

h) qo'shma so'zdan yasalgan ergonimlar 32ta: “Akbarshoh”, “Besh yulduz”, “Bog'ishamol”, “Bir zumda”, “Ko'hinur”, “Tojmahal”, “Uchariq”, “Shahidtepa”, “Shirchoy”, “O'zbekim”, “Qumbozor”, “Qo'shtepasaro”, “Dilnoz”, “Yorqishloq”, “Oltinsaroy”, “Oqtepa”, “Oqlaylak”, “Diloro”, “Yetti chinor”, “Islomobod”, “Kanalbo'yi”, “Majnuntol”, “Mirpo'stin”, “Navro'z”, “Oqshom”, “Charxpalak”, “Shohsaroy”, “Shoh kabob”, “Qo'shariq”, “Mingbuloq”, “Oltin baliq”, “Oqqayin” (12,80 foiz);

i) ikki asosli ergonimlar 36ta: “Archazor shashlik”, “Asilbek shashliklari”, “Rustamjon shashlik”, “Tandir go'sht”, “Shashlik markazi”, “Qobiljon ota”, “Qo'shtepa sho'rva”, “Buyuk Turon”, “Karvon Chinoobod”, “Oltin vodiy”, “Ali kafe”, “Behzod kafesi”, “Eski shahar”, “Maydon sharbat”, “Muhammad hoji”, “Muhammad Ali”, “Toshkent osh”, “Abdumalik samovar”, “Abdushukur ota”, “Akromjon ota”, “Anvar ota”, “Beshinchi ko'cha”, “Yettinchi ko'cha”, “Mamajon buva”, “Oxunjon aka”, “Subhidam xolis”, “Sherxon ota”, “Fozil hoji”, “Bog'dod baliq”, “Kujgon baliq”, “Sohil baliq”, “Xartum baliq”, “Hamidjon baliq”, “Maydon somsa”, “Andijon muzqaymog'i”, “Anjan muzqaymog'i” (14,17 foiz);

j) uch asosli ergonimlar 15ta: “Asaka bo'yin go'shti”, “Buyuk Ipak Yo'li”, “Uyg'ur milliy taomlari”, “Ikki do'st kafesi”, “Orom jo'ja kavob”, “Xokan” tantanalar saroyi, “Bobochek milliy choyxonasi”, “Yangi Bog'i Bo'ston”, “Gulshan baliq markazi”, “Go'zal malika orzusi” (5,9 foiz);

k) to'rt asosli ergonim 1ta: “Habibullo ota milliy taomlari” (5,51 foiz);

l) izofali ergonimlar 4ta: “Bog'i Eram”, “Bog'i Bo'ston”, “Bog'ishamol”, “Obi rohat” (5,51 foiz);

m) abbreviaturali ergonimlar 2ta: “Uz diyor”, “Uz kabob” (0,78 foiz);

n) gap shaklidagi ergonimlar 1ta: “O'zimiz bilimiz” (0,39 foiz).

Mazkur makro ko'lamni 8ta mikroguruhga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq. Oshxona bilan bog'liq

ergonimlar 67 ta; restoran bilan bog'liq ergonimlar 75 ta; kafe bilan bog'liq ergonimlar 109 ta; choyxona bilan bog'liq ergonimlar 72 ta; to'yxona bilan bog'liq ergonimlar 25 ta; baliqxonona bilan bog'liq ergonimlar 22 ta; tamaddixonona bilan bog'liq ergonimlar 25 ta; burger bilan bog'liq ergonimlar 25 ta; yevropa taomlari bilan bog'liq ergonimlar 18 ta; barlar bilan bog'liq ergonimlar 10 ta; yetkazib berish bilan bog'liq ergonimlar 3 ta; muzqaymoq bilan bog'liq ergonimlar 17 ta; jami 468 ta, shundan 261 tasi ichki imkoniyat asosida yasalgan ergonimlardir. Foiz hisobida oladigan bo'lsak – 55,7 foiz.

Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, iqlim, joy bilan bog'liq ergonimlar oshxona, choyxona, to'yxona nomlarida ko'p uchraydi. Choyxona nomlarini ifodalovchi 72 ta ergonimdan 68 tasi (93 foizi), to'yxona nomlarini ifodalovchi ergonimlardan 24 tasi (96 foiz) o'z qatlamga oid so'zlardir.

Ergonimlarning etimologik tarkibi rang-barang. Masalan, oshxona bilan bog'liq 67 ta ergonimning 3 tasi inglizcha (4,2 foiz), 2 tasi ruscha (2,6 foiz), 2 tasi arabcha (2,6 foiz), 1tasi turkcha (1,3 foiz), 1ta o'zbekcha leksik birlik inglizcha transliteratsiyada «Tandoor» shaklida berilgan (1,3 foiz), 59 tasi o'zbekcha (88 foiz). Demak, boshqa guruhlariga qaraganda oshxona bilan bog'liq ergonimlarda ichki imkoniyat asosida nom yasalishi ustuvorlik kasb etadi. Mazkur guruhning yadrosida turgan oshxona leksemasiga «O'zbek tilining izohli lug'ati»da shunday ta'rif berilgan:

OSHXONA 1 Ovqat tayyorlash uchun moslangan maxsus xona yoki bino. **2** Umumiy ovqatlanish muassasi.

Oshxona bilan bog'liq ergonimlarni nomlashda o'zbek tili ichki imkoniyatlarining barcha usullarini – ergoantroponimlarni: “Akbarshoh”, “Ahmadillo”, “Asilbek shashliklari”, “M-Pizo” milliy taomlari, “Rayxon”, “Rustamjon shashlik”, “Habibullo ota milliy taomlari”, “Shukronabegim”, “Fayzullo”, “Qobiljon ota”, “Humoyun”; ergotoponimlarni: “Gumbaz”, “Soy”, “Shahidtepa”, “Qo'shtepa sho'rva”, “Qumbozor”; ergofitonimlarni: “Archazor shashlik”, «Tolzor», “Chinor”, “Zaytun”; ergozoonimlarni: “Burgut”, “Delfin”, “O'rdak”, “Tulpor”, ergokosmonimlarni: “Al-Hilol”, “Beshyulduz”; ergoistorizmlarni: “Buyuk Ipak Yo'li”, “Karvon”, “Ko'hinur”, “Marokand”, “Tojmahal”; ergopoetizmlardan: “Bir zumda”, “Koshona”, “Tanho”, “Choynak-Piyola”, “O'zbekim” va hokazolarni uchratish mumkin.

Guruhning markaziy birliklaridan sanalgan restoran leksemasi «O'zbek tilining izohli lug'ati»da shunday izohlangan:

RESTORAN [fransuzcha *restaurant* – yedirib-ichirib, tetik qiluvchi, quvvat beruvchi] 1 Mijozlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatadigan, musiqa eshi-

tib, raqs tushish, qimmatli yegulik va ichimliklarga buyurma berish mumkin bo'lgan umumiy ovqatlanish korxonasi. **2** Ana shunday korxonada joylashgan bino¹.

Rus va yevropa tillarida restoran nomlarini bildiruvchi ergonimlar restoronim atamasi ostida keng tadqiq etilgan. “Ресторанный нейминг: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический аспекты” mavzusida nomzodlik ishini bajargan Хоанг Тхи Хонг Чанг Moskva shahridagi 7000dan ortiq ovqatlanish muassasalari nomlarini to'plagan va ular ichidan restoran nomlarini ajratib olib tadqiqqa tortgan. Uning fikricha, *restoronim* – umumiy ovqatlanish korxonalariga tegishli nom, ergonimlarning turlaridan biridir. Nomenklaturasining xilma-xilligi, xorijiy nomlardan keng foydalanish, nomlarning grafik modifikatsiyalashuvi ularga xos bo'lgan eng muhim xususiyatlar sanaladi. Dissertant restoronimlarnimng 10ta turini va ularning yasalishidagi plyuralizitsiya, arxaik so'zlardan foydalanish, transliteratsiya, gibridatsiya, kodografikatsiya, punktualizatsiya, so'zning grafik ko'rinishini o'zgartirish, grammatik reduplikatsiya, segmentatsiya, xorijiy unsurlar va internet imkoniyatlaridan foydalanish, indeksiya, qisqartish kabi 13 ta tamoyilni ko'rsatgan: toporestonim (“Aleksandriya”, “Braziliya”, “Xalong”, “Vendome”); antrorestoronim (“Marko Polo”, “Raspustin”, “Fu Syan” “Bowie”); ideorestonim (“Mimino”, “Deti Rayka”, “Camera Obscura”); kriptorestonim (“Gulliver”, “GROOT”, “Tin Woodman”); pragmatorestonim (“Kon-Tiki”, “VEUVE CLICQUOT”); teorestonim (“Dionis”, “Shakti”); kosmorestonim (“Aldebaran”, “Saturn”); georestonim (“Tatyaninden”, “Noel”, “Navruz”) va h.k. ajratib ko'rsatgan².

Bundan Andijon viloyatidagi restoran nomlari ham mustasno emas. Ular ichida ichki imkoniyat asosida hosil qilingan toporestonimlar: “Bo'ston”, “Gumbaz”, “Chinobod”, “Osiyo”, “Andijon”, “Хокан”; antrorestoronimlar: “Dilya”, “Javohir”, “Sultan”, “Sultan Ahmed”; kriptorestonimlar: “Buyuk ipak yo'li”, “Buyuk Turon”, “Ko'hinur”, “Ruboiy”, “Tojmahal”; fi-torestonimlar: “Archazor”, “Uzumzor”, “Chinor”, “O'rikzor”; etnorestonimlar: “Barlos”; kosmorestonimlar: “Samo”, “Shabboda”; poetorestonimlar: “Mazza”, “Oltin vodi” va h.k.lar uchraydi.

Tadqiqot ishiga jalb etilgan muzqaymoq bilan bog'liq 17 ta ergonimlarning 10 tasi inglizcha (58,8 foiz), 1tasi arabcha (5,8 foiz), 1tasi ruscha (5,8 foiz), leksik birlik sanaladi, 5 tasi: “Andijon muzqaymog'i”, “Anjan muzqaymog'i”, “Zilol”, “Chopar”, “O'zimiz bila-

miz” (29,6 foiz) ichki imkoniyat asosida hosil qilingan.

Oshxona nomi bilan bog'liq ergonimlarda zamonaviylik, tezkorlik kuzatiladi. Ularni semik jihatdan tahlil qilish ergonimlarning lisoniy belgilarini oydinlashtirish uchun xizmat qiladi. Masalan, “Asl 80 Bek” ergonimi *asl+sakson+bek* komponentlaridan tashkil topgan bo'lib, 1-va 3-komponentlarda mahsulotga va oshxona egasiga ishora mavjud bo'lsa, 2-komponent – 80 (sakson)da faqat Andijon ahliga tushunarli bo'lgan ma'no bor. Bobur shoh ko'chasidan Katta halqa yo'liga 80 metrlik trassa chiqarilgan bo'lib, mazkur oshxona shu yo'l yoqasiga joylashgan bo'lib, unda “80 metlik yo'l yoqasida joylashgan” degan sema mavjud. Masalan, o'zbek brend taomi sanalgan *osh (palov)*ning “Toshkent oshi”, “Toshkent to'y oshi”, “Qovurma palov”, “Andijon devzira oshi”, “Samarqand zig'ir oshi”, “Payli osh”, “Kovartokli palov” (tok oshi) “Ilvasin palov”, “Qazili palov”, “Sofaki palov” (so'fi osh), “Suzma palov”, “Ivitma palov”, “To'g'rama palov”, “Behili palov”, “Mayizli palov”, “Qorma palov” kabi 200ga yaqin turi bor³ va ularning har biri o'ziga xos ergonim sanaladi. Mazkur nomlar uchun asos vazifasini o'tayotgan *palov* komponenti fors tilida: *پالوپ* [polov]; hind tilida: *पुलाव* [palāu]; sanskrit tilida: *पुलाक* [pulāka] “dimlangan guruch”, qozoq tilida: *palau*; qirg'iz tilida: *paloo*, *ash*; qrim-tatar tilida: *pilāv*; tojik tilida: *oshi palov*; tatar tilida: *палав*, *pilav*; usmonli turk tilida: *pilav*; turkman tilida: *palow*; uyg'ur tilida: *polu* deb ataladi⁴.

Andijonda asosan ichki imkoniyat asosida hosil qilingan osh leksemasi qo'llanadi va u ishtirokida yasalgan “Toshkent oshi”, “Toshkent to'y oshi”, “Samarqand zig'ir oshi”, “Devzira osh” kabi ergonimlar mavjud.

“Andijoncha (anjoncha) palov” “Devzira osh” deb ham yuritiladi. *Devzira* leksemasi K.Mahmudov tomonidan “deg” – qozon, “zera” – bosar, ya'ni “qozonbosar” yoki “qozonda ko'payar” tarzida izohlangan⁵, lekin leksema tarkibidagi *dev* va *zira* “O'zbek tilining izohli lug'ati”da shunday izohlangan:

“**DEV** [forscha: *jin, iblis, yovuz, zolim*] **1** mifologiyada Ertak va xalq dostonlarida shoxli, dumli, benihoyat ulkan odam qiyofasida tasavvur etiladigan, ezgulikka qarshi kurashuvchi xayoliy mahluq, yovuzlik timsoli. **2** *ko'chma*: davangirday, beo'xshov, qo'pol gavdali” ma'nolarini bildirishi aytilgan⁶.

R.Mahmudov o'zining “O'zbek tilida avestizmlar”

³ Қаранг: Маҳмудов К. Ўзбек тансиқ таомлари. – Тошкент: Меҳнат, 1989. – Б. 199-217.

⁴ Юқоридаги манба.

⁵ Маҳмудов К. Ўзбек тансиқ таомлари, 202-бет.

⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – 1-жилд.– Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 585-586.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – 3-жилд.– Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2007. – Б. 174-379.

² Хоанг Тхи Хонг Чанг. Ресторанный нейминг: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический аспекты: автореф. канд. дисс. филол. наук. – Томск, 2018. – С. 1-16.

nomli monografiyasida *dev* leksemasining *iloh*, *ilohiy*, *ma'bud*, *iblis*, *shayton*, *ishonnchsiz*, *firibgarlikdan*, *al-dovdan iborat*, *o't*, *yovuz*, *yovuz kuch*, *bezovta*, *telba*, *befarq* kabi 30ga yaqin ma'nolarini sanab o'tgan. *Udivlyatsya*, *udivleniye*, *udivitelno* leksik birliklarining *u+diva* asosida yasalganini aytib, *udivitelennaya krasota* birikmasini *ilohiy go'zallik* tarzida izohlab ketgan¹. Balki, *devzira* tarkibidagi *dev ilohiy*, *ajoyib* degan ma'nolarni ham anglatar.

Zira leksemasiga izohli lug'atda shunday izoh berilgan:

ZIRA [forscha: *xushbo'y o'simlik urug'i*] Ziradoshlar oilasiga mansub ko'p yillik xushbo'y ziravor o'simlik va uning ovqatga ishlatiladigan urug'i².

Fikrimizcha, *devzira* leksik birligi *dev* va *zira* leksemalarining qo'shilishidan hosil bo'lgan. Bunda shaklga nisbat berilib, devning kattaligi e'tiborga olinib, *ziraga o'xshash katta guruch* ma'nosi yaratilgan. *Devzira* guruchining shakli *zira* o'simligining urug'i-

ga o'xshaydi³. Buni "O'zbek tilining izohli lug'ati" dagi *devzira* leksemasiga berilgan izoh ham tasdiqlaydi.

DEVZIRA [forscha: *katta ziraday*] Mahalliy jaydari sholidan olinadigan yirik, suv ko'taradigan guruch⁴.

"*Olot somsasi*", "*Buxoro somsasi*", "*Tomchi somsa*", "*Qapaq somsa*", "*Jizzax somsa*" (*kosa somsa*), "*Namangan shashliklari*", "*G'ijduvon shashliklari*", "*Polvon kabob*", "*Cho'zma lag'mon*", "*Ipak lag'mon*", "*Uyg'ur lag'mon*", "*Beshbarmoq*", "*Beshpancha*" kabi ergonimlarda ham shu holatni kuzatish mumkin.

Xulosa qilib aytganimizda, ichki imkoniyat asosida hosil qilingan ergonimlar onomastik qatlamning eng yorqin, eng rangin qatlamini tashkil qiladi. Ularni lingvistik jihatdan tahlil qilish yurtdoshlarimizning bugungi turmush tarzi, tafakkur ko'lamini, dunyoqarashi, madaniyati, ma'naviyati, milliy qadriyatlarga bo'lgan sadoqati va shu kabi fazilatlarini haqida tasavvur qilish imkonini beradi.

Resume: the article expresses opinions on the creation of ergonisms associated with the name of public catering establishments (restaurants, kitchens, cafes) in the Andijan region based on internal capabilities.

Резюме: в статье высказаны мнения о создании эргономики, связанной с названием предприятий общественного питания (ресторанов, кухонь, кафе) Андижанской области, исходя из внутренних возможностей.

¹ Маҳмудов Р. Ўзбек тилида авестизмлар. – Хива: Хоразм Маъмур академияси, 2020. – Б. 90-99.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – 2-жилд.– Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2006. – 153-бет.

³ <https://ru.wikipedia>.

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – 1-жилд.– 586-бет.

“O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATI” DA BERILGAN DIZAYN TERMINLARI HAQIDA MULOHAZALAR

Haqberdiyeva Sagina Shomurot qizi,
O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti ilmiy xodimi

Respublikamizda interyer dizayn terminlarini o‘rganish bo‘yicha ommaviy adabiyotlarning kam bo‘lishiga qaramasdan, bu sohadagi ta’lim tizimi va ilmiy ishlarni bajarishga mo‘ljallangan adabiyotlar soni kamligi bilan izohlanadi. Sohaga ma’lum darajada taalluqli ilmiy kuzatishlar, M.P.Бородина¹, A.S.Uralov², Ш.Д.Аскарров³, Н.Бურიёв⁴, А.Мадвалиёв⁵, X.X.Berdiyev⁶ va boshqalarning kitoblarida qisman uchraydi.

Keyingi paytlarda o‘zbek tilining Davlat tili sifatidagi maqomi yanada mustahkamlanib bormoqda. Ayni paytda, jamiyatimizning barcha sohalariga xos terminlarni milliyashtirish borasida ko‘p salmoqli ishlar olib borilmoqda. Sir emaski, ayniqsa, zamonaviy kasb-korlar terminlarini bir qolipga solish yuzasidan muammolar yuzaga kelishi tabiiy. Xususan, har bir sohaning o‘ziga xos terminlari ma’no- mohiyatini ochib berish filologlar uchun ma’lum darajada qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” da tadqiqotimizga tegishli bo‘lgan quyidagi terminlar mavjudligi kuzatiladi. Bular milliy terminalogiyamizda qo‘llanilayotgan baynalminal tushunchalarini ifoda etayotganligini ta’kidlab o‘tish joiz:

Tahlil etilayotgan terminlar dizayn sohasi uchun umumiy ayrim o‘rinlar ramzlarini ifoda etuvchi ekanligi bilan xarakterlanadi.

Interyer dizayn terminlariga tegishli leksik-semantik guruh: ABSOLYUT [*lot.* absolutus- chegaraanmagan, shak- shubhasiz] *ayn.* mutlaq [1:28] - dizaynda umumiy ma’noda qo‘llanuvchi termin bo‘lib,

chegasasiz, umumiy istiloh sifatida ma’no anglatib keladi. ABSTRAKT *ayn.* mavhum [1:28] - sohada umumiy istiloh sifatida ma’no anglatib keladi. ABSTRAKSIONIZM [*lot.* abstractio mavhumlik, uzoqlashtirish] 20- asr tasviriy san’atida, haykaltaroshlik va grafikasida o‘ta formalistik oqim bo‘lib, uning tarafdorlari obyektiv voqelikni mavhum geometrik shakllar, pala-partish chiziqlar, nuqtalar birikmasi (bog‘lanmasi) sifatida tasvirlaydilar [1:28]. ABSTRAKSIYA [*lot.* abstraction-mavhumlik, noma’lumlik] 1 Bilishda narsa, hodisalarning muhim va muayyan belgi va qonuniyatlarini ajratish, bo‘rttirib ko‘rsatish maqsadida ularning juz’iy, ikkinchi darajali tomonlari yoki bog‘lanishlaridan hayolan uzoqlashtirib fikr yuritish. 2 Abstraksiyalash yo‘li bilan hosil qilingan mavhum tushuncha, nazariy umumlashtirma, nazariy xulosa [1:28]. AVANGARD [*fr.* avant- garde- oldindagi qo‘riqchi] 1 Harbiy yurishlarda asosiy kuchlarni qo‘riqlash uchun oldinda boruvchi askariy qism. 2 Biror xalq, sinf yoki ijtimoiy guruhning ilg‘or qismi [1:28]. AVANGARDIZM [*fr.* avant-gardisme- ilg‘orlik] 20- asr san’at va adabiyotida realistik bo‘lmagan (hatto realistik oqimga zid) oqimlarning umumiy nomi. Uning tarafdorlari adabiyot va san’atning avvaldan mavjud an’analari tan olmay, uni tubdan yangilashni, uning tasviriy va shakliy imkoniyatlarini kengaytirishni maqsad qilib qo‘ygan, shunga ko‘ra, hatto realizmni ham rad etganlar [1:29]. ADAPTATSIYA [*lot.* adaptation-moslashuv] 1 *biol.* Organizmning, mas., sezgi a’zolarining atrof- muhit sharoitlariga moslashishi, ko‘nikishi. *Ko‘z adaptatsiyasi.* 2 *huq.* Boshqa, yangi joyda yashash sharoitiga moslashish. 3 Chet tillarni o‘rganuvchilar uchun asar matnini soddalashtirib berish va shu tariqa soddalashtirilgan matn. *Adaptatsiya qilingan matn* [1:39]. AYNIIYAYAT [a.- aynan o‘zi ekanlik, o‘xshashlik] 1 *kt.* Aynan o‘xshashlik, bir xillik. 2 *mat.* Tarkibidagi barcha harfiy belgilarning hamma qiymatlarida ham buzilmaydigan tenglik. *Trigonometrik ayniyatlar* [1:57]- dizaynda umumiy ma’noda qo‘llanuvchi termin bo‘lib, o‘xshashlik, umumiy istiloh sifatida ma’no anglatib keladi. AKUSTIKA [*yun.* akustikos-eshitish, quloq solishga doir] 1 Fizikaning tovush hodisalarini o‘rganadigan bo‘limi [1:64]. 2 Biror binoda tovushlar-

¹ Бородина. М.Р. Художественное конструирование. Учебное пособие. – ТАСИ, 2013.

² Uralov A.S. Arxitekturada stillar va yangiliklarga intilish g‘oyalari // Arxitektura, qurilish, dizayn. Ilmiy-amaliy jurnal, 2018-y, 3-4-sonlari.

³ Аскарров Ш.Д. Архитектура Запада. Книга 4. Модернизм и постмодернизм. Критика концепций. Хайт В.Л. (ред.). 1987.

⁴ Bo‘riyev H. O‘zRFA Botanika va zoologiya instituti; Toshkent davlat pedagogika instituti. – Toshkent: Fan, 1995. – 67 b.

⁵ Madvaliyev A. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-jild. – Toshkent, 2006. – B. 679.

⁶ Berdiyev X.X. O‘zbek tilining o‘tovsozlik leksikasi: filol.fals.fan.d. autoreferati. – Samarqand, 2017.

ning eshutilish sharoiti va xususiyatlari, tovushlarning yaxshi eshutilishi yoki eshutilmaslik holati. *Konsert zalining akustikasi yaxshi ekan* [1:64].

Interyer dizayniga tegishli kasb- hunar nomini ifodalovchi leksik- semantik guruh: ABSTRAKSIONIST Abstraksionizm namoyandasi [1:28].- interyer dizayniga tegishli kasb- hunar nomini umumiy ma'noda ifodalaydi. ARXITEKTONIK Arxitektonikaga oid. *Arxitektonik formalar* [1:102]. ARXITEKTONIKA [*yun. arxitektonike (techne)-qurilish (san'ati)*] *snt., arxif.* San'atda, xususan arxitekturada bir butunning ayrim qismlari o'rtasidagi uyg'unlik, mutanosiblik, moslik; badiiy elementlarning o'zaro monandligi, moslashuvi [1:102]. ARXITEKTOR [*yun. arxitekton-architektura mutaxassisi*] Arxitektura mutaxassisi, bino va inshootlarni loyihalovchi yoki quruvchi mutaxassis; me'mor [1:102]. ARXITEKTORLIK Arxitektor kasbi [1:102]. ARXITEKTURA [*lot. architectura < yun. arxitektonike*] Bino va inshootlarni loyihalash, qurish va bezatish san'ati; me'morlik. *Samarqand arxitekturasi. Zamonaviy arxitektura. Shahar markazida ulug'vor arxitektura ansambllari barpo etildi.* "Fan va turmush" [1:102]. ASBOBSOZLIK Turli asboblar ishlab chiqarish, sanoatning shu ish bilan shug'ullanuvchi tarmog'i. *Asbobsozlik zavodi. Asbobsozlikni rivojlantirmoq* [1:105].

Interyer dizayniga tegishli narsa- buyumlar nomini ifodalovchi leksik- semantik guruh terminlari: Avra to'n Astarsiz to'n. Avra kamzul Astarsiz kamzul. *Unsun xola, avra kamzulini boshiga yopindi-da, dalaga yo'l oldi.* A. Hayitmetov, Unsun xola. 2 Yostiqning sirtqi jildi [1:32] - erkaklar ustki kiyimini ifoda etuvchi termin. AVRA-ASTAR [f.] Avra va astar. *Avra-astari butun ko'rpa* [1:32]. Avra-astar chopon Avra bilan astardangina iborat (ya'ni paxtasiz) chopon, to'n. *..egnida avra-astar chopon, boshida beo'xshovroq o'ralgan chalma.* Sh. Toshmatov, Erk qushi [1:32]. Avra-astarini ag'darmoq (*yoki* qoqmoq, so'kmoq) Butun kirdikorlarini ochib tashlamoq. *Shoshmay tur, avra-astaringni ag'darib tashlamasam.. otimni boshqa qo'yaman.* "Tanish bashalar" [1:32]. ADRAS [f. - oqmato, yo'l-yo'l gulli mato] O'rishi ipak, arqog'i esa ipdan bo'lgan, atlasga o'xshash, ammo qalinroq mahalliy gazlama. [*Maxdum:*] *Bo'l-masa, -dedi ikkilanab, -jo'nroq adrasdan ol-chi.* - A. Qodiriy, Mehrobdan chayon. *..keng mehmonxonada qatqat atlas, adras ko'rpachalar ustida par bolishlarga ko'milib, yonbosh qilib yotgan..* K. Yashin [1:42]. ALACHA Qo'lda to'qilgan yo'l- yo'l ip yoki jun mato. *Bir choponlik alacha. O'zbekiston xalqi bo'z, alacha.. saxtiyon, aybaki terilar bilan O'zbekistonni ta'min qilib keldi.* Gazetadan [1:68]. ASTAR-AVRA Astar va avra [1:110]. Astar-avrasini ag'darmoq *ayn. avra-astarini ag'darmoq q. avra-astar* [1:110]. ASTARLIK Astar qilishga yaraydigan; astarbop. *Astarlik chit.*

Astarlik gazlama [1:111]. ASTAR-PAXTA: astar-paxtasini chiqarmoq (*yoki* ag'darmoq) 1) tit-pit qilmoq, tilkapora qilmoq, dabdalasini chiqarmoq; 2) qattiq koyimoq, tanqid qilmoq; 3) butun kirdikorlarini ochib tashlamoq, fosh qilmoq [1:111]. ATLAS II [a.- tekis, silliq; ipakdan to'qilgan mayin mato] Bir tomoni yaltiroq, guldor, kudunglangan mahalliy ipak gazlama. *Qora atlas. Sariq atlas. Xon atlas. Sakkiz tepki atlas. Men keltirgan atlasni Yorim soldi sandiqqa.* "Qo'shiqlar". *Zamira ko'pchilikning talabi bilan o'rnidan turar ekan, qizil atlas ko'ylagining rangi yuziga urganday qip-qizarib ketdi.* P. Qodirov, Uch ildiz [1:114].

Vaqtinchalik yoki hizmat ko'rsatish maskanini ifodalovchi leksik- semantik guruh terminlari: AVTOUY Qurilish va sh.k. ishlar davomida yashash uchun o'rnatiladigan vagon, avtobus ko'rinishli ko'chma uy. *Xiyol so'nggi so'zlarni dilida takrorlab ulgurmasidanoq avtoulardagi chiroqlar charaqlab yondi.* I. Rahim. Taqdir [1:36]. AMFITEATR [*yun. amphitheatron-ikki tomonlama tomosha*] 1 Qadimgi Yunon va Rimda ommaviy tomoshalar, teatr spektakllari ko'rsatilgan mahobatli bino. 2 Tomosha zali (teatr, sirk) dagi yoki auditoriyadagi yarim doira shaklida qiya ko'tarilib boruvchi o'rindiqlar [1:81].

Interyer dizaynida shakl ifodalovchi leksik- semantik guruh terminlari: AYLANA 1 ot Tevarak, atrof. [*Jamila o'z- o'ziga:*] *Meni bu temir qafasga soldilar, ixtiyorimni o'zimidan oldilar. Aylanamda qancha poyloqchi, qancha qorovullar bor.* Hamza, Boy ila xizmatchi. 2 ot geom. Hamma nuqtalari markazdan baravar uzoqroqda bo'lgan yopiq egri chiziq. *Aylananing uzunligi. Aylana chizmoq.* 3 sft. Doiraviy, to'garak, g'ildirak shaklidagi. *Aylana yo'l. Aylana klub devorlari turli shiorlar yozilgan qizil satinlar bilan ziynatlangan.* A. Qodiriy, Obid ketmon [1:54]. ASIMMETRIK Simmetrik bo'lmagan, simmetriyasiz; *zid.* simmetrik [1:105]. ASIMMETRIYA [*yun. asymmetria-o'lchovi bir xil emaslik*] Simmetriyaning yo'qligi yoki buzilganligi; simmetriyasizlik; *zid.* simmetriya [1:105].

Interyer dizaynda chizish, bo'yash, maket yasashda ishlatiladigan asbob- uskunalar va materiallarni ifodalovchi leksik- semantik guruh: AKVAREL [*ital. acquerello < lot. aqua- suv*] 1 Suvda eritib ishlatiladigan bo'yoq, suv bo'yoq. *O'rol akaning.. akvarelda chizgan asarlarining ikki fazilati ko'zga tashlanadi.* T. Odilbekov. Tabiat kuychilari. 2 Shunday bo'yoq bilan solingan surat, rasm [1:61] ANDOZA *ayn. andaza* [1:85]. ARMATURA [*lot. armature- qurol- aslaha, qurol turi*] tvx. 1 Apparat, mashina, inshoot va sh.k. ning asosiy qismiga kirmaydigan yordamchi qismlari majmui. *Bug' qozonining armaturasi* [1:99]. 2 Temirbeton inshootlarning po'lat chiviqlardan iborat karkasi, sinchi, shuningdek, inshootlarni mustahkamlash uchun ularning oralariga qo'yiladigan metall qismlar majmui. *Shlyuz devorlari*

armaturasi. Kechagi katta kotlovan o'rnini.. armatura simlari qoplagan. A. Muxtor, Opasingillar [1:99]. AN-JOM [f.- tugash, oxir] 1 Uyro'zg'or narsa-buyumlari, asboblari tegishli narsa. Torroq bo'lsayam uy-joy, anjomlarimiz bor. S. Nurov, Narvon. *Anjomini tuyaga ortdi, Bola- chaqa, kuchuklari hech qolmayin chiqib ketdi.* "Yusuf va Ahmad" [1:85] 2 Har qaysi sohaning o'ziga xos narsalari, kerak-yarog'lari; asbob-qurollar. *Yo'l anjomlari. Urush anjomlari. Harbiy anjomlar. O'quv anjomlari. Mana shu ziraklar, pardoz anjomlari solingan chamadonimni ko'tarib, o'ttiz yil qishloqma-qishloq.. kezdim.* S. Zunnunova, Olov. *..manam dunyoyi boumid Ahmadxo'jam bilan Hamzaxo'jamga bisot yig'ib, to'y anjomlarini butlab qo'rganman.* N. Safarov, Olovli izlar. *Yevropada bezorilik anjomlari muzeyi ilk bor Vengriya poytaxtida ochildi.* Gazetadan [1:85]. ASBOB [a.- sabablar] Umuman, faoliyatda ishga solinadigan, faoliyat uchun xizmat qiladigan narsalar: qurolyarog', uy-ro'zg'or buyumlari va b. Urush asboblari. *Qishloq xo'jaligi asboblari. Duradgorlik asboblari. Cholg'u asboblari. Jarrohlik asboblari, Kosibchilik asboblari. Isitish asboblari* [1:105]. ASBOB-ANJOM [asbob- oxir, oqibat; ijro] Asbob va anjomlar majmui. *Uning o'z ta'rificha, bu so'zlar ilgari bizning hayotimizda mutlaqo bo'lmay, endigina ommalashayotgan fanlar va texnika qurollari, buyum va asbob-anjomlarning "o'zbekcha atamasi» edi.* P. Tur-sun, O'qituvchi [1:105]. ASBOB-USKUNA Asbob va uskunalar majmui. *Zavod asbob-uskunalari* [1:105].

Uy ichki jihozlari tarkibiga mansub terminlar guruhi: AKVARIUM [lot. aquarium- suv; suvdon] 1 Suv hayvonlari va o'simliklarini asrash va urchitish uchun foydalaniladigan shisha idish. *Lekin akvariumda boqiladigan ko'pgina baliqlar.. ko'k va qizil ranglarni ajratish qobiliyatiga ega bo'ladi.* "Fan va turmush". 2 Suv jonivorlari va o'simliklarini o'rganish

va namoyish qilish bilan shug'ullanadigan maxsus muassasa [1:61].

Interyer dizaynda daraxt va o'simliklarni ifodalovchi leksik- semantik guruh terminlari: ALOE [yun. aloe] 1 Piyozdoshlar yoki loladoshlar oilasiga mansub, sersuv va etdor bargli tropik va subtropik o'simlik; sabur. 2 Shu o'simlik bargining shirasidan tayyorlangan dori [1:74]. AR-AR II. [a.- archa] ar-ar terak Piramidasimon terak; shoterak. *Taxta ko'prikining narigi tomoni.. yangi binolar bo'lib, oldilariga qator ar-ar teraklar ekanlar.* A. Qodiriy, Obid ketmon [1:93]. AREAL [lot. area-maydon, makon] 1 O'simlik yoki hayvonlarning biror turi, turkumi yoki oilasi tarqalgan hudud [1:95]. 2 Til hodisalari- fonetik, leksik va b. hodisalar tarqalgan hudud, lingvistik areal [1:98]. ARG'UVON [f.] 1 Yog'och o'ymakorligida ishlatiladigan, bahorda ochiladigan qirmizi gulli bir daraxt (burchoqsoshlar oilasiga mansub daraxtlar turkumi). *Ibodilla.. otni bino oldidagi qator arg'uvon daraxtlarining biriga bog'lab qo'ydi.* H. G'ulom, Mash'al. [1:103]. 2 Shu daraxtning guliga o'xshash, qirmizi rang. *Arg'uvon yuz. Arg'uvon shafaq. Yuzlaring olmadek yonar, g'unchai arg'uvonmusan.* Mashrab [1:103]. ARG'UVONIY Arg'uvon guli rangli. *Kuydi ufqning piyolasiga Arg'uvoniy bodasini shom.* "Yoshlik" [1:105].

Oshxonada ishlatiladigan idishlarni ifodalovchi leksik- semantik guruh terminlari: AMFORA [lot. amphora-qo'shquloqli katta idish] *Ko'zasimon qo'shquloqli sopol idish. Hatto qo'shquloqli amforada yunon konyaklari ham bor edi.* S. Ahmad, Jimjittlik [1:81].

Umuman olganda, interyer dizayn terminlari alohida tadqiq etiladigan sohalardan biri hisoblanadi. Binobarin, ushbu yo'nalishdagi terminlarni to'plash va tadqiq qilish dolzarb masalalar sirasiga kirishini aytib o'tmoq joiz.

Resume: This article focuses on the assignment of terms used in interior design in the "Explanatory Dictionary of the Uzbek language" and the study of issues related to the field of application. There has also been analysis of studies related to interior design.

Резюме: В данной статье основное внимание уделяется рассмотрению вопросов, связанных с приведением в "толковом словаре узбекского языка" терминов, используемых в дизайне интерьера, и сферой их применения. Также был проведен анализ исследований, связанных с дизайном интерьера.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2024; 1
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

MILLIY QANDOLATCHILIK TERMINOLOGIYASIGA DOIR

Xaydarova Dilnoza,

*Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi
 Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka
 oshirish markazi Samarqand bo'limi o'qituvchisi*

Mamlakatimizda xalqimiz madaniyatining ajralmas qismi bo'lgan milliylikka asoslangan hamda unutilgan sohalari bo'lmish milliy hunarmandchilik qayta tiklanib bormoqda. Binobarin, o'zbek tilshunosligida milliy terminologiyaning turli sohalari o'rganilishiga bo'lgan e'tibor kuchaydi, mazkur sohalarda leksik birliklarni teran o'rganish bo'yicha jiddiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Ayni paytda, oziq-ovqat sanoatining ajralmas qismi bo'lgan qandolatchilik mahsulotlari bilan bog'liq terminlarni o'rganish singari kam o'rganilgan sohalariga jiddiy e'tibor qaratish zarurati ham kun tartibiga qo'yilmoqda.

O'zbek tilshunosligi terminologiya sohasida amalga oshirilgan ishlarni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Milliy hunarmandchilikka oid terminlarni tadqiq etishga bag'ishlangan ishlar. Bu borada jonbozlik ko'rsatgan olim-uzozillar qatorida birinchi o'rinda metallsozlik terminlari tadqiqotchisi S.I.Ibrohimov turadi. Bu safni T.Tursunova (Dadaxonova) [amaliy san'at], M.Asomutdinova [kiyim-kechak va ular qismlarining nomlari], J.Baqoyeva [zardo'zlik], N.Ikromova [kulinarriya], A.Sobirov [dorbozlik], I.Pardayyeva [zargarlik], M. Abdiyev [do'ppido'zlik, gilamchilik, kashtachilik], H. Berdiyev [(o'tovsozlik)] va b.

2. Ilmiy-texnik terminlarni tadqiq etishga bag'ishlangan ishlar. Quvonchlisi shundaki, o'zbek tilining ilmiy-texnik terminologiyasi 40 dan ortiq tadqiqotning obyekti bo'lib xizmat qildi. Bu ishlarning mualliflari quyidagilardir: I.Rasulov (harbiy), N.Mamatov (paxtachilik), H.Jamolxonov (botanika), R.Doniyorov (texnika), D.Bozorova (kishi tanasi a'zolari; zoologiya), H.Dadaboyev (harbiy; ijtimoiy-siyosiy), N.Qosimov (terminlar yasalishi), A.Qosimov (farmatsevtika), Q.Sapayev (binokorlik), A.Husanov (kasalliklar), A.Madvaliyev (kimyo), O.Ramazonov (matematika), T.O'rinov (qo'ychilik), O.Qurbonov (g'allachilik), Q.Xurramov (geografiya), T.Xo'jamberdiyev (chorvachilik), S.Azizov (muzika), O.To'raqulov (qurilish), H.Yodgorov (harbiy), Z.Mirahmedova (anatomiya), M.Bo'ronov (chorvachilik), A.Jo'raboyev (to'ychilik), M.Yuldashev (kutubxona-bibliografiya), A.Ismoilov (qavm-qarindoshlik), Yu.Eshonqulov (mevachilik),

S.Usmonov (gipologiya), N.Usmonov (pedagogika), T.Valiyev (yo'lsozlik), O.O'rinova (qoramolchilik), N. Qarshiyev (qorako'chilik) va b.

Mustaqillik yillarida ona tilimizning ijtimoiy mavqeyi yanada oshdi. Fan va texnika tez suratlarda rivojlanib borayotgan yangi asrning o'ziga xos mezonlari va talablari sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, ona tili rivoji va yanada sayqal topishi uchun adabiy tilning yanada takomillashuvchi keng imkoniyatlar eshigi ochildi.

Bu esa tilning lug'aviy boyligini yanada kengroq iste'molga kiritilish uchun imkoniyat yaratilganidan dalolat beradi. Xususan, 85 mingdan ortiq so'zni o'z ichiga qamrab olgan olti jildlik o'zbek tili izohli lug'atining nashr etilishi fikrimizning yaqqol dalili bo'la oladi.

Navbatdagi muhim vazifalardan biri xalq ichiga "madaniy yurish" qilib, bebaho xazina bo'lgan so'z va terminlarni zudlik bilan yig'ib olish va sohalarga oid lug'aviy birliklar izohli lug'atini chop etishdan iborat. Aks holda vaqt o'tishi bilan ular unutilishi mumkin. Bu "boylik" zahiralari ko'prok milliy hunarmandchilik terminologiyasiga tegishlidir.

So'nggi paytlarda barcha sohalarda bo'yicha ona tilimizda mavjud bo'lgan terminlarni ilmiy muomalaga kiritish ishlari amalga oshirilayotganligi quvonchli holdi roshirilmoqda.

Daromadimizning buramadi shundaki, o'lkamizda ham qadimdan xilma-xil milliy hunarmandchilik mavjud bo'lib, ularyuzaga kela boshladi va asta-sekin yuksaklik cho'qqisiga ko'tarila boshladi, eng muhimi, ular hozirgi porloq kunimizgacha yetib keldi. Milliy hunarlarga oid o'nlab soha-yu tarmoqlarning yashab kelayotganligi va mustaqillik tufayli ularning rivojiga keng yo'l ochib berilganligi da'voning to'g'ri ekanligini tasdiqlovchi yorqin dalildir.

Ayniqsa, milliy hunarmandlikning degrezlik, rixtagarlik, temirchilik, pichoqchilik, chilangarlik, taqachilik, qulfgarlik, anjomsozlik, ignasozlik, mixgarlik, miskarlik, muhrkanlik, zargarlik, sovotgarlik, miynogarlik, gahchilik, egarsozlik, me'morchilik, duradgorlik, o'ymakorlik, naqqoshlik, ganchkorlik, kulolchilik, to'qimachilik, zardo'zlik, do'ppido'zlik, chevarlik, gilamchilik, yo'rmado'zlik, po'stindo'zlik, etikdo'zlik,

charmgarlik, mo'ynado'zlik va boshqalarning rivoji uchun keng imkoniyatlar ochildi. Bu milliy terminologiyaning yanada rivojlanishiga keng yo'l ochilganidan darak beradi.

Milliy hunarmandlikning turli sohalari va ulardan ba'zilarining shahobchalarida mehnat qiluvchilar, kasb-korlar egalari nutqi (o'zaro muomala, ish jaryoni va boshqalar)da o'ziga xos terminlardan foydalaniladi. Otaxon tilshunoslarimizdan S.Ibrohimov, T.Tursunova (Dadaxonova), M. Abdiyev kabilarning ishlari milliy terminlar tadqiqiga bag'ishlanganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Prof. M.Abdiyev ta'kidlashicha, kasb- hunar egalari nutqida 10000 dan ko'proq maxsus terminlar ishlatilgan va ishlatib kelinmoqda¹. Bu raqamni oxirgi chegara deya olmaymiz. Chunki Respublikamizning turli tuman qishloqlari-yu tumanlarida milliy hunarlar bilan shug'ullanayotgan shaxslar nutqida yana yuzlab lug'aviy birliklar mavjud bo'lishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, ko'rsatib o'tilgan kasb-korlar sohasining ba'zilarida qo'llanayotgan terminlar (terminlar) barmoq bilan sanoqliginasanoqliginina bo'lsa, boshqalarida yuzdan va mingdano'ndan ham ortiqroqdir. Endi milliy hunarmandchilikning qandolatchilik sohasini olib ko'raylik. Ayni paytda, oziq-ovqat sanoatining ajralmas qismi bo'lgan qandolat mahsulotlari bilan bog'liq terminlarni o'rganish singari kam o'rganilgan sohasiga jiddiy e'tibor qaratish zarurati ham kun tartibiga qo'yilmoqda.

Qandolatchilik o'zbek xalqining qadimiy mahsulotlaridan biri bo'lib, Buxoro, G'ijduvon, Samarqand, Xiva, Qo'qon, Xo'jand, Qarshi, Marg'ilon, Andijon Toshkent, Kattaqo'rg'on, Jizzax, Andijon, Denov, Ter-miz singari shaharlarda tayyorlangantayyorlashgan. Qandolatchilar bayram va marosimlarda mahalliy xom ashyodan turli xil milliy shirinliklar (nisholla, murabbo, holva, parvarda, navvot, pechak, obidandon va boshqalar) tayyorlagan. Katta shaharlarda shirinliklar sotiladigan do'konlar bo'lgan. Inqilobdan oldin Turkistonda shira mahsulotlari kichik hunarmandchilik korxonalarida pishirilgan. Ish jarayonlarining barcha ishlar qo'lda bajarilgan.

XX asrning boshlariga kelib, shaharlarda yirik qandolatchilik korxonalari ishlay boshladi, shirinliklar ishlab chiqarish ko'paydi. Qandolatchilik san'ati, shirinlik turlari pazandalikka oid asarlarda, jumladan, rahoti luqum, rusta qandolat holva kabilarda tilga olinadi.

Qandolatchilik mahsulotlari asosiy xomashyosiga qarab konfet (karamel, konfet, shokolad, marmelad, holva) va un (konfetli keks, vafli, keks, keks, pirog).

¹ Абдиев М. Шахс номларининг аффиксал усул билан ясалиши. Номзодлик диссертацияси – Тошкент, 1991. – Б.15.

Ularni tayyorlash xomashyo sifatida shakar, sut, kakao, sabzavot va mevalar, un, sut, sariyog', yong'oqlar va qo'shimchalar sifatida oziq-ovqat kislotasi, rang beruvchi moddalar, temir kabilardan foydalaniladi.

Qandolatchilik bilan bog'liq bo'lgan lug'aviy birliklar mumtoz adabiyotimiz vakillari qalamiga mansub asarlarda ham qo'llanganligi xalqimiz qadimdan mazkur hunar bilan shug'ullanganligidan dalolat beradi.

Mahmud Koshg'ariy "Devon-u lug'otit turk" asarida uwa(taom), tatig'(shirinlik)².

Alisher Navoiy asarlarida, halvo, novvot, shirinligi singari qandolatchilik terminlari qo'llangan.

*Topib gah Maryam og'ushida orom,
Shakar halvosidin gahi oliy kom*³.

Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma"-sida "... osh tortat urg'on yerda shira qo'yub, oltun va kumush surahilarini oshira ustiga terdilar⁴.

O'zbek xalqi milliy qandolatchilik mahsulotlaridan biri undan tayyorlangan holva turidir. Asosan un, shakar va oddiy yog' yordamida tayyorlash mumkin. O'zbeklar holvasi Usmonli davrida XVII asrdan buyon tayyorlab kelinadi. O'zbek hoji Sharafiddinga borib taqalishi aytiladi⁵.

Endi e'tiboringizni lotin alifbosida yangi nashr etilgan olti jildlik lug'atda berilgan ayrim quyidagi qandolatchilik terminlar berilgan ta'riflarga to'xtalib otamiz:

HOLVA (–shirinlik; qandolat mahsuloti) 1 Un, shakar va yog'dan, ba'zan kunjut, mag'iz qo'shib tayyorlangan shirinlik, qandolat. Pashmak holva.–Arava-arava un, guruch, qop-qop bodom, pista, kajavalarda holvalar,qirq-ellik katta-kichik yashikda har xil mevalarmyeyevalar. Oybek, tanlangan asarlar. Aylanib, uyd qolgan jujuqlariga qand-qurs, holva, pufak olmoqchi bo'ldi. N.Aminov, Qaltis xato⁶. Xalqimizda farzand dunyoga kelgach, qiz bola bo'lsa, "holva"-deb nomlashadi. Bu nom o'zbeklarga xos lingvomadaniy xususiyatni ifodalashga xizmat qilishidan dalolat beradi⁷.

NOVVOT–(kristall shaklli qand, shakar) Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kris-

² Кошғарий М. Девону луғотит турк. 1-том. – Б.116-422.

³ Alisher Navoiy asarlari izohli lug'ati. – Toshkent: Fan,1985. Tom IV. – B. 144.

⁴ Z. M. Bobur Boburnoma. – Toshkent: Yuzuzcha, 1989. – B. 79.

⁵ Türk Mutfağının İkinci Yazılı Eseri: Ali Eşref Dedenin Yemek Risalesi (2021-yil 11-iyul). 2022-yil 5-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaralsin: 2022-yil 27-avgust.

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati VI jildlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyat-matbaa ijodiy uyi, 2023. II jild. – B.413.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati VI jildlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyat-matbaa ijodiy uyi, 2023. II jild. – B. 413.

tall qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvot choy. – Matluba xonaga kirganda, Asqar Aminovich oldida bir likopchada novvot, do'ng peshonasida marjon-marjon ter, famil choy ichib o'tirardi. O.Yoqubov, Izlayman¹.

Demak, novvot — shakar qiyomidan tayyorlanadigan yaltiroq, qattiq, rangsiz yoki sarg'ish tusli shirinlik. Yirik qand kristallaridan iborat. Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan shirinlik hisoblanadi. O'zbek xalqida chimildiqda kelin-kuyovga novvot choy ichirish etnografizmi ham mavjud.

O'TILda parvardaga shunday ta'rif berilgan: PARVARDA (f. – keragida foydalanish uchun tayyorlangan; marinadlangan) Oliy nav bug'doy uni, o'simlik yog'i va qiyomdan tayyorlanadigan mahalliy shirinlik. Zuhra ko'nmasdan, dasturxonga likopchada pashmak, parvarda, novvot olib qo'ydi. S.Zunnunova, Olov. Bashirjon gazetani ochib, parvarda, shokolad, sho'rdanak va qora mayiz aralashtirilgan qurama shirinliklardan bitta parvardani olib, og'ziga soldi. N.Aminov, Qahqaha². Chaqoloqni beshikka solish marosimida yosh bolalar uchun beshik ustidan parvarda sochilishi bilan bog'liq lingvokulturemasi ham mavjud³. Albatta, ushbular bir o'rinda so'zlashuv nutqiga xos ko'rinishga ega bo'lsa-da, ikkinchi tomondan esa soha terminini ifodalaydi. Ushbu holatni G.G.Hakimova terminologik nazariyalarni zamonaviy ilm-fanda turli soha vakillarini qiziqtirayotgan eng munozarali masalalaridan deb hisoblaydi va munozarali so'zining asossiz emasligini isbotlash uchun terminshunoslik nazariyasining shakllanishidan to

hozirgi kunga qadar bo'lgan taraqqiyot bosqichlarini o'rganib chiqishni tavsiya etadi⁴.

Ushbular soha terminologiyasini keng planda tadqiq etish zarurligidan dalolat beradi, hamda kelgusida soha terminologiyasini tadqiq etish uchun quyidagi ishlarni bajarishni taqozo etadi:

– qandolat ishlab chiqarish bilan bog'liq jarayonlarni ifodalovchi terminlarning paydo bo'lish tarixini, ularning milliy terminologiyada tutgan o'rnini, xalq og'zaki ijodi, yozma manbalarda, o'zbek adabiy tili va shevalarda, turkiy tillarda qo'llanishini tahlil qilish hamda tartibga solish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish;

– qandolat mahsulotlari bilan bog'liq etnografizmlar o'zbek tilining milliy an'ana va qadriyatlarini aks ettiruvchi lingvistik birliklar ekanligini aniqlash va leksemalarning mohiyatini ochib berish;

– qandolat mahsulotlari bilan bog'liq terminlarining mavzuyi guruhlarini aniqlash, ularning giponimik, partonimik, graduonimik, sinonimik, antonimik, omonimik kabi o'zaro munosabatlarini asoslash;

– qandolat mahsulot nomlari bilan bog'liq terminlarning yasalish usullari va sohaga doir leksemalarning lingvokulturologik hamda konseptual xususiyatlarini ochib berish.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek milliy qandolatchiligi terminlarining leksikografik xususiyatlarini tadqiq etish barobarida sohaga tegishli lug'aviy birliklarning matn doirasida ifodalangan madaniy hamda lingvokulturologik ma'no kasb etish jarayonlarini ham terminologiya fani oldidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Resume: This article discusses research conducted to study the terminology of Uzbek national crafts. In particular, the history of the formation of confectionery terminology, which is an important branch of the food industry, and issues that should be implemented when researching industry terms were discussed.

Резюме: В данной статье рассматриваются исследования, проведенные по изучению терминологии узбекских национальных ремесел. В частности, обсуждалась история формирования кондитерской терминологии, которая является важной отраслью пищевой промышленности, и вопросы, которые следует реализовать при исследовании отраслевых терминов.

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati VI jildlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. III jild. – B. 609.

² O'zbek tilining izohli lug'ati VI jildlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. III jild. – B. 665.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati VI jildlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. III jild. – B. 665.

⁴ Хакимова Г.Г. Развитие терминологии как отдельной дисциплины и ее статус в современном языкознании // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. №2 – Б.950-954.

DEVELOPMENT OF SOME PHILOSOPHICAL TERMINOLOGY IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Boynazarov Islom,
teacher of the Termez state university

Exploring philosophical terminology across different languages, particularly in the context of Uzbek and English, presents a fascinating avenue for research. One of the intriguing aspects lies in tracing the historical origins and evolution of philosophical concepts shared between these languages, possibly dating back to ancient times. Moreover, establishing connections between Uzbek philosophical terminology and its parallels in English could shed light on cross-cultural philosophical dialogues. Tracing linguistic borrowings, translations, and adaptations of philosophical terms between these languages may highlight shared philosophical underpinnings or divergences in conceptual frameworks.

Within the realm of Uzbek philosophical terminology, researchers have the opportunity to delve into the linguistic and philosophical influences stemming from ancient Central Asian civilizations. The rich historical and cultural heritage of Uzbekistan, with its connections to the Silk Road and interactions with diverse cultures, offers a fertile ground for studying how philosophical ideas were expressed and evolved within the Uzbek language.

The investigations might involve examining ancient texts, oral traditions, and historical documents in Uzbek that carry philosophical insights. Identifying key philosophical terms and concepts, particularly those rooted in ancient civilizations like Sogdiana or Bactria, can provide valuable insights into the indigenous philosophical heritage of the region.

In such research, comparisons and analyses could be drawn between ancient philosophical terms found in the Avesta or other Central Asian texts and their potential linguistic counterparts in English philosophical discourse. Understanding how these terms evolved, adapted, or influenced each other across cultures and languages could contribute significantly to both linguistic studies and philosophical investigations.

Zarathustra, often referred to as Zoroaster, is attributed to the foundational establishment of early philosophical concepts within the Avesta, the primary collection of sacred texts in Zoroastrianism. As

the revered figure associated with these teachings, Zarathustra introduced a range of philosophical principles and ethical frameworks that have significantly influenced subsequent philosophical thought. It presents a rich array of philosophical concepts crucial to understanding the faith's core principles. Within its pages, pivotal terms like *Ahura Mazda* and *Angra Mainyu* embody the dualistic cosmic struggle, while *Asha* symbolizes truth and righteousness upholding moral order. *Vohu Manah* emphasizes right thinking, *Spenta Mainyu* embodies virtues like piety, and *Dana* acts as an ethical guide within an individual's conscience¹.

These concepts, alongside Fravashi representing ancestral connection, collectively define Zoroastrian philosophy's moral, cosmic, and ethical framework, illustrating a dualistic worldview and guiding principles for righteous living. These foundational notions of duality and the ethical implications of this cosmic conflict laid the groundwork for philosophical discourse centered around morality, cosmology, and the nature of existence.

In the Middle Ages, the territory of now Uzbekistan was a hub for intellectual and scholarly activities, where various scholars and thinkers contributed to the exploration and development of philosophical terms and concepts.

One prominent figure was Abu Rayhan al-Biruni, an accomplished polymath born in Khwarezm, part of present-day Uzbekistan. Al-Biruni was known for his extensive studies in philosophy, mathematics, astronomy, and other sciences. His works, such as «The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology» and «The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology» demonstrated his profound knowledge and analysis of philosophical ideas in the context of his time.

Al-Biruni was deeply interested in various philosophical schools of thought and engaged in compa-

¹ Saidova, H. H. (2023). Qadimgi turkiy xalqlarning sof mi-fologik ilohlari haqida mulohazalar. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 524-528.

rative studies of different cultures and civilizations. His contributions to the understanding and analysis of philosophical terminology were significant, especially regarding the intersections between science, philosophy, and religion¹. His writings touched upon fundamental ideas such as *knowledge (ilm)*, *wisdom (Hikmah)*, *philosophy (Falsafa)*, and *intellect or reason ('Aql)*. Al-Biruni likely explored the *interpretations (Tafsir)* of texts, engaged in discourse or *debate (Kalam)*, and might have contemplated *justice (Adl)* and its ethical implications within societal structures. These terms reflect his multifaceted exploration of philosophical ideas, showcasing his deep involvement in diverse fields of inquiry and thought.

Another influential figure from the region was Avicenna (Ibn Sina), though he was born in what is now Uzbekistan, he spent much of his life in Persia. Avicenna made substantial contributions to philosophy and wrote extensively on various topics, including metaphysics, ethics, and logic². His monumental work «The Book of Healing» covered a wide range of philosophical terms and concepts, contributing significantly to the philosophical discourse of the time. His writings explore fundamental ideas such as *logic (Mantiq)*, and *the nature of existence (Vujud)*. Avicenna also delved into topics concerning the *intellect or reason ('Aql)*, *the soul or self (Nafs)* within his philosophical framework. His extensive discussions encompassed the broad scope of *philosophy (Falsafa)* and likely touched upon the concept of *wisdom (Hikmah)* as a means to understand the world and oneself. These terms highlight Avicenna's multifaceted exploration of philosophical ideas and their interconnections within his philosophical discourse.

Furthermore, various scholars and thinkers from the Samanid and Timurid periods in the region, such as Ibn Sina's predecessor, Al-Farabi³, and contemporaries like Al-Khwarizmi, enriched philosophical discourse. They contributed to the development and analysis of philosophical terms, emphasizing the integration of ancient Greek, Persian, and Islamic philosophical ideas.

These scholars' works and contributions in the Middle Ages in the Uzbek region laid a strong foundation for philosophical exploration, discourse, and the development of terminologies that influenced not only the local intellectual sphere but also had a las-

ting impact on broader Islamic and global philosophical thought.

During the Soviet era in Uzbekistan, the study of philosophical terminology was influenced by the state ideology, which often controlled and directed academic pursuits. Scholars within Uzbekistan engaged in philosophical studies, focusing on various aspects of Marxist-Leninist philosophy and its application in social, political, and cultural contexts.

The Jadid movement, emerging in Central Asia during the late 19th and early 20th centuries, advocated for educational and social reforms, seeking to modernize and reform traditional Islamic educational systems.⁴ While the Jadids primarily focused on educational and cultural advancements rather than explicitly delving into philosophical discourse, their ideas had an indirect influence on the development of philosophical terminology during the Soviet era in Central Asia, including Uzbekistan.

Within the Jadid movement in Central Asia, influential figures emerged advocating for educational and social reforms. Abdurauf Fitrat, an Uzbek writer and reformer, championed modern education and literature, emphasizing their pivotal role in societal advancement. Mahmudkhoja Behbudi, a key figure, focused on educational reforms and the promotion of Turkic languages in education.⁵ Munavvar Qori Abdurashidkhonov, known as Avloniy, played a significant role in promoting modern education and cultural progress in Uzbekistan. These figures, alongside others within the Jadid movement, such as Ismail Gasprinski and Sadridin Ayni, were instrumental in spearheading educational and cultural reforms across Central Asia during the late 19th and early 20th centuries, leaving a lasting impact on the region's modernization efforts.

The Jadids promoted modernization, secular education, and the use of vernacular languages, including Uzbek, in education. Their emphasis on modern education and language reform contributed to the revitalization and standardization of Uzbek as a literary language. This linguistic development provided a platform for the evolution and adaptation of philosophical terms in Uzbek, facilitating the expression and discussion of philosophical ideas in the native language.

The Jadids, focused on educational reforms in Central Asia, used terms emphasizing *education*

¹ Abrorbek, A. (2023). Abu Rayhon Beruniy - qomusiy olim. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 137-140.

² Izzatullayeva, G. N. (2023). Abu Ali ibn Sino ta'limotining falsafiy qarashlar tahlili. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 756-759.

³ Azimovich, S. A. (2022). Abu Nasr Farobiyning iroda erkinligi to'g'risidagi falsafiy qarashlari. *Gospodarka i Innowacje.*, 28, 173-177.

⁴ Shaxnozaxon, K. (2023). Jadid ma'rifatparvarchlik namoyondalarining ijtimoiy-siyosiy, falasafiy qarashlari. *World scientific research journal*, 15(1), 234-238.

⁵ Shermatova, O., & Sadridinov, A. (2022). O'zbek adabiy tili savodxonligi ta'limida "Behbudiy tajribasi". *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(13), 121-128.

(*Tarbiya*), *societal reform (Islah)*, *critical thinking (Fikr)*, and *cultural development (Madaniyat)*. These terms were integral to discussions about modernization and the need for secular education and critical thought within the context of Central Asian society during their time. While not constituting a distinct philosophical vocabulary, these terms encapsulated the Jadids' commitment to educational advancement and societal progress.

Additionally, scholars within Uzbekistan studied and discussed philosophical terms and concepts from a Marxist perspective, emphasizing materialist dialectics, historical materialism, and the societal implications of these philosophical foundations. However, it's important to note that the emphasis during the Soviet era was often on promoting Marxist philosophy and ideology rather than exploring a diverse range of philosophical traditions or engaging deeply with the nuances of philosophical terminology.¹ The study of philosophical terms within the confines of Marxist-Leninist ideology and its application in various spheres of life was a predominant focus in Uzbekistan during the Soviet period.²

The study of philosophical terminology in English has evolved significantly from its ancient Greek roots to contemporary philosophical discourse, reflecting the development of philosophical thought over centuries. The journey of philosophical terms in English has been characterized by the adoption, adaptation, and expansion of concepts from various philosophical traditions.

Ancient Greek philosophy, notably with figures like Plato and Aristotle, laid the foundation for philosophical terminology in the English language. Terms like «*episteme*» (*knowledge*) and «*ousia*» (*essence*) became integral to philosophical discussions, setting the stage for future inquiries.

Medieval philosophy, shaped by Christian and Islamic traditions, introduced English philosophical terminology influenced by Latin and Arabic. Scholars such as Thomas Aquinas and Avicenna contributed terms like «*actus*» (*act*) and «*potentia*» (*potentiality*) in metaphysical and ethical discussions.

The Renaissance, spanning roughly from the 14th to the 17th century, marked a transformative period in European history, culture, and philosophy. In the context of philosophical terminology in English, the Renaissance era witnessed a revival of classical Greco-Roman ideas and a renewed interest in ancient philosophical texts. This resurgence profoundly influenced the language and terminologies used in

philosophical discourse.

During the Renaissance, thinkers and scholars across Europe, inspired by the humanist movement, sought to revive the intellectual achievements of ancient Greece and Rome³. This revival led to a reexamination and reinterpretation of ancient philosophical terms and concepts. This accessibility to classical works, previously accessible only in Latin or Greek, allowed English scholars to engage directly with ancient philosophical terminology. The revival of Platonic and Aristotelian ideas, including concepts like «*metaphysics*», «*epistemology*», and «*ontology*», reentered philosophical discourse, influencing the English philosophical lexicon.

The Renaissance witnessed a resurgence of ancient philosophical ideas, introducing terms like «*cogito ergo sum*» (*I think, therefore I am*) by René Descartes, reshaping discussions on epistemology and existence. The Enlightenment era brought about terms like «*tabula rasa*» (blank slate) by John Locke, emphasizing the mind's initial state in acquiring knowledge, reflecting the shift toward empiricism and rationalism⁴.

Moreover, the Renaissance saw the emergence of new terminologies that reflected the changing philosophical landscape. English terms like «*humanism*», «*individualism*», and «*rationalism*» began to gain traction, encapsulating philosophical movements and ideas that characterized this period⁵. Overall, the Renaissance era played a crucial role in reintroducing, reinterpreting, and popularizing classical philosophical terms and ideas, laying the groundwork for a renewed philosophical discourse and enriching the English philosophical vocabulary with a plethora of terms still in use today.

In the 19th and 20th centuries, phenomenology emerged, with Edmund Husserl introducing terms like «*phenomenon*», focusing on the study of consciousness and subjective experience. Analytical philosophy, championed by Ludwig Wittgenstein, emphasized linguistic analysis and introduced terms like «*language game*» to explore the nature of language and meaning.

Contemporary philosophy continues to expand the English philosophical lexicon, incorporating terms from various schools of thought, including exis-

¹ Anderson, J. (1935). Marxist philosophy. *The Australasian Journal of Psychology and Philosophy*, 13(1), 24-48.

² Comey, D. D. (1962). Marxist-Leninist ideology and Soviet policy. *Studies in Soviet Thought*, 2(4), 301-320.

³ Hankins, J. (2007). The Significance of Renaissance Philosophy. *The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy*, 338-45.

⁴ Shadmanov, Q. (2023). Birinchi renessans davri sharq peripatetiklarining beqiyos falsafiy-ma'naviy merosi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(5 Part 3), 111-116.

⁵ Panin, S. (2015). Kant's Philosophy and the Idea of Renovation of the Science in Esoteric Literature in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. *Gosudarstvo, Religiiā, T'Serkov v Rossii i za Rubezhom*, 33(4).

tentialism, postmodernism, and critical theory. Concepts like «*deconstruction*» by Jacques Derrida or «*authenticity*» in existentialism contribute to the ongoing evolution of philosophical terminology in English.

The study of philosophical terms in English encompasses a rich tapestry of concepts borrowed, adapted, and expanded upon from diverse philosophical traditions, reflecting the dynamic nature of philosophical inquiry and the ever-evolving language used to articulate complex ideas.

In conclusion, investigating the reception and interpretations of philosophical ideas from Uzbek sources

in English philosophical literature or vice versa could elucidate the transmission and reception of philosophical knowledge across linguistic and cultural boundaries.

This interdisciplinary approach, merging linguistic analysis with philosophical inquiry, could uncover connections between Uzbek and English philosophical terminologies, fostering a deeper understanding of their shared historical roots and philosophical worldviews. It would contribute not only to the fields of linguistics and philosophy but also to our appreciation of cross-cultural exchanges and the evolution of human thought across civilizations.

Resume. This article analyzes the historical origin of philosophical terms in Uzbek and English, and the stages of their emergence. Starting from the Middle Age Civilization of philosophical terms in the Uzbek language, including the work of researchers such as Abu Rayhan Beruni, Al-Farabi, Ibn Sina, and the analysis of all ancient texts and oral traditions of the Avesta, it connects to the modern period of the Jadid movement and the ideologies of the Soviet era discussing their influence on the Uzbek philosophical terminology. This study examines the philosophical discourse of thought in the document by comparing the special lexicon of discourse in English philosophical discourse. From philosophical processes in English during the Renaissance and beyond, it covers the study of special words in the most recent philosophical context of our time. Finally, the article tries to promote interdisciplinary cooperation, to combine linguistic analysis with philosophical research, to reveal mutual relations between Uzbek and English philosophical terminologies, and to deepen our understanding of cross-cultural philosophical exchanges.

Резюме. В данной статье анализируется историческое происхождение и этапы развития философских терминов в узбекском и английском языках. Обсуждение узбекских философских терминов в период существования центральноазиатской цивилизации посредством работы таких исследователей, как Абу Райхан Беруни, Аль-Фараби, Ибн Сина, а также анализ древних текстов и устных традиций, таких как Авеста, наряду с недавним модернистским движением и советской идеологии изучает влияние на узбекские философскую терминологию. В этом исследовании также сравнивается конкретная философская лексика в английском философском дискурсе и исследуется их вклад в философскую мысль в регионе. Из философских движений в английском языке эпохи Возрождения и за его пределами, он охватывает изучение особых слов в новейшем философском контексте нашего времени. Наконец, статья направлена на содействие междисциплинарному сотрудничеству, интеграцию лингвистического анализа с философскими исследованиями, выявление связей между узбекской и английской философской терминологией и углубление нашего понимания межкультурных философских обменов.

НАВОИЙ ИЖОДИ БЎЙИЧА ИЛМИЙ ҚАРАШЛАР (Айшеҳан Дениз Абикнинг тадқиқоти мисолида)

Курбонов Абдумалик,
 Самарқанд давлат университети
 мустақил тадқиқотчиси

Маълумки, бугунги кунда адабиётимизнинг атоқли намояндалари ҳаёти, илмий-ижодий меросини жаҳон адабиётшунослиги контекстида ўрганишга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, Туркияда Навоий ижодининг ўрганилиши борасида тадқиқот олиб борган навоийшунос олима, Чуқурўва университети фан адабиёт факультети турк тили ва адабиёти бўлими профессори Айшеҳан Дениз Абикнинг қайд этишича, Алишер Навоий асарларининг орасида “Муншаот” асари туркий иншонинг, туркий мактубларнинг форсча билан бўйлаша оладиган даражада эканлигини исботлаш учун қаламга олинган ва тўпланган.

Навоийшунос олима Айшеҳан Дениз Абик Навоийнинг “Муншаот” асари бўйича тадқиқотлари юзасидан 2021 йилнинг 5-6 февраль кунлари Тошкентда ўтказилган “Алишер Навоий дунё шарқшунослари нигоҳида” мавзусидаги Халқаро илмий конференцияда ўз маърузаси билан қатнашди¹.

Бу ихчам тадқиқот муаллифи Навоий қаламига мансуб мактубларнинг муншиёна услубининг фарқли мавзуларда қандай қўлланилишини кўрсатишини, тўпламдаги мактубларнинг бир қисми ҳақиқатан хат вазифасини бажарганлигини таъкидлар экан, улардан бири Султон Ҳусайн Бойқаронинг тўнғич ўғли Бадиъуззамон мирзога ёзган мактубига алоҳида тўхталади ва унинг мисолида Навоийнинг мактуб ёзиш маҳоратини очиқ беришга ҳаракат қилади. Олима дастлаб Тўпқопи куллиётида Т792a18-Т793a17-рақам остида сақланаётган ушбу мактуб ўзидаги “Адиб Аҳмаддан” қайди остида берилган тўртлик билан алоҳида аҳамиятга эгаллигига диққатни тортади ва буни Адиб Аҳмад Югнакийнинг Навоий замонида ҳам таниқли эканлигининг бир исботи сифатида баҳолайди. Тадқиқотчининг таъкидлашича, бугунгача фанга маълум бўлган “Ҳибат ул-ҳақойиқ”

нусхаларида бу тўртликнинг мавжуд эмаслигини, шу билан бирга, мактубдаги Адиб Аҳмаднинг номи ва тўртлигининг келтирилиши Навоий замонида ва кейинги даврлардаги бошқа асарларда ҳам “Ҳибат ул-ҳақойиқ”, “Қутадғу билиг”, “Девону луготит-турк” каби қорахонийлар туркчаси даври асарлари излари учрашини англатади. Бу ҳолат исломий турк адабиётининг илк даврига мансуб асарларнинг хотираларда давомийлигини кўрсатади. Яна бу мактубда Аҳмад Яссавийнинг халифаларидан Ҳаким Сулаймон Боқирғонийдан ҳам сўз боради, унинг айтганларидан намуна берилди².

Олима бу асардан Навоийнинг Султон Ҳусайн Бойқаро билан ўғиллари орасидаги турли масалалар таҳлилида фаол рол ўйнаганлиги англашилишини таъкидларкан, Навоийнинг одамийлиги ва муносабатларни тартибга солиш тажрибаси унинг мирзолар орасида эътиборли бўлганлигини кўрсатишини айтади.

А.Д.Абик юқорида келтирилган мактубда Навоий Бадиъуззамон мирзонинг тўғрисида отаси Султон Ҳусайн Бойқаронинг исмини ёздирмаганини кўргач, уни танқид қилгани ҳақида маълумот бераркан, Навоийнинг султонларни буюк Тангрининг танланган ва қадрли куллари эканлиги, уларнинг Тангрининг амрларига ва пайғамбарнинг сўзларига мувофиқ ҳаракат қилишларидан мирзони огоҳ этиб, унга буюк Тангри розилигини ота розилиги билан, буюк Тангри ғазабининг ота ғазаби билан алоқада эканлигини эслатишини қайд этади. Навоийнинг Бадиъуззамондан: “Шундай экан, одам нима учун ота розилигидан бошқача ҳаракат қила олиши мумкин?” – деб сўраркан, унга насиҳат қилганлигини келтиради.

Олиманинг фикрича, Навоий Ҳаким Сулаймоннинг “ота – қодир қайюм, она – розиқи мақсум” деган ўғитини Бадиъуззамон мирзога отасига ҳурмат кўрсатиши, уни муносабатлар давомли бўлиши учун намуна сифатида келтиради. Бундан тадқиқотчи олима Аҳмад Яссавийнинг энг

¹ Abik A.D. Ali Şir Nevâî'nin münşeât'i ve münşeât'tan bir mektup/Alişer Nāvōiy dūnē şarqşūnosları niğōhida. Xalqaro konferençiya ilmiy tўplami. – Тошкент, 2021. – Б. 127-129.

² Abik A.D., кўрсатилган асар. – Б. 127.

муносиб шогирди Ҳаким Сулаймоннинг ҳам ўз замонасида, ҳам кейинга даврларда Туркистон ва шимолий турк халқларида катта шуҳрат қозонганлигини билиш мумкин, деган хулосага келади ва буни Боқирғоний шеърларининг элдан элга тарқалганлигини, XIX асрдан эътиборан кўплаб маротаба чоп этилгани маълумлиги, Навоийнинг мактубидаги ўғит ўша даврда ҳам Боқирғонийнинг машҳурлигини кўрсатаётганлиги билан исботлайди. Бу янада ишончли бўлиши учун Навоий “Насойим ул-муҳаббат” асарида ёзгани каби “Муншаот”да ҳам унинг ўғитидан мисол келтириб, XII аср мутасаввуфи Ҳаким Сулаймон Ота сўзларининг ўз замонида кенг қўлланилганлигини кўрсатаётганлигини келтиради.

Олиманинг қайд этишича, Навоий Бадиъуззамон мирзога фарзанднинг отага итоат қилиши лозим эканлигига мисол қилиб, Адиб Аҳмад қаламига мансуб куйидаги тўртликни келтиради:

*Атодин хато келса, кўрма хато,
Савоб бил хато дағи қилса ато.
Атонинг хатосин билгил савоб,
Сени юз балодин қутқаргай Худо.*

Олима туркиялик таниқли адабиётшунос Рашид Раҳмати Арат бу тўртликнинг “Ҳибат ул-ҳақойиқ” асарида учрамаслигини қайд этганлигини келтириб, мазкур мактубнинг бадиий ва илмий қимматини тўла очиб беришга интилади ва Адиб Аҳмаднинг бугунги кунгача етиб келган биргина “Ҳибат ул-ҳақойиқ” асари маълумлигини ҳисобга олиб, Навоийнинг “Муншаот”и орқали етиб келган бу тўртликнинг нақадар аҳамиятга эгаллиги маълум бўлишини қайд этади¹.

Олима шунга эътиборни қаратадики, Навоий ўзининг Бойқаро ва Бадиъуззамонга яқинлигига таянган ҳолда, Султон Бойқаронинг ўғли Бадиъуззамонни нечоғли қадрли тутишини ўзи гувоҳ бўлган мисоллар билан муфассал баён этаркан, бундан мақсади Бадиъуззамоннинг отасига нисбатан ҳурматида қусур бўлмаглигини англашиш эди.

Олима Навоийнинг мактуби давомида Бойқаронинг Амир Темурнинг тўртинчи авлоди эканлигига қарамай, ҳалигача султон (Ҳусайн Бойқаро)нинг ҳар жума куни хутбада Амир Темурнинг ҳаққига дуо қилишини кўрсатаркан, Бадиъуззамоннинг туғросидан отасининг исмини чиқарганлигини ярашиқсизлигини тилга олганлигини таъкидлайди. Навоийнинг Бадиъуззамоннинг буни билган ҳолда қилгани янглиш бир муносабат эканлигини, четда маълумот чиқарган ёзувчининг

хатоси эса ёзувчиларнинг ёзганларини тафтиш қилмасдан қабул қилиш хато бўлишини таъкидлаганини қайд этади. Навоий Бадиъуззамонга Ироқдан Маккагача ёки Мағрибга қадар ўлкаларни фатҳ этмоқчи бўлса, отасига бўлган ҳурматидаги қусурининг қабул этилмаслигини тушунтирганини, отасини ожиз билиб, уни менсимаслик қусурининг фарзандга ярашмаслигини, аксинча, фарзанднинг отаси ожизлигида унга қувват бўлиши лозимлигини, Тангрининг бундай фарзанддан рози бўлишини айтганлигига юқори баҳо беради².

Навоий Бадиъуззамон мирзога отасига қарши муносабатидан ўзи нечоғли хавотирда эканлигини ифодалар экан, буни куйидаги бир жумла билан тасвирлайди: “Бу қулнинг жони куйганда ўзгаларнинг этаги куймас”. Олима бу жумланинг мақол жанрига мансублиги ҳақида ўз фаразини баён қилса-да, бу ҳақда манбаларда бирорта маълумот тополмаганини қайд этади.

Олиманинг фикрича, Навоий Бойқаронинг истаги билан бу мактубни ёзганлигини Бадиъуззамон тушуна билишини хоҳлайди, аммо бу мактубдан Ҳусайн Бойқаронинг хабари йўқлигига Тангрининг гувоҳ эканлигини уқтиради. Мактубнинг Султоннинг амри билан ёзилмаганини айтган Навоий Бадиъуззамон хизматида бўлганидан бахтиёрлиги билан ўзини масъулиятли ҳис этиб, бу мактубни ёзганлигини изоҳлайди.

Олима Навоий мактуби учун “арзадошт” атмасини қўллаганлиги ҳақида маълумот беради ва Навоий арзадоштида Бадиъуззамонга Ҳом ва Нуҳ мисолида отасига ҳурматсизлик қилгани натижасида Нуҳнинг дуоси билан Ҳомнинг наслидан пайғамбарлар чиқмаслигини эслатганини таъкидлайди.

Тадқиқотчининг фикрича, мактубда барча эслатмалар орасида давридаги воқеа-ҳодисаларнинг Навоий тилидан тушунтирилгани кўринади. Мактуб Бадиъуззамон фаолиятдан маълумот беради.

Олима мазкур мактубда Навоий Бадиъуззамоннинг отасига қарши яна бир хатосини, яъни бир давлат арбобининг соқолини кестиргани эканлигини айтганлигини таъкидлайди. Олиманинг маълумот беришича, соқол кестиришни жазолашнинг бир усули сифатида Амир Темур татбиқ этганлиги тушунилса, Навоийнинг Бадиъуззамоннинг бундай ҳадди бўлмаган жазо турини қўллашига муносабати англашилади.

Тадқиқотчининг келтиришича, Навоий Бадиъуззамон мирзога “...китобимда насиҳатномалар назм қилиб арзингизга еткурубмен”, дея тўғридан-тўғри насиҳатда бўлганлигини ифода этади.

¹ Arat, Reşit Rahmeti. Atebetü'l-Hakayık, Türk Dil Kurumu Yayınları. – Ankara, 2006.

² Abik A.D., кўрсатилган асар. – Б. 128.

Бу насиҳатларни нимадан бўлганини ҳам Бадиъуззамон мирзонинг отасига итоат борасида ғофилларча иш тутганлиги бўлганини ёзади.

Олима Навоийнинг Бойқаро ўғиллари орасидаги тушунмовчиликлар ва уларнинг оқибатида юзага келган низоларни бартараф қилишдаги ролини Бобурнинг “Бобурнома”¹ асарида ҳам учраши тадқиқотчилар томонидан қайд этилганини айтади ва бу маълумотлар Навоийнинг Бадиъуззамонга мактуб ёзадиган даражада яқинликда бўлганини кўрсатишини таъкидлайди.

А.Д.Абик бу ихчам тадқиқотини Мир Алишер Навоийнинг туркий тилдаги “Муншаот” асари ўз қурилиши, санъат мақсади билан ёзилган мактублари, яъни даврининг тарихига таниқли бўлган ҳақиқий мактубларининг борлиги бу асарни тарихий матн сифатида бебаҳо қийматга эгаллигини кўрсатади ва, албатта, Навоийнинг буюклигини туркий тилни ҳаётининг ҳар соҳасида, мактубларининг ҳар майдонида қонуний билиб қўллагани бу асар яна бир бор исботлайди, деган фикр билан хулосалайди².

Алишер Навоийнинг тарихий асарлари саналганида, “Тарихи анбиё ва ҳукамо”, “Тарихи мулуки Ажам” ва “Зубдат ут-таворих” асарлари тилга олинади. “Тарихи анбиё ва ҳукамо” билан “Тарихи

мулуки Ажам” Навоий куллиётида учрайди. Бироқ “Зубдат ут-таворих” асари на Навоийнинг бизгача етиб келган куллиётларида, на Навоий мажмуаларида, на мустақил ҳолда учрамайди. *Шу сабабли тадқиқотчилар уни Навоийнинг бизгача етиб келмаган бир асари сифатида қайд этадилар*³. Навоийнинг бу номдаги асари борлигига доир ягона таянадиган нарса унинг икки марта “Зубдат ут-таворих” номини тилга олганлиги саналади⁴.

Хулоса қилиб айтганда, Навоийшунос олиманинг фикрича, Алишер Навоий Бадиъуззамон мирзо олдида Ҳусайн Бойқаро қадрини кўтараркан, ота ва ўғил ўртасида муҳаббат азалдан мавжуд эканлигига ишорат этиб, улар ўртасидаги муносабатларининг бу муҳаббатга уйғун бўлиши ҳақида сўзлайди. Отаси билан орасида кучли бир меҳр риштаси билан боғланиши бўлмаган бошқа мирзоларни мисол келтириб, уларни солиштираркан, Бадиъуззамоннинг у мирзоларга ўхшамаслигини айтади. Навоийнинг эътирофича, у тўнғич фарзанд сифатида отасидан шафқат кўрган мирзодир, шу сабабли буюк мутафаккир унга оталаридан қизиқиш кўрмаган бошқа мирзолар каби бўлмаслиги лозимлигини уқтирганлигини таъкидлайди.

Resume: In the article, the scientific views of Ayshekhana Deniz Abik, professor of Turkish language and literature department of Faculty of Science and Literature of Chukurova University, who conducted a research on the study of Navoi's works on the literary environment of Turkey, are analyzed. It is revealed through examples that the scientist is considered one of the researchers who conduct extensive research on the life and work of Navoi in Turkey, and that his research is a new perspective in the world of literature.

Резюме: В статье анализируются научные взгляды Айшехана Дениза Абика, профессора кафедры турецкого языка и литературы факультета науки и литературы Университета Чукурова, который провел исследование по изучению творчества Навои о литературной среде Турции. На примерах выявляется, что ученый считается одним из исследователей, которые проводят масштабные исследования жизни и деятельности Навои в Турции, и что его исследования представляют собой новую перспективу в мире литературы.

¹ Arat R.R. Gazi Zahirüddin Muhammed Babür Vekayi Babür'ün Hatıratı I-II, Türk Tarih Kurumu. – Ankara, 1987.

² Abik A.D., кўрсатилган асар, 129-б.

³ Abik A.D., кўрсатилган асар, 29-б.

⁴ Abik A.D. Ali Şir Nevai'nin Zübdetü't-tavorixi üzerine. – Ankara, 1993. – Б. 7-21.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2024; 1
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING HAYOTI VA FAOLIYATI – IBRAT MAKTABI

Djurabayeva Zamira Axmedovna,
Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Bugun “Yangi O'zbekiston uchun, yangi hayot uchun tilda, fikrda, ishda birlik” shiori ostida butun mamlakatimizda keng ko'lamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar davom etmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2023-yilning 22-dekabr kuni Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishida: “Tarixdan ma'lum: Vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchaygan vaziyatda aynan millat fidoyilari – uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyandalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanlar”, – degan fikrni alohida ta'kidlab o'tdi¹.

Ular orasida shoh va shoir, mahoratli harbiy sarkarda, zukko tarixchi, qomusiy olim Zahiriddin Muhammad Bobur o'z o'rniga ega. U haqda kitob yozgan ingliz yozuvchisi Uilyam Rashbruk shunday degan edi: “Bobur sakkizta eng asl xislatlar sohibi edi. U saxovatpesha, shijoatli va mard, matonatli, adolatpeshalik fazilatlariga ega bo'lish bilan birga mohir qo'mondon, irodasi mustahkam hukmdor, o'z yaqinlariga g'amxo'r va g'ayratli inson ham edi. U amalga oshirgan ishlar umrboqiy davom etmoqda. Ulkan davlatni boshqarish borasida Boburshoh ilgari surgan g'oyalar bizning zamonamizgacha u hukmdorlik qilgan joylarda hanuz amalda qo'llanib kelmoqda².

Bobur xarakterida bugungi hamyurtlarimizga, ayniqsa, yosh avlodga ibrat bo'ladigan jihatlari istagancha topiladi. Uning g'azallari, ruboiylari, “Boburnoma” asari yuksak darajadagi vatanparvarlik, yurtparvarlik, xalqparvarlik, bunyodkorlik, yaratuvchanlik g'oyalari bilan chuqur sug'orilgan. Hozirgi shiddatli, tahlikali zamonda jahon ahliga o'rnak bo'lgudek fazilatlar uning xarakterida jamuljam bo'lgan edi. Janggohlarda umri o'tganiga qaramasdan, “Devon” tartib berdi, “Harb ishi”, “Mufassal”, “Mubayyin”, “Musiqqa ilmi” kabi asarlarni, 18 yoshida “Xatti Boburiy”ni yaratdi. Xoja Ahror Valiyning “Volidiya” asarini turkiyga tarji-

ma qildi. U hind, afg'on yerlariga qurol ko'tarib, ularni talash, parokanda qilish, dahshatga solish, boylik orttirish uchun emas, Yaratganning izmi bilan ularni birlashtirish, jipslashtirish, tarqoq qabilalarni yagona davlat bayrog'i ostiga to'plash maqsadida bordi. Bu ezgu g'oyalar XX asr boshlarida millatni uyg'otish, uni harakatga keltirish, birinchi galda ilmiy qilish yo'lida jonini fido aylagan jadidchilik harakati namoyandalarining qarashlariga har jihatdan hamohang keladi. Bobur g'azallaridan birida shunday satrlar bor:

“G'afolat uyqusidin uyg'on gar tilar bo'lsang murod,
 Kim, yetar maqsadg'a har kim bo'lsa ul bedor-roq”³.

Ruhan uyg'oqlik, xalq dardida tun-u kun bedor yashash, ulug' maqsadlari yo'lida intilish shoir she'rlarining yetakchi g'oyalaridan birini tashkil etadi. Garchi o'sha davr taqozosi bilan ona yurtini tashlab chiqib ketgan bo'lsa-da, Bobur butun umri davomida o'z yurtiga intilib yashadi. Vatandan uzoqqa ketishni “yuzi qoralik” deb bildi, o'zga yurtida shoh bo'lsa ham, o'zini benavo, miskin, g'ariblar qatoriga qo'shdi. Uning barcha asarlarida bu ruh ustunlik qiladi. Bobur ruboiylarining birida shunday deb yozadi:

“Ko'pdin berikim, yor-u diyorum yo'qtur,
 Bir lahza-yu bir nafas qarorim yo'qtur.
 Keldim bu sori o'z ixtiyorim birla,
 Lekin borurimda ixtiyorim yo'qtur”⁴.

Bunday haroratli, o'tli, ko'ngil isyoni ufurib turgan misralarni bitish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Bu kabi Vatan, ona diyor sog'inchi, ushalmas orzu-armonlar shoirning “G'urbat ichra, ey ko'ngil, eldin vafo istarni qo'y, Chun vafosin ko'rmading hargiz diyor-u yorning”, “Dema Boburga netarsen, bosh olib ketmak ne? Tengrining xosti mundoq esa, men netgaymen?”, “Yuz javr-u sitam ko'rgan, ming mehnatu g'am ko'rgan, Osoyishe kam ko'rgan mendek yana bir bormu?” ko'rinishidagi satrlarida bor bo'y basti bilan namoyon bo'ladi⁵.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishida so'zlagan nutqi//Yangi O'zbekiston, № 267 (1056), 2023-yil 23-dekabr

² Rashbruk Вильям. Ўн олтинчи аср бунёдкори. – Тошкент: Шарқ НМАК Бош компанияси, 2011. –Б.205.

³ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Ғарибинг андижонийдур. – Тошкент: Шарқ НМАК Бош компанияси, 2011. –Б. 67.

⁴ Юқоридаги манба –Б. 167.

⁵ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Ғарибинг андижонийдур. – Тошкент: Шарқ НМАК Бош компанияси, 2011. –Б. 75.

Bobur haqida taniqli olim Qamar Rayis shunday yozadi: “Gapning rosti, tabiat bu tog’li Farg’ona vodiysiga mislsiz husn ato etgan, Bobur esa uning shaydosi bo’lgan. Tabiatning mana shu so’lim go’shasida Boburning shoirona tafakkuri kurtak ochgan. Uning bog’lari, chinorlari, shakardan shirin mevalarini ta’rif qilishdan bir soniya charchamagan¹.”

Ayniqsa, bu sog’inch adibning “Boburnoma” asarida katta mahorat bilan qalamga olingan. Bobur Mavoraunnahrdagi shaharlarni, ulardagi nabotot va hayvonot olamini, tarixiy shaxslarning xarakterlarini tasvirlaganda, ularga cheksiz mehr-muhabbat bilan, chinakam farzandlik tavozezi bilan yondashadi. Xususan, Andijon haqida: “Oshlig’i vofir, mevasi farovon, qovun va uzumi yaxshi bo’lur. Qovun mahalida poliz boshida qovun sotmoq rasm ermas. Andijonning noshpotisidan yaxshiroq noshvoti bo’lmas. Eli turkdur. Shahr va bozorasida turki bilmas kishi yo’qtur. Elining lafzi qalam birla rosttur”; Marg’ilon haqida: “Pur ne’mat; anori va o’rugi asru xo’b bo’lur. Bir jins anor bo’lur, “dona kalon” derlar, chuchukligida zardolu mayxushligidin andak choshni bor”; Axi haqida: “Qovuni yaxshi bo’lur. Bir nav’ qovundurkim, “Mir Temuriy” derlar, andoq qovun ma’lum emaskim olamda bo’lg’ay”; Samarqand haqida: “Bu rub’i mas-kunda Samarqandcha latif shahr kamroqdur. Uzumi va olmasi va qovuni va anori, balki jami mevasi xo’b bo’lur. Xo’b nonvoliqlari va oshpazliqlari bordur. *Olamda yaxshi qog’az Samarqanddin chiqar*” singari haqqoniy satrlarni yozish, xolis baho berish uchun shu yurtni sevish, uning har bir qarich yerini, bu yerlarning xususiyatlarini mukammal bilish zarur edi. Hazrat Boburda bu fazilatlarining barchasi mujassam bo’lgan.

Ikkinchidan, Bobur xarakterida unga temuriylardan meros bo’lib o’tgan tog’rilik, rostlik, har bir ishga adolatpeshalik bilan qarash xislati kuchli edi. Amir Temurning “Kuch adolatdadir” degan shiori unga ham o’tgan bo’lib, har bir hodisaga yondashganda, bu shior unga madad bo’ldi. Bu haqda Bobur “Boburnoma”da otasi Umarshayx Mirzodan ibrat bo’lib qolgan bir voqeani qalamga oladi: “Adolati bu martabada ediki, Xitoy karvoni keladurganda, Andijonning sharqiy tarafidag’i tog’larning tubida ming o’yuk korvonni andog’ qor bosdikim, ikki kishi qutuldi. Xabar topib muhassillar yiborib, korvonning jami jihatini zabt qildi. Har chandikim vorisi hozir yo’q erdi, bovujudki ehtiyot saxlab, bir-ikki yildin so’ngra Samarqand va Xurosondin vorislarini tilab kelturub, mollarini solim topshurdi”. Otasidan o’tgan bu fazilatga Bobur taxtda o’tirganida ham, qo’lida qilich tutib jangga kirganida ham, g’amli kunlarida ham, shodon

onlarida ham sodiq bo’lib qoldi. Masalan, Qorabog’ yaqinidagi Oqsaroy degan joyda “Seydim Ali darbonning bir o’bdon navkari bironing bir ko’za yog’ini tortib olg’an uchun eshikka kelturib, tayoqlattim, tayoq ostida-o’q joni chiqdi”, deb yozadi. Qalot degan joyda Hindistondan kelgan savdogarlarni “Aksar barin bo’ldilarkim, mundoq yog’iylik mahalda yog’iy viloyatig’a keladurganni talamoq kerak, men rizo bo’lmadim. Dedimkim, savdogarning ne gunog’i bor?” – deya ularga ozor yetkazishlariga yo’l qo’ymaydi. Ayniqsa, Boburning halolligi, pok e’tiqodliligi, to’g’ri so’zlligi temuriy shohlarga, shahzodalarga, sarkardalarga, ularning ulamolari-yu umarolariga bergan ta’rif-u tavsiflarida yaqqol namoyon bo’ladi. Bu borada Bobur o’z otasidan tortib, tog’alarigacha, amakilari-yu yaqinlarigacha – barchasining yaxshi-yomon tomonlarini birma-bir tasvirlab o’tadi. Bu narsa bugungi avlodga, ayniqsa, ilm-hunar o’rganish borasida o’z ustida tinimsiz ishlashi lozim bo’lgan yoshlarga har tomonlama o’rnak bo’lishi darkor.

Uchinchidan, Bobur o’z zamonasining ilg’or fikrli, ma’rifatli kishilaridan biri sifatida yaratish, yangi binolarni, bog’-u rog’larni, saroylarni qurish bilan mashg’ul bo’ldi. O’z yurti Andijon-u Samarqandda qura olmagan binolarni Afg’onistonda, Hindistonda barpo etishga harakat qildi.

“Boburnomada”da uning bunyodkorligini, yaratuvchanligini tasdiqlovchi satrlarga juda ko’p duch kelamiz. Masalan, “Odinapur qo’rg’onining olida, janubiy tarafida, bir balandida tarixi to’qqiz yuz o’n to’rtta bir chahorbog’ soldim”; “Istaliifcha kent ma’lum emaskim xeyli yerlarda bo’lg’ay. Ulug’ rud kentning ichidin oqar. Bu kentta Bog’i Kalon otlig’ Ulug’bek mirzoning bir mag’sub bog’i bor erdi. Men egaloriga baho berib oldim. Bog’ning o’rtasidin bir tegirmon suyi hamisha joriydir. Bu ariq yoqasida chinorlar va daraxtlardur, burun ariq egri-bukri va besiyog’ erdi. Men buyurdimkim, bu ariqni reja va siyoq bila qildular. Bisyor yaxshi yer bo’ldi”, – deya o’zining bunyodkorlik borasidagi ishlarini e’tirof etadi. Xuddi shunday ulug’ ishlarni G’azni, Qobul, Ogra, Piro’zpur, Dulpur degan joylarda amalga oshiradi, joylar tanlab, bog’lar barpo etdi, atrofini obod qildi.

Boburning yaratuvchanligi uning Farg’onadan mevali daraxt ko’chatlarini afg’on, hind yerlariga olib borib ektirishida ham ko’rinadi. Bu haqda uning o’zi shunday deb yozadi: “Qobul va kentlarida mevalaridin uzum va anor va o’ruk va olma va bihi va amrud va shaftolu va olu va sanjid va bodom va yang’oq ko’ptur. Men olu-bolu niholi keturib ekturubmen, yaxshi olu-bolular bo’ldi va hanuz taraqqiyda edi”. Buday holat ilm-fanda iqlimlashtirish deb ataladi.

To’rtinchidan, Bobur yashagan davr jang-u jadal-larga, to’s-to’polonlarga to’la, shiddatli bir davr edi. Har bir yigit kishi chavandozlik, qilichbozlik, kamon-

¹ Қамар Райис. Бобур шахсияти ва шеърляти. – Андижон нашриёт-матбаа ОАЖ, 2007. –Б. 14.

bozlikdan boxabar bo'lishi talab etilardi. Bobur saroy tarbiyasini ko'rgan shaxs sifatida bularning barchasidan nafaqat xabardor bo'lgan, balki u o'sha davrning mard va qo'rqmas, matonatli, shijoatli jasur jangchilardan, sarkardalardan, urush taktikasini mukammal egallagan sara lashkarboshilardan biri edi. Ot minishda, qilichbozlikda, suzishda, kamon otishda unga teng keladigan navkarlar kam bo'lgan. Bobur janglarda toblangan, purtajriba, harb ishining hadisini olgan hukmdorlardan sanalardi.

“Boburnoma”dan olingan “Mahkam zarb sovuq edi. Ul martabada sovuq edikim, ushul ikki-uch kunda ikki-uch kishi bu orada sovuqning shidatidin o'lub edi. Bir ariq suyidakim yoqalari qalin muz to'ngub edi, o'rtasi suvning tezligi jihatidin yax bog'lamaydur edi, bu suvg'a kirib g'usl qildum. O'n olti qatla suvg'a cho'mdum. Suvning sovuqlig'i xeyli ta'sir qildi”, – degan satrlar Boburning jismoniy jihatdan toblanganini, baquvvatligini ko'rsatib turibdi. U janglarda yuz, balki ming bor yog'iy bilan yuzma-yuz kelgan, ammo qo'rqib ortiga chekinmagan, har vaqt dushmaniga tik boqib, ularga qarshi mardonavor kurashgan. “Yog'iyini ko'chadin qochirub tuzg'a chiqorib, qilich tegurur mahalda otimning oyog'iga o'qladilar. Otim bukilib, yog'iyning o'rtasig'a meni yerga urdi”; “Ahmad Yusufbek iztiroblar qilib, har zamon aytadurkim: – Yalong'och mundoq kirib borasiz, ikki-uch o'qni ko'rdumkim, boshingizdin o'tti. Men de-

dimkim: – Siz mardona bo'lung, mening boshimdan bundoqlar xeyli o'tubtur”; “O'zum bila andisha qildim. Dedimkim, kishi agar yuz, agar ming yashasa oxir o'lماك kerak”; Har necha dedilarkim, havolga boring, bormadim. Ko'ngulga kechdikim, borcha el qorda va chopqunda, men issiq uyda va istirohat bila munda borcha ulus tashvish bila mashaqqatta, men munda uyqu bila rohatta. Muruvvattin yiroq va hamjihatikdin qiroq ishdur. Men ham har tashvish va mashaqqat bo'lsa ko'rayin, har nechuk el toqat qilib tursa turayin, bir forsi masal bor: “Marg bo yoron surast”(Do'stlar bilan birgalikdagi o'lim to'ydir)¹.

Umuman olganda, biz – bugungi avlod Zahiriddin Muhammad Boburdan har tomonlama o'rnak olsak arziydi. Undagi insonparvarlik, vatanparvarlik, keng mulohazalilik, mardlik va jasurlik bizga haqiqiy ibrat maktabidir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning: “Yaqinda Xavfsizlik kengashi yig'ilishida Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz haqida gapirdim. Bobur 12 ming askar bilan 100 ming askarni yenggan. O'sha paytda shunday qilish mumkinmidi? Yo'q. Bobomizga nima yordam berdi? Vatanparvarlik, g'urur, iftixor, aql-zakovat” degan gaplari biz uchun dasturamal bo'lib xizmat qilishi lozim. Zero, o'rta asrlarda yashagan ulug' ajdodlarimizning namoyandalardan biri sifatida Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi mana shunday sharafiga va e'tiborga loyiqdir.

Rezume: The article responds to instructive events from the life and work of Zahiriddin Muhammad Babur, who made a profound contribution to the history, culture, art and literature of the Uzbek people.

Резюме: В статье рассматриваются поучительные события в жизни и творчестве Захириддина Мухаммада Бабура, оставившего глубокий след в истории, культуре, искусстве и литературе узбекского народа.

¹ Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1991. –Б. 5-97.

ESHQOBIL SHUKUR SHE'RLARIDA BADIY SAN'ATLAR VA ULARDA LEKSIK BIRLIKLARNING QO'LLANISH XUSUSIYATLARI

Nigora Esanovna Erkinova,
*Oriental universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
 kafedrasida katta o'qituvchisi*

O'zbek mumtoz adabiyotida badiiy san'atlardan foydalanish katta o'ringa ega bo'lgan. Shoirning mahorati badiiy san'atlardan foydalana olish darajasiga qarab ham baholangan. Bu qaysidir darajada shaklbozlikka olib kelishi mumkin. Ammo she'r mazmunining kuchi va ta'sirchanligi uning shakliga yuqori darajada ishlov berilishiga bog'liq qilib qo'yilgan. Mazkur jihat o'zbek mumtoz adabiyotining mantiqiy va uzviy davomi bo'lgan zamonaviy o'zbek she'riyatida ham o'z o'rniga ega. E. Shukur ijodidagi badiiy san'atlar ham buni ko'rsatib turibdi.

Ma'lumki, mumtoz adabiyotda bir qancha ijodkorlar tanosub san'atidan unumli foydalanishgan. She'r baytlarida ma'no jihatidan bir-biriga yaqin tushunchalarni anglatuvchi so'zlarni qo'llab, ular vositasida obrazli ifodalar, lavhalar yaratish san'ati tanosub deb ataladi. Masalan, Ogahiy qalamiga mansub

Soz bazmidin navo ushshoqq'a maxsus o'lub,

Changdek faryodlar mahzun-u dilozorimga xos

baytida musiqa san'atiga oid **soz, navo, ushshoq, chang, bazm** so'zlari jamlangan. Ular vositasida shoir oshiq ichki kechinmalarini jozibali bir tarzda aks ettirishga erishgan¹.

Tanosub san'atining qo'llanilishiga E. Shukurning she'riyatidan ko'plab misollar topish mumkin. Masalan, "Eng qadimgi qoshiq" she'rini tahlil qilar ekanmiz, aynan shu jihatlarni kuzatamiz.

Yulduzlar titrar, hayron,

Osmorning holiga voy.

Qora kenglikdan kechib,

Qiz ko'ksiga qo'ndi oy.

She'rda koinot bilan aloqador *yulduzlar, osmon, qora kenglik (tun, tungi osmon)*, oy so'zlari qo'llangan. Ushbu so'zlar bir-biriga yaqin tushunchalarni hosil qilish barobarida ijodkorning tasvir mahorati kengligining guvohi bo'lamiz.

Qadrdon tuyg'ular, Hayo va Imon,

Oqibat, Qanoat, Diyonat, G'urur.

Bu ko'hna yo'llardan borurlar qayon?

Har birin yuzida hovuch-hovuch nur...

Yuqoridagi misralarda ham tanosub san'ati aks etgan. Keltirilgan banddagi *Hayo, Imon, Oqibat, Qanoat, Diyonat, G'urur* tuyg'ulari tanosub san'atini hosil qilgan².

Menda

Yer-u osmon, oy va quyosh bor edi,

Tomchi kulgu, ko'za ko'z yosh bor edi,

Yurak degan gultug'ar tosh bor edi...

Bu o'rinda dastlabki misrada biri-biriga yaqin yer, *osmon, oy, quyosh* kabi tushunchalar tanosub, ayni vaqtda, *yer-osmon, oy-quyosh* tazod san'atini hosil qilyapti. Ikkinchi misrada esa *kulgu, ko'z yosh* orqali ham tazod san'atidan foydalanilgan.

Mendan

Dasht-u dala, tog' ila daryoni top,

Bu dunyoga o'xshamas dunyoni top,

Hirotd birla Samarqand Ko'niyoni top.

"Qaldirg'ochning ko'z yoshlari" she'rida *dasht, dala, tog', daryo* kabi so'zlar orqali tanosub san'ati hosil qilinadi. Bu *Hirotd, Samarqand, Ko'niyo*, ya'ni shaharlar bilan bog'liq tanosub. Aftidan, bu she'rda yashirin tanosub san'ati ham mavjud. Sababi, bu o'rinda, Hirotd shahri orqali A. Navoiy, Samarqandni tilga olish vositasida Imom Buxoriy (Samarqandga dafn etilgan), Ko'niyo shahri orqali Jaloliddin Rumiya (Qabri Turkiyaning Ko'niyo shahrida) ishora qilin-yapti.

I. Ernazarova o'zining ilmiy tadqiqotida ushbu she'rga lingvistik jihatdan yodashib, shunday fikrlarni ilgari suradi: "... she'rning dastlabki o'nta bandi "Men" so'zi izohida kelsa, keyingi to'rtta bandi "Meni" so'zi izohida shakllangan, keyingi to'rtta bandi esa "Menga" so'zi izohida yozilgan, undan keyingi bandlar esa "Mendan" va "Menda" so'zlari izohi bilan bog'liq..." Shoirning mahorati bilan she'rda kishilik olmoshi va unga sintaktik shakl yasovchilarni qo'shish orqali innovatsion qurilish yaratilganligi va ijodkorning his-

¹ Хожахмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарк, 1998. – Б. 80.

² <https://oyina.uz/kiril/article/1403>

siyotlaridagi murakkablikni o'zida aks ettirganligini ko'rsatib o'tadi¹.

“Takrir” (takrorlash) san'atini barcha badiiy she'riyat namunalari uchun uchratish mumkin. Takrir she'riyatda shoirning avvalgi misrada qo'llagan so'zi keyingi misralarda yana takror holda kelishi. Masalan:

*Aylanar og'ir-og'ir,
Og'ir-og'ir falaklar.
Og'ir-og'ir silkinib,*

Kuylaydilar teraklar. (“Sevgining bir kuni”)

Shoir birinchi misrada og'ir-og'ir so'zini keyingi misralar boshida yana takrorlar ekan, oshiq tuyg'ulari, hissiy kechinmalarini tasvirlashga harakat qiladi. She'rda *og'ir-og'ir, asta-asta, yengil-yengil, yonib-yonib, shirin-shirin* sodda hamda yasama so'zlardan hosil bo'lgan *baxtli-baxtli, dardli-dardli* takroriy so'zlar qo'llanib, takrir san'ati hosil bo'lgan. Bu esa ma'noni ta'kidlab ko'rsatish uchun xizmat qilgan.

...Shirin-shirin meni bor.

Shirin-shirin ta'biri:

Uning men-u seni bor.

Yashaysan baxtli-baxtli,

Dardli-dardli kutasan.

Dardli-dardli o'zingga

Shivirlaysan: “Sevaman...” (“Sevgining bir kuni”)

Ba'zi misralarda mumtoz adabiyotdagi “tarse” san'atining zamonaviy variantiga duch kelamiz. Quyidagi she'rda tarse' san'ati (ohangdosh va qofiyalanuvchi so'zlardan foydalanish) va takrir san'ati (bir so'zning u kelgan ayni qatorda takrorlanishi) ham qo'llangan. Bunda misralardagi yasama **oybulutning** so'zidagi asos **oyday**, **kunbulutning** so'zining **kunday** tarzida takrorlanishi, *a,i* unli tovushlarning to'liq mos kelishi natijasida ohangdoshlik yuzaga keladi. *Oybulutning- Kunbulutning, oyday- kunday, yorildi-tirildi* so'zlaridagi unllilar ohangdoshligi, vazndoshligi jozibali musiqiylik yaratgan.

Oybulutning orasidan oyday kelinlar kelar,

Kunbulutning orasidan kunday kelinlar kelar.

... Tog'larimning toshlarida tonglar yorildi,

Anduhimning yoshlaridan tunlar tirildi. (“Xalq ohangida”)

E. Shukur ijodidan tarse' san'atiga doir yana ko'plab misollarni keltirish mumkin. Quyida berilgan parchalarda ikki: *ko'zidan-umridan, qum-ZUM* so'zlarining o'zaro qofiyalanib kelishi ham tarse'ga misol bo'la oladi. *ZUM* hamda *O'ZIM* ning bosh harflarda keltirilishi ma'noni sintaktik-stilistik jihatdan kuchaytiradi.

Sitilib ketmoqda ko'zidan yillar,

Sitilib bitmoqda umridan yillar.

¹ Эрнарзорова И. Муаллиф сўз ижодкорлигининг лисоний-когнитив таҳлили (Эшқобил Шукур ижоди мисолида): Филол. фан. бўйича фалс. д-ри (PhD) ... дисс. – Самарқанд, 2022. – Б. 103-125.

Meni... (“Qaldirg'ochning ko'z yoshlari”)

Menda

Bir ko'za suv, bir sahro qum bor edi,

Mangulikdan adashgan ZUM bor edi,

O'zim ichra boshqa O'ZIM bor edi... (“Qaldirg'ochning ko'z yoshlari”)

Odatda, she'riyatda o'xshatish – “tashbih” eng faol qo'llanuvchi badiiy san'at turi hisoblanadi. E. Shukur ijodida ham ushbu badiiy san'at alohida o'rin tutadi:

Men endi gunohkorman,

Gunohimdan kech, gulim.

Bir qoshiq qonim bo'lsa,

O'n qadahda ich, gulim... (“Hamal ayvoni”)

Yuqoridagi misralarda kinoya tashbih mavjud. Shoir sevgilisini gulga o'xshatadi va unga to'g'ridan to'g'ri “gulim” deb murojaat qiladi. Biz keltirgan misolda tashbih unsurlaridan faqat bittasi – mushabbihun bih (o'xshayotgan narsa) saqlanib qolgan hamda kinoya tashbih hosil bo'lgan. Taniqli adabiyotshunos olim A. Hojjahmedovning “Mumtoz badiiyat malohati” asarida tashbihi kinoya haqida: “She'riy ijodda tashbih qo'llanilar ekan, ko'pincha o'xshatilayotgan narsa (mushabbih) nomi tushirib qoldiriladi-da, o'xshatilgan narsa (mushabbihun bih) nomigina saqlanadi. Ammo mushabbihni, ya'ni nima o'xshatilayotganini osongina aniqlash mumkin...”², – deydi. Ushbu san'at turi E. Shukur she'rlarida keng qo'llanilgan.

Bulutlar qorlarning qo'ynida uxlar,

Cho'l qisirlar ayoq qamchilaridan.

Qirlar tun betiga ufurgan uxlar

Muzlaydi iztirob tomchilariday.

Cho'pon holdan toydi... Yo'l muncha uzoq...

Osmonlarga uchi ketganmi o'tov?

Umidlar muzlaydi, muzlaydi titroq,

Ko'nglida ayoli, bolalar – yettov.

Ko'kyo'tal tutganday ko'karadi tun,

Adashgan nurlarning yo'lini to'sib.

Muzlayotgan cho'pon yelkalaridan

Ulkan, oppoq bir tog' chiqmoqda o'sib.

Cho'pon yelkasida – tog' orasida,

Ikki qo'llagancha, qaddin etib yoy,

Keng, bahaybat osmon tog'orasida

Cho'g' olib yugurib kelayotir oy. (“Najot”)

Ushbu she'rda bir necha o'xshatishlar ishlatilgan: cho'l sovug'i- *qamchiga*, tun- *ko'kyo'talga* uchragan bemorga o'xshatilgan. Osmon gumbazining *tog'ora*ga, yulduzlarning *cho'g'ga*, o'yingning suzishi esa cho'g' olib yugurib ketayotganga qiyoslanishi she'rga o'zgachalik baxsh etgan. Mana shu o'rinda tabiat qismlarini jonlidek qilib tasvirlash, aniqrog'i, ularga jon ato qilish “tashxis” san'ati bo'ladi: *bulutlar, qirlar* uxlaydi;

² Хоџиаҳмедов А. Мумтоз бадийат малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б.19.

o'tov osmonga uchib ketadi; *tun* ko'kyo'tal tutgandek yo'talaverib ko'karib ketgan insonga o'xshatiladi va *tun* jonlidek tasvirlanadi...

Quyidagi misolda baxmal chimildiq angrayib qolgan odamdek, yirtilgan to'shak yig'lagan kishidek tasvirlanib, tashxis san'ati hosil qilinadi:

*Baxmal chimildiq qoldi angrayib,
Yirtilgan to'shaklar yig'ladi yomon.
("Hamal ayvoni")*

Cho'pon tilidan aytilgan quyidagi misralar tajohul ul-orif (bilib turib bilmasslikka olish) san'atiga misol bo'la oladi:

*Cho'pon holdan toydi... Yo'l muncha uzoq...
Osmonlarga uchib ketganmi o'tov? ("Najot")*

Yo'lning uzoqligi va manzili – o'tovga yetib borishini o'ylagan cho'pon o'ziga o'ziga bilib turib: "O'tovim ko'rinmaydi-ya, nima u osmonlarga uchib ketdimi?"- deya savol qo'yadi. Vaholanki, o'tovi uzoqda mavjudligi va yo'lning uzunligi uni charchatganini shu usulda ifodalaydi.

Yana tashbihlarga murojaat qilamiz:

*O, uyatchan namozshomgullar,
She'rning dilbar singilchalari...
Qalbni suyang xayrixoh qo'llar,
Shom gullari – tun darchalari... ("Hamal ayvoni")*

Namozshomgullar kunduzi ochilmasligi sababli ularga uyatchanlik sifati berilyapti. "She'rning dilbar singilchalari" deb atalyapti, *tun* darchalariga o'xshatilyapti. Namozshomgullarning tunda ochilishi *tun*ning darchalaridek deyilmoqda.

*Dala o'rtasida yolg'iz bir so'qmoq
Ketmoqda boshiga ko'tarib seni.
Oltin mevalarin uzatar chaqmoq,
Osmon sohib tashlar gavharlarini.
("Ertaklar dalasi")*

So'qmoqda ketayotgan odamni yo'l go'yoki boshiga ko'targan deb yozganda, bu seni (she'rni o'qiyotgan kishini) ulug'laydi degan ma'noni bildiradi. Chaqmoq chaqqandagi yorug'lik oltin mevalarga, yulduzlar esa gavharlarga o'xshatilgan.

*Xazon rutubati qoraytirgan yer
Yuziga maysadan tortadi chimmat.
("Hayotga qasida")*

E. Shukur she'rilarida tashxisga ko'plab namunalarni ko'rishimiz mumkin.

*Tun. Osoyish qo'zg'alib shamol
Yulduzlarni erkalab ovlar.
To'xtamdagi suruvlar misol
O'z mayliga mizg'ir o'tovlar. ("Cho'lda")*

Shamol osoyishtalik bilan qo'zg'alib, yulduzlarni erkalagan holda ovlaydi. O'tovlar esa to'xtab dam olayotgan qo'ylar podasi kabi mizg'ib oladi. Tashxis san'ati orqali she'rxon manzarani ko'z oldiga keltiradi.

Kechasi tashqari qorong'i bo'lgani uchun qora

ko'rinishdagi shamol esa qo'shiq kuylaydi. Shoir fonus ila suhbat quradi, yomg'ir esa uning ahvoliga achinib yig'laydi:

*Tashqarida zim-ziyo zulmat,
Qora shamol kuylaydi: g'ir-g'ir.
Uyda fonus menga hamsuhbat,
Derazamda yig'laydi yomg'ir.
("Xilvatdagi yolg'iz kulbada")*

Daraxt timsoli zamonaviy she'riyatda ko'p uchraydi. E. Shukur ham daraxt timsoli orqali tashxisning go'zal namunasini yaratgan:

*Daraxtim, men yana qoshingga keldim.
Qaytmas kunlarimning xotiri uchun...
("Hamal ayvoni")*

Bunda daraxt inson dardini tinglovchi shaxsga aylantirilyapti. Lirik qahramon xuddi har doim dardni daf qilib yurgan bir shaxsdek daraxtga munosabatda bo'ladi. Bu misralar A.Oripovning "Sen bahorni sog'inmadingmi?" she'ridagi tashxis san'atiga misol bo'luvchi quyidagi misrani yodga soladi:

Mensiz men ham, bahor ham g'arib...

Bunda bahor g'arib, bechora insonga o'xshatiladi. Mavhum tushunchalarga ham jonli mavjudotlar harakatlarini berish tashxisning bir xususiyatidir.

Mumtoz adabiyotda mashhur shaxslar, timsollar hamda voqealar nomiga ishora qiluvchi talmih san'ati bor. Sevimli shoirimiz ushbu san'atga ham bir necha bor murojaat qilgan:

*Alpomish bo'lmadim, Barchin bo'lmading,
Yoriltoshlar bo'lmadi hijron...
("Sakkizinchi osmon" turkumidan)
... To'yingda kiyik deb yurak so'ydilar,
O'rniga Go'ro'g'li G'iroti qoldi.
("Sakkizinchi osmon" turkumidan)*

Quyidagi bandda esa Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy va Imom al-Buxoriylar tilga olinib, talmih san'ati qo'llaniladi.

*Yassaviy¹ ni buyuk chillaga solgan,
Navoiy qalbining oliy tuyg'usi,
Buxoriy² boshida oyday yuksalgan –
Insonni insonday ko'rmak orzusi. ("Orzu")*

Layli A. Navoiy va boshqa musulmon sharqi mualliflari tomonidan yuzdan ortiq yozilgan variantlarda yozilgan "Layli va Majnun" dostonining mashhur bosh qahramonlaridan biridir. Bu talmih san'atiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari Layli (yoki uning Majnun bilan bo'lgan muhabbati) haqidagi arab cho'llarida tarqalgan ovozlar "qayg'ularga tutingan singil" deb nomlanadi. Bu o'rinda "ovoza" jonlantirilib, "sin-

¹ Бухорий бу Имом Бухорий (яшаган йилларини интернетдан, википедиядан қаранг), машхур ҳадисшунос олим, "Саҳиҳи Бухорий" номли ҳадислар тўплами муаллифи.

² Яссавий – Аҳмад Яссавий (12 асрда яшаган). "Девони ҳикмат" номли асар муаллифи, сўфийликнинг яссавия тариқати асосчиси.

gil” – shaxs sifatida ko’rsatilmogda. Ayni jihat tashxis san’atiga misol bo’la oladi.

Ma’lumki, tazod – zid ma’noli so’zlardan hosil qilinadigan she’riy san’at. E. Shukur ushbu badiiy san’atni ham o’z she’rlarida ko’p qo’llagan. Xususan, “Muvozanat” she’rida shoir tazodga bir necha bor murojaat qiladi:

*Bu tor xona emas, balki bu osmon,
Yulduzlarni gulday sochmogda shamol...*

*...Mening dunyolarim qancha betartib,
Sening dunyolaring shuncha sarishta...*

*...Pastda zulmat, bo’shliq makon quribdi,
Bu yerda hayot-u, u yoqda zavorol...*

(“Hamal ayvoni”)

Bu o’rinda *mening-sening; betartib-sarishta; hayot-zavorol* kabi tazodlar keltirilmogda. Ayni birinchi qaraganda, ko’zga darrov tashlanmaydigan tazod ham mavjud bo’lib, uning tazod ekanligi biroz fikr yuritgandan keyin hosil bo’ladi. Bu *tor xona- osmon* so’zlari bo’lib, *osmon* so’zi faqat samoni emas, balki badiiy ma’nodagi kenglikni anglatadi. Kenglik degan so’z o’rnida ishlatiladi.

Yoki:

*Axir nimani ham ko’rdi bu ko’ngul,
Gohida sultonlik, gohida qullik...*

(“Hamal ayvoni”)

Yer yig’lar, osmon yig’lar,

Ko’ksimda to’nar ohim.

Ko’z – do’zax, rizvon yig’lar,

Yig’laydi siniq mohim.

(“O’zbek otaning 43-yildagi faryodlari”)

Yer-osmon, do’zax-rizvon (Jannat) so’zlari orqali tazod yasaladi. Ammo *rizvon* so’zi ma’nosi hozirgi o’zbek o’quvchisiga yaxshi tanish emas. Aslida, *rizvon* so’zi o’zbek tilidagi badiiy asarlardagi “ravzai rizvon” birikmasi orqali birmuncha tanish bo’lishi mumkin. Shunda ham bu so’zning ma’nosiga yetib borish

murakkabroq. Shu tufayli bu o’rinda tazod san’ati *do’zax-rizvon* tazodi birdaniga ko’zga tashlanmaydi. O’quvchi lug’atdan bu so’z ma’nosining “Jannat” ekanligini aniqlaganidan keyingina bu ikki so’z orasidagi tazodni topadi.

Quyidagi bandda *shodlik- g’am, bo’m-bo’sh- gavjum* tazodlari ishlatiladi:

*Hayot tarozisi – yelkamda xurjun –
Bir ko’z yengil shodlik, bir ko’z og’ir g’am.*

*Bu dunyo bo’m-bo’shdir, men esa gavjum,
Qushlarning qo’nog’i yetim qobirg’am.* (“Shoir”)

Ayni vaqtda, shoir o’z qovurg’asini qushlar qo’nalg’asiga o’xshatib, tashbih sana’tini hosil qil-yapti.

Yer, osmon va moh (oy)ning yig’lashi mubolag’a san’ati bo’la oladi. Bolalarini frontga urushga yuborgan otaning ahvoliga hatto yer-u osmon jismlari hamdardlik bildirib yig’laydi. Bu tabiat qismlarining yig’lashi yig’ining o’ta kuchliligini ko’rsatishga xizmat qilib, mubolag’a san’ati bo’la oladi. Ham ayni jismlarni jonlantirish orqali tashxis san’ati hosil qilingan.

O’zbek mumtoz adabiyotidagi badiiy san’atlar kelgan she’rlarda turkiy so’zlardan tashqari arab va fors tilidan tilimizga o’zlashgan so’zlar ham ko’p ishtirok etsa, E. Shukur she’rlaridagi badiiy san’atlar, ko’pincha, turkiy so’zlar bilan bog’lanib keladi. O’zbek xalq og’zaki ijodi va xalq qo’shiqlari bilan bog’liq, ularga yaqin bo’lgan shoir she’rlarida qo’llanilgan badiiy san’atlar ham shu xususiyat ortida originallik kasb etadi. E. Shukur she’riyatidan badiiy san’atlar-ga oid turli va ko’p misollar topish mumkin. Albatta, gap ular miqdorida emas. Shoirning bitta kichik she’ri yoki she’riy parchasining o’zidan bir necha badiiy san’atlarga oid bir necha misol topish mumkin. Mazkur holat she’rlarining mazmunan va shaklan ta’sirchanligini oshiradi. She’r matniga o’zgacha joziba bag’ishlaydi. Bundan tashqari, E. Shukur she’rlarida xalqona, masalan, Surxon vohasi hayotiga xos baxshiyona ohang mavjud bo’lib, bu shoir qo’llagan badiiy san’atlarning o’ziga xosligini ta’minlaydi.

Resume: Figures of speech were widely used in Uzbek classical literature. The poetic skill of the Uzbek poet E. Shukur can also be assessed through his use of figures of speech. The effect and power of the content of a poem depends on the treatment of its form. This feature also has its place in modern Uzbek poetry, which is a logical and organic continuation of Uzbek classical literature. The influence of folk poetic style is clearly expressed in the poetry of E. Shukur. This can be observed in the figures of speech he used in his poems, most of them are associated with Turkic words.

Резюме: В узбекской классической литературе было широко использованы фигуры речи. Поэтическое мастерство узбекского поэта Э.Шукура можно также оценивать через использования им фигур речи. Эффект и сила содержания стихотворения зависит от обработки его формы. Данная особенность имеет свое место и в современной узбекской поэзии, которая является логическим и органическим продолжением узбекской классической литературы. В поэзии Э.Шукура ярко выражена влияние народного поэтического стиля. Этого можно наблюдать в использованных им в его стихах фигур речи, большинство их связаны с тюркскими словами.

Termiz davlat universitetining 70 yillik yubileyiga

**PROFESSOR JABBOR OMONTURDIYEV
(1932-2019)**

Tabiatning beomon issiq-sovuqlariga, shafqatsiz dovullariga tob bergan nihollar o'sishda davom etadi, daraxt bo'lib meva beradi, kuchli oqimga bardosh bergan toshlar daryoda qoladi, hayot mashaqqatlariga chidagan kishilar o'z maqsadlariga erishadilar. Aytish mumkinki, professor Jabbor Omonturdiyev ham ana shunday qiyinchiliklarni yengib, ma'lum darajada maqsadiga yetgan kishilardandir.

Jabbor Omonturdiyev 1932 yil 26 oktyabrda Surxondaryo viloyati Boysun tumanining tog'li Mac-hay qishlog'ida dehqon-kosib oilasida tavallud topgan. 8 yillik maktabni qishlog'ida, 10 yillik maktabni tuman markazida a'lo baholarda tugatgan (1953 yilda).

Jabbor Omonturdiyev o'rta maktabni bitirgunga qadar bir-biridan farq qiluvchi ikki yo'nalishda: diniy va dunyoviy fanlar asosida ta'lim olgan, dastavval diniy aqidalar ta'sirida bo'lgan. Unda "Haftyak", "Qur'oni Karim", "Chorkitob", "Farzayn", "Saloti mas'ud", "Muxtasar", "Maslak" kabi diniy kitoblar o'qitilgan. Ikkinchi tomondan esa yosh Jabborni maktabda yangicha ta'lim – dunyoviy ilmlar, xususan, tarix, til-adabiyot fanlari maftun etgan. Buning ustiga uning "Mashrab", "Zaynilarab", "Yusuf va Zulayho", "Bobo Ravshan", "Haft g'azo", "Huvaydo", "So'fi Allohyor", "Yusuf va Ahmad"; "Ibrohim Adham", "Hikmat" (Ahmad Yassaviy), "Hazor savol", "Qissasul Anbiyo" kabi badiiy asarlarni mustaqil o'rganishi va izdihomlarda keksalarga, hamqishloqlariga o'qib berishi va ahli davradan olgan baho – adabiyotga, she'riyatga bo'lgan mehrini tobora yuksaltiradi. Lekin qiyinchiliklar hali oldinda edi... 10-sinfni bitirgandan so'ng, Jabbor Omonturdiyev qarshisida ikki yo'l – diniy va dunyoviy ilmlar yo'li turardi. Dindor yigit uchun bu yo'llardan

birini tanlash oson kechmadi. Birovlar: "Mana, masjid – mullachilik qilaver", der, yana birovlar: "Institutga borgin yoki SAGUga (hozirgi O'zMU) kirgin", – der, ota-ona esa: "Har ikki ilmni ham qo'ldan berma, yangi ilm ilmi hikmat", deyishdilar. Lekin gap shundaki, Jabbor Omonturdiyev o'sha vaqtda diniy ilm bilan shug'ullanishning nechog'liq qaltis ekanligini boshidan o'tkazgan, maktabda namoz o'qigani, qiroatlar qilgani uchun ta'qiblarga uchragan. U eski kitoblarni yashirib o'qigan, uylardagi eski kitoblarni aksar hamqishloqlari, jumladan, otasi ham tog' g'orlariga olib borib yashirganliklarini ko'rgan; beliboylilik ustoz mashhur mulla Qosimga nisbatan qilingan tuhmatu bo'htonlardan qattiq o'ksingan (Rahmatli bobom suhbatlarida mulla Qosimni aksilislomiy idoralar "ayblovi"ga binoan sud qilishadi. Bobom sudda ishtirok etganlar; o'shanda sud hay'yati mulla Qosimni yuzlanib: "Yana namoz o'qiysizmi?" – qabilidagi o'lim-qolim masalasidagi so'nggi savoliga: "Ha, o'qiyberaman!" – deya adl javob bergani, alaloqibat, u kishining keyingi taqdiri ham, ta'bir joiz bo'lsa, inkvizitsion tuzum girdobida chirkis aylangani haqida ahyon-ahyonda so'zlab berardilar; bobom tilidan yangragan yana bir xotira: Usta Omonturdi bobomiz yetti yashar o'g'lini yetaklab, mulla Qosimning huzuriga eltib, u kishiga yuzlanadilar: "Bu ulimiz burungilardan she'r aytadi, dostonlardan o'qiydi, picha Qur'ondan ham qiroat qiladi, shuni bir eshitib ko'rsangiz, taqdir". Mulla Qosim: "Ma'qul, o'qisin!" – deya izn beradi. Bobom navqiron, shirali ovozda, o'ziga xos ohangda qiroat qiladi. So'ngra mulla Qosim: "G'animatgina ekan!" – deya baho bergan ekan. O'shanda usta Omonturdi bobomizning ko'zlaridan yosh chiqib ketgan emish. Ko'pchilik biladi, chindan ham rahmatli bobomning

qiroatlari nihoyatda ta'sirchan, inson qalbini junbus-hga keltiradigan darajada go'zal va yuqumli edi. Biz, bobom kabi qiroat qiluvchini hanuz uchratganimiz yo'q. – *Alibek Omonturdiyev*), bevosita o'zi ham ma'lum ma'noda jabr ko'rgani, bir necha bor so'roq bergani, “xat”ga oligani, natijada dili vayron bo'lgani bor gap.

Mazkur tazyiqlar tufayli Jabbor Omonturdiyev institutga ham borolmaydi, qishlog'idagi maktabda ham joylasha olmaydi. So'ngra Sariosiyo tumaniga borib, M.I.Kalinin nomidagi 22-sonli maktabda bosh pionerovjatiy bo'lib ishlaydi. 1953 yil – Jabbor Omonturdiyev hayotida burilish – oliy o'quv yurtiga – til-adabiyot fakultetiga kirish g'oyasining g'alaba qilish yili bo'ldi. Shu orzu uni Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining til va adabiyot fakultetiga boshladi. Jabbor Omonturdiyev besh yillik mas-haqqatli mutolaadan keyin (Bobom xotiralariga ko'ra, institut kutubxonasi roppa-rosa o'tar kechaga qadar ishlar, odatda yolg'iz bobom muk tushib, kitob o'qir, bir o'ris kutubxonachi har gal tabassum bilan “bugun-ga yetar, endi” qabilida bobomning nigohini kitobdan uzar ekan. – *Alibek Omonturdiyev*) – 1959 yilda ins-titutni imtiyozli diplom bilan bitirdi.

Ha, “Qur'on”ni yopib turishga majbur bo'lib, ins-titutga borgan bir yigitga imtiyozli diplom uyqusiz tunlar evaziga beriladi, albatta. Talaba Omonturdiyev institutda Maqsud Shayxzoda, A.G'.G'ulomov, M.A.Asqarova, S.Usmonov, N.M.Mallaev, V.Zohidov, A.K.Borovkov, V.V.Reshetov kabi zamonasining bu-yuk allomalaridan ma'ruzalar tingladi, konspektlar qildi, darslarni yod oldi.

Jabbor Omonturdiyev institutga qolib ishlashga taklif filinishiga qaramay, tashabbuskor mutaxassis sifatida qo'riq-bo'z rayon – Sherobod dashtiga (Hozirgi Muzrabot tumani) kelib ikki yil (1959-1961) til-adabiyot fanidan o'qituvchilik qildi. Bu davrda mu-allim bir tomondan, hukumatning “Qo'riq bo'z yerlarni o'zlashtirish” haqidagi qarorlarini bajarishda faol qat-nashgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, xalq maorifi bo-bida ziyo tarqatdi. Pedagogik ish bilan shug'ullanish barobarida ilmiy, ilmiy-ommabop maqolalar yozib, gazeta-jurnallarda e'lon qilib turdi va ilmiy ish qilish orzusi bilan yashadi. Ayni ishtiyiq uni yana Toshkent davlat pedagogika instituti qoshidagi aspiranturaga yetakladi. Tanlovdan muvaffaqiyatli o'tadi. J.Omonturdiyev aspirantlik davrida 8 ta ilmiy maqola e'lon qiladi. 1965 yilda professor Said Usmonov rahbar-ligida “Hozirgi zamon o'zbek tilidagi sodda gaplarda kesimning strukturasi” degan mavzusida dissertatsi-yasini yoqlab, filologiya fanlari nomzodi ilmiy daraja-sini oladi.

Jabbor Omonturdiyev 1964 yilda O'zSSR Fan-lar Akademiyasining arab yozuvidagi eski qo'lyoz-malarni o'rganish sektoriga ishga qabul qilinadi.

Fanlar Akademiyasidagi ilmiy muhit Jabbor Omon-turdiyevning hayotida yangi sahifa ochdi. U fani-miz arboblari ta'sirida bo'ldi. Ularning davralarida qatnashdi, suhbatlarini tingladi, ilmiy qarashlarini tahlil qildi. Hodi Zarif, Porsoxon Shamsiev, G'ani Abdurahmonov, Izzat Sultonov, Solih Mutallibov, Chustiy (Nabixon Xo'jaev – A.O.), Anisiy, Habibiy Fuzoilov kabi o'zbek, fors, arabshunos olimlardan bilmaganlarini tortinmay so'radi, o'rgandi, masla-hat oldi. To'rt yil davomida yirik adabiyotshunos olim Hamid Sulaymonga shogird tushdi, Muovin bo'lib “Manbashunoslik” sektorini boshqardi. Arab yozuvidagi qo'lyozmalarni o'sha davr rus grafikasi-ga aylantirishda (transliteratsiya qilishda) faol qat-nashdi va “Adabiy meros” nomli ko'p tomli kitob-larni tayyorlash hamda nashr etishda ishtirok etdi. Alisher Navoiyning 15 tomligini, “Devoni foniy”ni qayta nashrga tayyorlashda xizmat qildi. Shu yil-larda Jabbor Omonturdiyev matnshunos (teksto-log) olim sifatida e'tirof etildi.

Jabbor Omonturdiyev 1967 yilda O'zSSR Fanlar Akademiyasidan Termiz davlat pedagogika institutga (hozirgi Termiz davlat universiteti) – kafedra mudiri lavozimiga taklif qilindi. U shu kafedrada o'n sakkiz yil mudir lavozimida ishladi. Jabbor Omonturdiyev institutda o'zbek tili va adabiyoti kafedrasining asos-chisi sifatida e'tirof etiladi. Chunki ushbu kafedra J.Omonturdiyev rahbarligida tashkil etilgan. U birin-chi bo'lib, kafedra ilmiy-metodik ishlarining ichki va tashqi mundarijasini ishlab chiqqan, kadrlar tayyorla-gan, o'ndan ortiq fan nomzodlari, 6 nafar dotsent shu kafedrada tayyorlangan. Keyinchalik baayni kafedra negizida ikkita kafedra (o'zbek adabiyoti va o'zbek tili va adabiyoti metodikasi) ajralib chiqdiki, bu oliy ta'lim muassasasining yanada shakllanganligidan, tarmoqlanganligidan dalolat beradi. J.Omonturdiyev bir-biri bilan bog'liq to'rt yo'nalishda faoliyat ko'rsat-di. Bular: Ma'ruza o'qish, kadr tayyorlash, ilmiy ish qilish, jamoat topshiriqlarini bajarish. U Termiz pe-dinstitutining o'zida qariyb ellik yil uzluksiz ravishda mudarrislik qildi. Ko'p yillik ilmiy-pedagogik ishlari-ning xulosasi sifatida 300 dan ortiq ilmiy, ilmiy-om-mabop maqolalar, darslik – qo'llanmalar yozdi. Bular respublika jurnal, gazetalarida, ilmiy to'plamlarda chop etildi. Masalan, olimning birgina Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan yigirmadan ortiq maqolasi mat-buotda e'lon qilingan. 4 ta darslik, o'quv qo'llanma va monografiya nashr ettirgan. Uning til va adabiyot muammolari, tarix, odob-axloq, madaniyat, o'tmish-ni o'rganish kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan qator maqolalari keng omma e'tiboriga havola etil-gan. Jabbor Omonturdiyevning ko'p yillik xizmatlari hukumat tomonidan taqdirlanib, “Hurmat belgisi” or-deniga munosib ko'rilgan, “O'zSSR Xalq maorifi a'lo-chisi” deya e'tirof etilgan.

Jabbor Omonturdiyevning o'qituvchilik faoliyatidan shogirdlari hamisha mamnun bo'lgan. U o'qituvchilik baxtini faqat auditoriyadan, sinfdan qidirgan, topgan. "Yomon dars"ni ustozlar yoki rahbarlar tanbeh berib, bir-ikki marta kechirishlari mumkin, ammo men, – degan edi Jabbor Omonturdiyev – faqat talabalardan "qo'rqaman". Chunki u tanbeh ham bermaydi, kechirmaydi ham".

Darhaqiqat, uning auditoriyadagina emas, viloyat maktablarida, malaka oshirish institutida o'qitishning yangi metodlari, jumladan, uzluksiz ma'ruza, ma'ruza-suhbat, muammoli dars namunalarini joriy etishda katta xizmatlari bor.

Shuni aytish kerakki, Surxondaryodagina emas, respublikamizda filologiya fanini rivojlantirishda, filologik kadrlar tayyorlashda Jabbor Omonturdiyevning munosib hissasi bor.

Bir qator dolzarb ilmiy maqolalari uchun Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan 1972 yilda Jabbor Omonturdiyevga dotsentlik unvoni berildi. G'.Abdurahmonov, A.Sulaymonov, X.Xoliyorovlar bilan hamkorlikda yozilgan darsliklari ko'p yillar universitet va institut talabalarining ardoqli kitoblari sirasida bo'lgan. Xususan, "Hozirgi o'zbek adabiy tili" (1979), "Hozirgi o'zbek adabiy tilida gap bo'laklari va ularning tipologiyasi" (1988) nomli kitoblari olimlar tomonidan bir qator ilmiy muammolar yechib berilgan asar sifatida baholandi.

Jabbor Omonturdiyevning ko'p yillik ilmiy, ijodiy faoliyati u faoliyat yuritgan institut nazaridan chetda qolmadi: rahbariyat uning nomzodini professorlik unvoniga tavsiya qilgan. Shundan so'ng, OAKning talabiga binoan, J.Omonturdiyev o'z ilmiy ishlari yakuni ni Toshken davlat universitetining Ilmiy Kengashida muvaffaqiyatli himoya qildi. Universitet olimlari: prof. I.Qo'chqortoev, prof. A.Aliev, prof. K.Nazarov, prof. O.Sharafiddinov va dots. Yo.G'ulomovlar J.Omonturdiyev ijodiga, pedagogik faoliyatiga yuqori baho berdilar va malaka oshirish kurslariga kelib ma'ruza o'qish haqida qaror qabul qilganlar. Ko'p o'tmay, 1990 yil 28 iyunda Xalq ta'limi davlat komiteti dotsent J.Omonturdiyevga professorlik ilmiy unvonini bergan.

Jabbor Omonturdiyev ilmiy izlanishlardan ijoddan zinhor chalg'igani yo'q. Aksincha, umr bo'yi o'zining fayzli kutubxonasida mutolaani, yozishni kanda qilmadi. Ana shunday zahmatlar natijasida turli yillarda

yangi asarlari dunyo yuzini ko'rdi. Xususan, "So'z qo'llash san'ati" (hammual., 1994), "Al-Hakim at-Termiziy ta'limoti" (2000), "Xotam ul-avliyo" (2002), "Ma'rifatnoma" (2013), "Ma'rifiy-irfoniy istilohlarning izohli lug'ati" (hammual., 2014), "Olimlar – olam ko'rki" (hammual., 2018) kabi qator asarlari, ayniqsa, kitobxonlar qalbidan munosib o'rin oldi.

Professor Jabbor Omonturdiyev turli murakkab vaziyatlar, muayyan to'siqlar, muqarrar chohu chillar tufayli doktorlik dissertatsiyasini (garchi ilmiy ish tayyor esa-da) ongli ravishda himoya himoya qilmagan. Ammo bu orzu mohiyatan ushaldi. Uning o'g'li, izdoshi tilshunos olim Anvar Omonturdiyev 2009 yilda filologiya fanlari doktori ilmiy darjasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Bilgichlar omadi gap professor Jabbor Omonturdiyevni "Agar poytaxtda qolganida edi, aniq akademik bo'lardi", deb yodga olishadi. Gap ilmiy darjadayu unvonda ham emas, aslida. Gap mohiyatda!

Shuni ta'kidlash o'rinliki, professor Jabbor Omonturdiyevning hayot yo'li, ilmga intilishi – ortida qolgan ko'plab machaylik hamqishloq ukalarini ilhomlantirdi: Jabbor Omonturdiyev qanchalik og'ir shart-sharoitlarda bo'lmasin, ilmga tashna inson, tog'u toshlar, qo'y-echkilar, o'roqu galagovlar ichida turib ham, orzusini ro'yobga chiqarish, markazga intilib, o'qib olim bo'lishi mumkinligini amalda isbotlab berdi!

Machay qishlog'idan chiqqan ilk yirik olimlardan biri sifatida machayliklar zehniyatida, fitratida ilm va olimlikka bo'lgan umumiste'dodni muvofiqlashtirishga hissa qo'shdi. Bugungi kunda birgina Machay qishlog'idan yetishib chiqqan o'nlab, yuzlab olimlar turli fanlar bo'yicha tadqiqotlar olib borib, yuksak ilmiy daraja va unvonlar sohibi, ilm-fan yo'lida zahmat chekib kelayotgan kamtarin ustoz-murabbiylar sifatida el-yurt ichida hurmat qozonmoqdalar.

Professor Jabbor Omonturdiyev halol va barakali umr kechirdi. Uning surati-yu siyrati, zohiri-yu botini "O'qituvchi, ustoz, qanday bo'lishi kerak", degan savolga mufassal javob edi. Professor Jabbor Omonturdiyev 2019 yil 29 oktyabr kuni Termiz shahrida 87 yoshda vafot etdi. U bugun jisman oramizda bo'lmasa-da, uning tabarruk nomi o'zbek tilshunosligi fani fidoyilari, vohamiz ziyolilari, oila a'zolari, izdoshlari va J.Omonturdiyevdan saboq olgan o'n minglab talabalar yodidan o'chmaydi, InshaAlloh.